

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Die Bedeutung der Beziehung für schulisches Lehren und Lernen

Eine Hilfestellung, wie Lehrpersonen mit kleinen alltäglichen Handlungen eine Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern aufbauen und stärken können

Eingereicht von: Claudia Gretener

Begleitung: Dr. phil. Xenia Müller und Dr. phil. Claudia Hofmann

Datum der Abgabe: 23. Juni 2021

Abstract

Diese Masterarbeit möchte im Rahmen einer Literaturrecherche ein grundlegendes Wissen über eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung aufzeigen und darauf basierend eine überschaubare und ansprechende Hilfestellung für Klassenlehrpersonen bieten. Eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung hat erwiesenermassen einen positiven Effekt auf das Lernen, das Verhalten, das Wohlbefinden und auf die Gesundheit von Schülerinnen und Schülern und von Lehrpersonen. Anhand der wichtigsten Erkenntnisse aus der Literaturrecherche wurde eine Hilfestellung entwickelt. Diese wurde anschliessend mittels eines Fragebogens evaluiert, wobei die Ergebnisse auf die folgenden zwei Fragen Antworten geben: Wird die Hilfestellung von den Lehrpersonen als bedeutungsvoll und förderlich für den Unterricht betrachtet und inwiefern kann sie die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern verbessern? Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass sich die Lehrpersonen (befragt wurden 20) mit dem Thema gerne und intensiv befassen und froh sind, wenn sie einfache und schnell umsetzbare Ideen für den Unterricht erhalten.

Dank

Für die Realisierung dieser Arbeit möchte ich mich bei allen Beteiligten herzlich bedanken.

In erster Linie möchte ich mich bei allen Lehrpersonen bedanken, die sich bereit erklärt haben, bei der Erprobung der Hilfestellung mitzumachen, die verschiedenen Übungen auszuprobieren und sich die Zeit genommen haben, den Fragebogen sorgfältig auszufüllen. Die persönlichen Feedbacks haben mir während der Arbeit immer wieder bestätigt, wie wichtig das Thema ist.

Für die Begleitung und Unterstützung danke ich Dr. phil. Xenia Müller und Dr. phil. Claudia Hofmann. Xenia Müller hatte in der ersten Phase der Entwicklung dieser Masterarbeit immer ein offenes Ohr für mich und beantwortete meine Fragen geduldig und kompetent. Claudia Hofmann stand mir in der Endphase dieser Arbeit mit guten Ratschlägen zur Seite, sodass ich mich gut unterstützt fühlte.

Bei meiner Familie möchte ich mich ebenfalls von Herzen bedanken. Sie war immer an meiner Seite und motivierte mich, weiterzumachen. Sie hatte in dieser Zeit viel Geduld, gewährte mir den nötigen Freiraum und musste dabei die eine oder andere Entbehrung in Kauf nehmen.

Abkürzungsverzeichnis

IF	Integrative Förderung
Lehrpersonen	beinhaltet Klassenlehrpersonen und schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen
MST	Mittelstufe
SHP	Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen
UST	Unterstufe

Anmerkung:

In der vorliegenden Arbeit wird der Einfachheit halber und zugunsten einer besseren Verständlichkeit ausschliesslich die männliche Form 'Lehrer-Schüler-Beziehung' verwendet. Selbstverständlich sind alle miteinbezogen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract

Dank

Abkürzungsverzeichnis

1 Einleitung	7
1.1 Situationsanalyse.....	8
1.2 Ausgangslage aus heilpädagogischer Sicht.....	8
1.3 Lehrplan 21 und die Lehrer-Schüler-Beziehung.....	9
1.4 Begründung der Themenwahl.....	10
1.5 Absichten und Ziele der Masterarbeit.....	10
1.6 Fragestellung.....	11
1.7 Aufbau der Arbeit.....	11
2 Theoretischer Hintergrund	12
2.1 Definition des Begriffes Beziehung.....	12
2.2 Beziehung aus Sicht der Neurobiologie.....	12
2.3 Die Rolle der Lehrperson und die Bedeutung der Beziehung.....	13
2.4 Beziehungskompetenz in Schule und Unterricht.....	15
2.4.1 Vertrauen.....	15
2.4.2 Interesse an den Schülern.....	17
2.4.2 Umgang mit Fehlern-die positive Fehlerkultur.....	17
2.5 Aspekte der Beziehungskompetenz.....	18
2.5.1 Sehen und gesehen werden.....	19
2.5.2 Gemeinsame Aufmerksamkeit gegenüber etwas Drittem.....	19
2.5.3 Emotionale Resonanz.....	20
2.5.4 Gemeinsames Handeln.....	20
2.5.5 Wechselseitiges Verstehen von Motiven und Absichten.....	21
2.5.6 Humor im Unterricht.....	21
2.6 Beziehungsdidaktik.....	22
2.7 Die Bedeutung der Bindungstheorie für die Lehrer-Schüler-Beziehung.....	22
2.8 Bindungsrelevante Eigenschaften von Schülern und Schülerinnen als Einflussfaktor auf die Lehrer-Schüler-Beziehung.....	27
2.9 Schlussfolgerung.....	29
3 Eine Hilfestellung mit einfachen Ideen für die Praxis	30
3.1 Kriterien zur Auswahl der Inhalte und Übungen.....	30
3.2 Gliederung und Gestaltung der Hilfestellung.....	31
3.3 Die Beschreibungen der Übungen zu «sehen und gesehen werden».....	32
3.3.1 Tägliche Blitzlichtrunden.....	32
3.3.2 Beurteilung der Klassendiensteleistungen.....	32
3.3.3 Krankheitsnachricht.....	33
3.4 Die Beschreibung der Übungen zu «Gemeinsame Aufmerksamkeit gegenüber etwas Drittem».....	33

3.4.1 Tootling.....	33
4.4.2 Klare Strukturen in der Hilfeleistung.....	35
3.5 Die Beschreibung der Übungen zu «gemeinsamen Handeln».....	36
3.5.1 Kooperative Spiele.....	36
3.5.2 Gemeinsames Spielen.....	36
3.6 Die Beschreibung der Übungen zu «Emotionale Resonanz».....	37
3.6.1 Rollenübernahme (Perspektivenwechsel).....	37
3.6.2 Sich ausgeschlossen fühlen.....	37
4 Evaluation.....	38
4.1 Auswahl der Lehrpersonen.....	38
4.2 Entwicklung des Fragebogens.....	39
4.2.1 Fragetypen.....	39
4.2.2 Skalen.....	40
4.2.3 Fragekonstruktion.....	41
4.3 Evaluationsergebnisse.....	41
4.3.1 Evaluation des Theorie- und Inputteils.....	43
4.3.2 Evaluation der Übungen.....	43
4.3.3 Evaluation der Situation in der Klasse, vor und nach der Erprobung der Hilfestellung	55
4.3.4 Weiterempfehlung und Auswirkungen auf die Gestaltung der Lehrer-Schüler- Beziehung.....	60
4.3.5 Von den Testpersonen eingebrachte Übungen.....	60
4.4 Diskussion der Ergebnisse.....	61
4.4.1 Diskussion des Theorie- und Inputteils.....	61
4.4.2 Diskussion der Übungen.....	61
4.4.3 Diskussion der Abschlussfragen «die Auswirkung auf die Gestaltung der Lehrer- Schüler- Beziehung».....	62
4.4.4 Diskussion «der Beziehung der Lehrperson zur Klasse vor und nach der Erprobung der Hilfestellung».....	63
5 Beantwortung der Fragestellung.....	65
5.1 Reflexion der Entwicklungsarbeit.....	66
5.2 Reflexion des Arbeitsprozesses.....	66
6 Fazit und Ausblick.....	68
7 Literaturverzeichnis.....	69
8 Abbildungsverzeichnis.....	71
9 Anhang.....	72

1 Einleitung

«Das Überleben der Menschheit hängt nicht davon ab, was wir wissen, sondern wie wir miteinander umgehen.» (zitiert aus Miller, 2011)

Henry Soba

Persönliche Erfahrungen als Klassenlehrerin und als schulische Heilpädagogin zeigen, dass die Beziehungsarbeit zwischen der Lehrperson und den Lernenden im Schulalltag einen hohen Stellenwert hat. Schülerinnen und Schüler können sich auf verschiedenen Ebenen optimal entwickeln, wenn sie eine vertrauensvolle, wohlwollende und stabile Beziehung zu den Lehrpersonen haben. Je besser die Beziehung, umso grösser ist die Bereitschaft, sich auf das Lernen einzulassen, neugierig zu bleiben und den Dingen auf den Grund zu gehen. Dafür braucht es empathische und beziehungsfähige Lehrpersonen, die ihre Schülerinnen und Schüler fördern und fordern können und ihren Humor in wichtigen Situationen nicht verlieren. Gerade lernschwächere Schülerinnen und Schüler brauchen Lehrpersonen, die sie ermutigen und für sie eine Brücke zum Gelingen – und damit auch zur Zuversicht und zur Einsicht: 'Ich kann es!' – bauen.

Diese Beobachtung bestätigt sich tagtäglich in der Arbeit mit den verschiedenen Schülerinnen und Schülern. Umso wichtiger erscheint es, dass der Beziehungsgestaltung vermehrt Beachtung geschenkt wird. Denn es darf nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass jemand, der die Arbeit mit Kindern mag, auch gleichzeitig über die Kompetenzen zum Beziehungslehren und -lernen verfügt. Die Erfahrung zeigt, dass diejenigen Lehrer-Schüler-Beziehungen besonders erfolgreich sind, in denen die Lehrperson bewusst und regelmässig Beziehungsarbeit leistet. Diese Beziehungsarbeit geschieht in unterschiedlichen Formen, sei es durch Morgenrituale, Blitzlichter, individuelle Zuwendung oder gemeinschaftliche Aktivitäten wie Spiele und gemeinsame Erlebnisse.

In vielen Schulen ist das Schul- und Klassenklima problematisch und viele Lehrpersonen sind in der Klassenführung überfordert. Diese Tatsache zeigt einen deutlichen Handlungsbedarf im Bereich der bewussten Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehung.

Aus diesen Erkenntnissen ist die Idee entstanden, eine Hilfestellung zu kreieren, die den Lehrpersonen als Input dienen und helfen soll, Beziehungsarbeit im schulischen Kontext auf theoretischem Wissen basierend, bewusster und konkreter zu gestalten. Da die Zeitressourcen bei den meisten Lehrpersonen beschränkt sind, soll die erarbeitete Hilfestellung kleine Inputs und Übungen in Form von einfachen alltäglichen Handlungen anbieten, die schnell und einfach umsetzbar sind. Die Hilfestellung erhebt nicht den Anspruch, ein vollumfängliches Trainingsprogramm zu sein, sondern sie umfasst lediglich Ideen und Inspirationen zur regelmässigen Beziehungsgestaltung im Schulalltag.

1.1 Situationsanalyse

«Wer Kinder zu kompetenten, starken und selbstbewussten Persönlichkeiten erziehen will, muss in Beziehung denken und in Beziehungsfähigkeit investieren. Das ist das Geheimnis einer Schulkultur, in der niemand als Verlierer zurückgelassen wird» (Hüther 2010, S. 45).

Bosshard (2016) sagt in seinem Artikel Folgendes: «Das pädagogische Leben spielt sich in den Beziehungen ab. Lernen ist Beziehungshandeln, ist intersubjektives Geschehen. Wir erleben darum Schule und Unterricht als wertvoll in Beziehungen zum Lehrer, zur Lehrerin, zur Sache und zu den Inhalten, zu den Kolleginnen und Freunden. Das ist nicht neu. Und doch muss man es immer wieder in Erinnerung rufen, weil der Tatbestand vergessen geht».

«Auf die Lehrerin/ den Lehrer kommt es an» (2016).

Auf diesen wichtigen Wirkzusammenhang weist der neuseeländische Bildungswissenschaftler John Hattie (2013) in seiner weltweit beachteten Studie 'visible Learning' hin: Unterricht hängt entscheidend von dem Faktor ab, den eine frühere Literatur die 'Lehrerpersönlichkeit' genannt hat (Frick, 2011).

Lehrpersonen bringen nicht einfach nur ihr Wissen, sondern auch Persönlichkeit in den Unterricht ein. Zu eben dieser Persönlichkeit bauen Kinder vertrauensvolle Beziehungen auf, weshalb sie vertrauens- und glaubwürdig sein muss. Das ist das Fundament jeder Lehrer-Schüler-Beziehung und erzielt nach Hattie (2013) einen der höchsten Effektwerte (Bosshard, 2016).

Auch Largo (2009) unterstreicht die Bedeutsamkeit einer gelingenden Lehrer-Schüler-Beziehung und bringt diese mit disziplinarischen Schwierigkeiten in Verbindung: «Ist die Beziehung des Lehrers zum Kind nicht sehr tragfähig, muss die Lehrperson häufiger disziplinarische Massnahmen ergreifen und das Kind mehr zum Lernen anhalten. Ein Kind ist weniger lernbereit, wenn es nur eine oberflächliche oder gar keine Beziehung zum Lehrer hat» (S. 198).

Hinzu kommt die grosse Diskrepanz, die sich einerseits in den unterschiedlichen Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen zeigt, die von vernachlässigt bis überbehütet reicht und kaum Aussicht auf Chancengleichheit im Schulerfolg ermöglicht. Andererseits zeigt sich eine grosse Diskrepanz in der sozialen, emotionalen und intellektuellen Entwicklung der einzelnen Schülerinnen und Schüler. So ist es mittlerweile normal, dass Lehrpersonen in einer Schulklasse auf Kinder treffen, die im Entwicklungsstand drei bis vier Jahre auseinanderklaffen (vgl. Miller, 2011, S. 11). Diese Unterschiede bleiben für die Schule der Gegenwart und Zukunft und für die Lehrpersonen nicht ohne Folgen.

1.2 Situationsanalyse aus heilpädagogischer Sicht

Wie im oberen Kapitel bereits erwähnt, ist es gerade für die schwächeren Schülerinnen und Schüler ausserordentlich wichtig, dass Lehrpersonen – und in diesem Fall auch die SHP – eine tragfähige Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern aufbauen und ihnen Mut und Zuversicht einflössen können, sodass sie spüren: 'Ich kann das auch! '.

Insbesondere Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf zeigen ein grosses Bedürfnis nach Sicherheit, Vertrauen, Verlässlichkeit und Stabilität und reagieren deshalb sehr sensibel auf das Beziehungsgeschehen. Gerade Schülerinnen und Schüler mit schwierigen Verhaltensweisen erleben

den Kontakt zu den Lehrpersonen häufig als negativ. Umso wichtiger ist eine gelungene Beziehungsarbeit.

«Die Qualität der Beziehung der Lehrpersonen und Lernenden ist ein wichtiger Faktor für deren Wohlergehen. Klinische Forschungen konnten wiederholt zeigen, dass Kinder mit Entwicklungsproblemen dazu neigen, mehr als andere von den verfügbaren Erwachsenen ihres weiteren sozialen Umfeldes abhängig zu sein. Nähe und unterstützende Beziehungen zu den Lehrpersonen verringern das Risiko negativer Entwicklung der Kinder, die allgemein Schwierigkeiten haben, sich in der Schule anzupassen und erfolgreich zu sein. Umfragen belegen, dass die «Lehrer-Schüler-Beziehung» als Protektiv-Faktor gegen eine Reihe von Problemen dienen kann, einschliesslich antisozialer Veranlagung» (Hattie & Yates, 2015, S. 17).

1.3 Lehrplan 21 und die Lehrer-Schüler-Beziehung

Der Lehrplan 21 (2017) unterscheidet zwischen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen. Lehrpersonen haben den Auftrag, Kompetenzen beider Bereiche in allen drei Zyklen und in allen Fachbereichen aufzubauen und zu fördern.

Fachliche Kompetenzen beziehen sich auf fachspezifisches Wissen und auf die damit verbundenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Überfachliche Kompetenzen sind für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral. Im Lehrplan 21 werden personale, soziale und methodische Kompetenzen voneinander unterschieden (siehe Abbildung 1), die auf den schulischen Kontext ausgerichtet sind. Die verschiedenen personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen können dabei kaum trennscharf voneinander abgegrenzt werden, sondern überschneiden sich (vgl. zh.lehrplan.ch, überfachliche Kompetenzen).

Da der Lehrplan den überfachlichen Kompetenzen eine wichtige Bedeutung zuordnet, stellt sich die Frage, wie diese Kompetenzen gelehrt werden können. Nachfolgendes Zitat aus dem Lehrplan 21 kann Aufschluss darüber geben:

«Lehrerinnen und Lehrer stellen durch sensible Führung und möglichst individuell gerichtete Lernunterstützung sicher, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler ihren Voraussetzungen und Möglichkeiten entsprechend Kompetenzen aufbauen können. Dabei ist eine Beziehung zwischen Lehrperson und Kind, die auf persönlicher Zuwendung, gegenseitigem Respekt und Vertrauen basiert, grundlegend» (Lehrplan Volksschule Kanton Zürich, 2017, S. 11).

Abbildung 1: Personale, soziale und methodische Kompetenzen und ihre Überschneidungen, 2017

Daraus geht also deutlich hervor, dass der Beziehung zwischen Lehrperson und dem Schüler oder der Schülerin eine grosse Bedeutung beigemessen wird. Diese soll von persönlicher Zuwendung geprägt sein und auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen basieren.

Es liegt also in der pädagogischen Verantwortung von jeder Lehrperson, um eine qualitative gute Lehrer-Schüler-Beziehung besorgt zu sein.

Weiter nennt der Lehrplan 21 zu den didaktischen Qualitätsmerkmalen unter anderem die folgenden Punkte:

- positives Schul- und Klassenklima
- respektvolle, lernförderliche Arbeitsatmosphäre mit einer entsprechenden Kommunikations-, Feedback- und Fehlerkultur
- dialogische Gesprächsführung

(vgl. [www.Lehrplan 21.ch](http://www.Lehrplan21.ch), didaktische Qualitätsmerkmale, 2017)

Um den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, überfachliche Kompetenzen zu entwickeln und auszubauen und somit den Anforderungen des Lehrplanes gerecht zu werden, erscheint es unerlässlich, den Lehrpersonen Fähigkeiten und Fachwissen über Beziehungsgestaltung zu lehren.

1.4 Begründung der Themenwahl

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, ist das Schul- und Klassenklima in vielen Schulen problematisch und viele Lehrpersonen sind in der Klassenführung überfordert. Aus diesem Grund zeigt sich im Bereich der bewussten Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehung einen grossen Handlungsbedarf.

Lehrpersonen haben hauptsächlich gelernt, sich auf Bildungsinhalte, auf den Lernstoff (Fachdidaktik) und auf die Schülerinnen und Schüler (Entwicklungspsychologie) zu konzentrieren. Diese Einseitigkeit hat den Verlust einer echten Beziehung zur Folge, weil das eigene Lehrer-Ich im Kontext des Lehrberufs zu wenig beachtet wird (vgl. Miller, 2011, S. 48).

Aus diesem Grunde folgt diese Arbeit der Meinung von Miller, der sagt, dass die Wahrnehmung der eigenen (Lehr-)Person ein wesentlicher Bestandteil der Beziehungsdidaktik in der Aus- und Weiterbildung sein sollte. Ausserdem benötigen Lehrpersonen grundlegende Kenntnisse über die Gestaltungsmöglichkeiten und Wechselwirkungen in der Beziehungsarbeit und im Raum, um Beziehungserfahrungen zu sammeln und zu reflektieren (vgl. Miller 2011, S. 48).

1.5 Absichten und Ziele dieser Masterarbeit

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, Mithilfe einer Literaturrecherche ein grundlegendes Wissen über eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung darzulegen und eine fundierte und ansprechende Hilfestellung für Klassenlehrpersonen anzubieten. Diese basiert auf dem theoretischen Hintergrundwissen und berücksichtigt die knapp bemessene Zeit der Lehrpersonen, indem sie einfache und gut umsetzbare Übungen für die Praxis enthält.

1.6 Fragestellung

Aufgrund der im Kapitel 1 vorangegangenen Überlegungen und Ausführungen sollen in der vorliegenden Arbeit die nachfolgenden Fragestellungen beantwortet werden.

Hauptfrage:

- Welche Erkenntnisse aus der aktuellen Literatur lassen sich für die Entwicklung einer Hilfestellung nutzen?

Unterfrage 1:

- Wird die Hilfestellung von den Klassenlehrpersonen als bedeutungsvoll und förderlich für den Unterricht betrachtet?

Unterfrage 2:

- Inwiefern kann die Hilfestellung die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern verbessern?

Im Folgenden wird das genaue Vorgehen erläutert und der theoretische Bezugsrahmen des Themas dargelegt.

1.7 Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit setzt sich aus 6 Kapiteln zusammen. Im nächsten Kapitel wird der theoretische Hintergrund zum Thema Beziehung im Allgemeinen aufgearbeitet. Zu diesem Zweck wird der Begriff definiert, aus der Sicht der Neurobiologie genauer betrachtet und mit der Rolle der Lehrperson verknüpft. Die Aspekte der Beziehungskompetenz und die Beziehungsdidaktik sind weitere wichtige Themen, die in dieser Arbeit behandelt werden, um genauer zu erläutern, was es genau braucht, um eine gute Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern aufbauen zu können. Die Bindungstheorie schliesst das Kapitel zu Beziehung ab und zeigt auf, wie wichtig es ist, über die verschiedenen Bindungstypen Bescheid zu wissen, um die Schülerinnen und Schüler besser zu verstehen. Im darauffolgenden Kapitel wird die Hilfestellung mit ihren Übungen vorgestellt. Zum Abschluss erfolgen die Erklärung des Forschungsvorgehens, die Beantwortung der Fragestellung sowie die Diskussion der Ergebnisse.

2. Theoretischer Hintergrund

«Lehren und Lernen müssen auf der «Sach -und Beziehungsebene» stattfinden! Das Erfolgsgeheimnis guten Unterrichts: Die Beziehung zwischen Lehrer und Klasse» (Bauer, 2010, S. 23).

Dieses Zitat von Joachim Bauer gibt einen Anstoss, sich eingehend mit der Theorie der Beziehungsgestaltung auseinanderzusetzen. Zuallererst wird nachfolgend der Begriff Beziehung definiert.

2.1 Definition Beziehung

Der Begriff 'Beziehung' ist allgegenwärtig und wird häufig in verschiedenen Zusammenhängen verwendet, zum Beispiel in Ausdrucksweisen wie 'Ich habe eine gute Beziehung zu Paul', 'Sie pflegt viele Beziehungen im Quartier' oder 'Das gefällt mir in jeder Beziehung'. Beziehungen werden als Liebesbeziehungen, Freundschaften oder als Eltern-Kind-Beziehungen bezeichnet. Wohl würde aber jede Person den Begriff anders definieren, denn Beziehung ist stets individuell und von eigenen Erfahrungen geprägt. In der Heilpädagogik wird von Kategorien wie Bindung, Beziehung und Erziehung gesprochen. Immer wieder wird die positive Beziehung als Voraussetzung eines erfolgversprechenden Handelns konstatiert. Das Wort Beziehung wird sehr vielfältig verwendet und nach Watzlawicks Sicht (vgl. 2011, S. 43) ist es sogar unmöglich, eine exakte Beziehungsdefinition zu formulieren, da es sich bei menschlichen Beziehungen um eine rein persönliche Ansichtssache bzw. Konstruktion handelt. Sie entstehen, ergeben und ereignen sich. Lernbar sind zwischenmenschliche Verhaltensweisen (= Lernen auf der Beziehungsebene), und vermittelbar sind Inhalte, Prinzipien (auf der Sachebene) sowie das 'Wissen über' (auf der Metaebene) (Miller, 2011, S. 46).

Miller (2011) definiert die zwischenmenschliche Beziehung folgendermassen: «...als bewusste, gewollte und freiwillige Zuwendung und Begegnung von Person zu Person unter Einbeziehung der sie umgebenden Umwelt» (S. 46).

Bauer (2010) fügt noch einen weiteren Punkt hinzu und definiert die Beziehung wie folgt: «Den zwischenmenschlichen Prozess, der sich aus unserem Verhalten gegenüber Anderen und aus den mit ihnen gemachten wechselseitigen Erfahrungen ergibt, nennen wir Beziehung.»

Im Folgenden wird die Beziehung aus Sicht der Neurowissenschaften genauer beleuchtet.

2.2 Beziehung aus Sicht der Neurobiologie

Wo zwischenmenschliche Interaktionen im Spiel sind, geht es immer um Neurobiologie. Der Mensch ist – und dies gilt für das Kind in besonderer Weise – *ein Beziehungstier*. Alles, was Menschen in Beziehungen erleben, wird vom Gehirn in biologische Signale verwandelt, wirkt sich auf die Biologie und Leistungsfähigkeit unseres Körpers aus und beeinflusst unser Verhalten, was dann wiederum Rückwirkungen auf unsere Beziehungen hat (Bauer, 2008, S. 18).

Auch die Motivation, die Lebenslust und die Bereitschaft, sich anzustrengen, entstehen nicht von selber, sondern stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem neurobiologischen Geschehen. Diese Gefühle entstehen durch die drei Botenstoffe Dopamin, körpereigene Opioide und Oxytocin. Dabei gilt Dopamin als eine Art Dopingdroge, die uns Lust macht, etwas zu tun und Leistung zu zeigen, während die körpereigenen Opioide dafür sorgen, dass wir uns körperlich und seelisch gut fühlen und Oxytocin eine Substanz ist, die uns mit bestimmten Menschen besonders verbunden fühlen lässt und uns dazu animiert, uns für diesem Menschen besonders einzusetzen. Es wird daher auch Freundschaftshormon genannt. Diese drei Botenstoffe bilden gemeinsam ein geniales Trio. Nun stellt sich die Frage, was geschehen muss, damit unser Körper die oben genannten Stoffe auch in ausreichendem Masse ausschüttet. Neueste neurobiologische Studien zeigen, dass Interesse, soziale

Anerkennung und die persönliche Wertschätzung, die einem Menschen entgegengebracht werden, die wichtigsten Voraussetzungen hierfür sind. Studien konnten zeigen, dass soziale Ausgrenzung oder Isolation, Gene im Bereich der Motivationssysteme deaktiviert (ebd., 2008, S. 20–22).

Kinder brauchen, um Bedeutsamkeit zu erleben, Motivation und die dazu notwendigen neurobiologischen Prozesse, gute und verbindliche Beziehungen, aber auch klare Auskunft zu den Erwartungen. Fallen diese Aspekte weg, haben sie das Gefühl, als Person nicht wahrgenommen zu werden und für andere Menschen nicht bedeutsam zu sein. In diesem Fall kommt es zu fatalen Entwicklungen wie zu Angst, Depressionen oder Suchtverhalten (vgl. ebd., S. 24).

Weiter zeigt Bauer auf, dass die Theorie von Albert Bandura 'Lernen am Modell' eine starke Berechtigung hat. Diese Theorie besagt, dass Kinder und Jugendliche am meisten lernen, indem sie andere Menschen erleben und beobachten. Im Zentrum hierfür stehen die sogenannten Spiegelneuronen. Das System der Spiegelneuronen simuliert im Gehirn des Beobachters oder der Beobachterin das Verhalten, die Empfindungen und Gefühle anderer Menschen. Daraus gewinnen wir einen Gesamteindruck des Gegenübers. Menschen, mit denen wir viel zu tun haben, hinterlassen in uns eine Art Bild, das uns verändern kann (ebd., S. 28).

In der Folge kommt es zwischen den Erwachsenen und den Kindern und Jugendlichen zu einer Art Wechselwirkung, denn in den Köpfen der Kinder und Jugendlichen wird nicht nur das Beobachtete abgebildet, sondern auch wie sie durch ihr Umfeld wahrgenommen werden. Auf diese Weise erkennen sie nicht nur, wer sie selber sind, sondern auch wer sie sein könnten – das heisst, worin ihre Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten bestehen.

Somit haben die Bezugs- und die Lehrpersonen eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Entscheidend ist, dass erwachsene Bezugspersonen überhaupt da sind. Darüber hinaus müssen sie sich als Menschen zeigen, die das Leben lieben, die wissen, wie man Probleme löst, sich für Ziele begeistern können und dabei aber menschlich bleiben und auf Gewalt und Demütigungen verzichten! Auch eigene Fehler einzugestehen, gehört unbedingt dazu (vgl. ebd., S. 28–30).

Das nächste Kapitel zeigt auf, wie wichtig die Rolle der Lehrperson für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen ist.

2.3 Die Rolle der Lehrperson und die Bedeutung der Beziehung

Jürg Frick (2008) beschreibt die Rolle der Lehrperson folgendermassen: «Lehrer können durch ihr persönliches Verhalten die entscheidenden Bedingungen für selbstgesteuertes, selbstverantwortliches Verhalten der Schüler in einer Atmosphäre von Freiheit, Echtheit und Verständnis schaffen, sie können entscheidend die gefühlsmässige und soziale Persönlichkeitsentwicklung ihrer Schüler fördern» (Frick, 2008 zitiert in ph Akzente, 2009).

Damit ist gemeint, dass das Lernen von Kindern und Jugendlichen im Wesentlichen über Personen (Modelle, Vorbilder) stattfindet. Das Lernen an einer Sache ist fast immer an die beteiligten Personen (Lehrkräfte, Mitschüler und Mitschülerinnen) gebunden. Lehren und Lernen ist somit auch eine Beziehungsarbeit.

Weiter sagt Frick (2008), dass die Beziehungsfähigkeit der Lehrpersonen wie das Annehmen und Bejahen der Schülerinnen und Schüler und das Sich-in-sie-hineinfühlen-Können, wesentliche Voraussetzungen für eine tragfähige Lehrer-Schüler-Beziehung, für eine gute Unterrichtsatmosphäre sowie für einen erfolgreichen Unterricht sind. Es geht vor allem um eine **allgemeine Grundstimmung**.

Diese beruht unter anderem auf den folgenden Punkten:

- Interesse an den Schülerinnen und Schülern
- Engagement und Unterstützung für das emotionale und kognitive Fortkommen
- Zutrauen und Zumuten
- angemessene Zuwendung und klare Führung
- den Schülerinnen und Schülern gut zuhören können
- weniger Belehrung und Kritik und häufigere Ermutigung
- klare Kommunikation, transparente Erwartungen und Abläufe
- respektvoller Umgang und Humor

Solche Lehrpersonen gelten als cool, in Ordnung, fair usw. (vgl. ph Akzente, 2009).

In der folgenden Abbildung wird kurz zusammengefasst, was es bedeutet, eine Lehrer-Schüler-Beziehung positiv zu gestalten (vgl. Abbildung 2):

Abbildung 2: Variablen der Lehrer-Schüler-Beziehung nach Cornelius-White (2007)

Ermutigend wirken nach Hascher (2004) Fürsorglichkeit (nicht Bemutterung!) gegenüber den Schülerinnen und Schülern, ein Interesse an ihnen und ihren Problemen, ein offenes Ohr für ihre Anliegen, das Ernstnehmen ihrer Meinung, das Fördern in ihrer Entwicklung und eine angemessene schulische Unterstützung (S. 266).

Auch die Studie von Satow und Schwarzer (2003) mit 921 Schülerinnen und Schülern der 7.–10. Jahrgangsstufen weist in ihren Ergebnissen unter anderem auf die Rolle der Lehrperson im Unterricht hin: Im Zusammenhang mit schulischen und sozialen Selbstwirksamkeitserwartungen spielt die erlebte individuelle Zuwendung und Unterstützung durch die Lehrpersonen eine bedeutende Rolle. Die Schülerinnen und Schüler getrauen sich im Unterricht bei solchen Lehrpersonen eher, sich zu äussern, auch wenn die anderen Schülerinnen und Schüler vielleicht eine andere Meinung haben. Sie zeigen eine bessere sozial-verträgliche Regulation von Ärger und Stress, und die soziale Kommunikation und der Aufbau von sozialen Netzen sind grösser. Zudem betont Frick, dass sich das Klassenklima bei ermutigenden Lehrpersonen als günstiger erweist (Frick, 2011, S. 197).

Aus diesem Grunde muss die *Lehrerpersönlichkeit* auch immer wieder in den Mittelpunkt gestellt werden. Alle guten und schlechten didaktisch-methodischen und pädagogischen Möglichkeiten

stehen und fallen mit den Menschen und den persönlichen Aspekten der Erziehungspersonen, auch wenn diese empirisch nicht so leicht in ihrer Wirkung nachzuweisen sind (siehe Frick, 2011, S. 199).

Haim Ginott (1980), Professor für Psychologie und Psychotherapie in den USA, hat schon sehr früh Folgendes geschrieben:

«Eine Funktion aber wird dem Lehrer vorbehalten sein: ein Klima zu schaffen, das die Aufnahmefähigkeit fördert. Keine noch so hochentwickelte Maschine kann und wird ihm diese Aufgabe abnehmen» (S. 9).

Mit *Persönlichkeit* meint Frick (2011) Personen, die sich für ihre Aufgabe engagieren und begeistern, Optimismus ausstrahlen und eine vertrauensvolle Lernatmosphäre schaffen. Vertrauen – Gemäss Thies (2005) zeigen neueste Untersuchungen, dass sich beispielsweise die Lernbereitschaft von Schülerinnen und Schülern erhöht. Eine Lehrerpersönlichkeit ist also eine Person, die in der Lage ist, in der Schule eine lern- und gemeinschaftsförderndes Lernklima zu schaffen (S. 200).

Dies bedarf einiger Kompetenzen, auf die im folgenden Kapitel genauer eingegangen wird.

2.4 Beziehungskompetenz in der Schule und dem Unterricht

Die Lehrer-Schüler-Beziehung früherer Zeiten war geprägt von Distanz und starker Dominanz der Lehrperson. Heute besteht dahingehend Einigkeit, dass schulischer Unterricht ohne Beziehungsgestaltung nicht professionell sein kann, denn «ohne persönliche Zuwendung verkommt Pädagogik zur Technik» (Brügelmann, 2010, S. 20). Ein beziehungsloser und auf Wissenserwerb reduzierter Unterricht wäre letztlich unnatürlich, denn immer, wenn Menschen es miteinander zu tun haben, entsteht Beziehung (vgl. Leitz, 2015, S. 72).

2.4.1 Vertrauen

Eingebunden in eine **unterrichtliche Vertrauenskultur** werden Lehrende weniger als Macher/-innen und Antreiber/-innen denn als Lernbegleiter/-innen und Unterstützer/-innen erlebt.

Petillon (2017) geht der Frage nach, was Vertrauen ist. Vertrauen in einer Beziehung bezieht sich auf Geben (dem Gegenüber Vertrauen schenken) und Entgegennahme (für ein Gegenüber vertrauenswürdig sein). Dabei entwickelt der «Vertrauensgeber» / die «Vertrauensgeberin» die Erwartung, sich auf ein Versprechen eines anderen / einer anderen oder einer Gruppe, sei es mündlich oder schriftlich, verlassen zu können. Die Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit des Interaktionspartners / der Interaktionspartnerin hängt dabei von der eigenen Vertrauensbereitschaft und den vertrauensvollen Signalen ab, die der Partner / die Partnerin sendet.

Vertrauen kann demnach auch als eine soziale Einstellung gesehen werden, «die aus den gemachten Sozialisationserfahrungen einer Person resultiert» (Schweer & Padberg, 2002, S. 9). Es kann davon ausgegangen werden, dass jedes Kind von Geburt an zunächst bereit ist, sich an fürsorgende Erwachsene zu binden. Vertrauen wird dabei zunächst als Synonym für die vom Individuum empfundene Sicherheit verstanden einer inneren Verlässlichkeit, Verfügbarkeit und positiven Antwortbereitschaft der wesentlichen Bezugspersonen im Rahmen früher Eltern-Kind-Beziehungen. Damit erwirbt das Kind eine «angelegte Entwicklungsbereitschaft» für Vertrauen. Grundlage dafür ist jedoch eine «wohlwollende, regelhafte Umwelt» (Grossmann & Grossmann 2014, S. 435).

Petillon (2017) sagt weiter, dass Kinder im Verlauf ihrer Sozialisation aufgrund ihrer persönlichen Lebensgeschichte und den damit verbundenen vertrauensrelevanten Erfahrungen eine implizite Vertrauentheorie entwickeln. Das heisst, sie entwickeln eine Vorstellung darüber, wem man vertrauen kann und wem nicht. Gleichzeitig verfügen sie über Vorstellungen, wie sie sich den Personen gegenüber zu verhalten haben (vgl. Schweer, 2002).

Die folgende Abbildung zeigt die drei Komponenten zwischenmenschlichen Vertrauens.

Abb. 1: Die drei Komponenten zwischenmenschlichen Vertrauens

Abbildung 3: Die drei Komponenten zwischenmenschlichen Vertrauens (Schweer & Padberg, 2002, S. 11)

Unter Vertrauen kann eine soziale Einstellung verstanden werden, die durch unterschiedliche Sozialisationserfahrungen einer Person entsteht. Zu dieser sozialen Einstellung gehören die kognitive, die emotionale und die behaviorale Komponente (vgl. Abbildung 3).

Die kognitive Komponente des Vertrauens beinhaltet Meinungen und das Wissen über den Interaktionspartner/die Interaktionspartnerin. Mit der emotionalen Komponente sind das Gefühl und die Empfindsamkeit gemeint, die dem Gegenüber entgegengebracht werden. Die dritte, behaviorale Komponente ist mit dem offenen Verhalten, das dem Interaktionspartner / der Interaktionspartnerin gegenüber gezeigt wird, in Verbindung zu bringen (vgl. Schweer & Padberg, 2002, S. 11–15).

Bei unsicheren Erfahrungen in der frühen Kindheit kann ein Kreislauf sich immer wieder bestätigender und verhärtender negativer Beziehungserfahrungen entstehen, der eine Veränderung kindlicher Erwartungen in Richtung grösseren Vertrauens erschwert und so zur Verfestigung von Misstrauen und Unsicherheit führt. Gleichzeitig zeigen diese Kinder häufig eine problematische Selbstwahrnehmung und eine zurückhaltende soziale Annäherung gegenüber anderen. Sie sind somit einem erhöhten Risiko der Einsamkeit oder sozialen Unzufriedenheit ausgesetzt. Diesen ungünstigen Kreislauf in Richtung mehr Vertrauen zu verändern, ist für die betroffenen Kinder eine wertvolle Lebenshilfe und für die Gruppe ein grosser Zugewinn (Petillon, 2017, S. 145).

«Soziales Vertrauen kann als eine grundlegende Voraussetzung für das vorbehaltlose, offene Zugehen auf andere, für Beziehungen unter Gleichaltrigen im Allgemeinen und für Freundschaften im Besonderen angesehen werden» (Stöckli, 1997, S. 161).

Vertrauen ist mit anderen Persönlichkeitsmerkmalen und der sozialen Situation des Kindes eng verflochten (vgl. Abbildung 4).

Abbildung 4: Wechselseitige Bezüge von Vertrauen und anderen Variablen (Petillon, 2017)

Die in Abbildung 4 dargestellten wechselseitigen Bezüge lassen sich im Einzelnen wie folgt beschreiben:

- 1-2: Wenn Kinder anderen Vertrauen entgegenbringen, erhalten sie von diesen auch häufiger «Vertrauensbeweise».
- 1-3: Wenn Kinder ein hohes Selbstvertrauen besitzen, können sie anderen Vertrauen entgegenbringen.
- 1-4: Wenn Kinder eine anerkannte Stellung in der Gruppe haben, können sie anderen eher vertrauen.
- 2-3: Wenn Kindern von anderen Vertrauen entgegengebracht wird, entwickelt sich ein grösseres Selbstvertrauen.
- 2-4: Wenn Kinder eine anerkannte Stellung in der Gruppe haben, erhalten sie von anderen mehr Vertrauensbeweise.
- 3-4: Wenn Kinder eine anerkannte Stellung in der Gruppe haben, entwickeln sie ein höheres Selbstvertrauen.

Pädagogische Möglichkeiten, das Selbstvertrauen in der Gruppe zu fördern, sollten dementsprechend die in Abbildung 4 genannten Variablen berücksichtigen. Dabei kommt der Lehrperson, die eine vertrauensvolle Beziehung zu einzelnen Kindern entwickelt, grosse Bedeutung zu (Petillon, 2017, S. 146).

2.4.2 Interesse an den Schülern und Schülerinnen

Ein weiterer Aspekt professioneller Nähe bezieht sich auf das **Interesse am Schüler / an der Schülerin** als Person. Dabei sollte es aber nicht nur um Aspekte des Informiertseins gehen mit dem Ziel, eine unterrichtstechnische Optimierung sicherzustellen, etwa in Form einer Anpassung des Anforderungsniveaus oder einer passgenauen Ausrichtung der Stoffauswahl – entscheidend ist vielmehr ein Beziehungsinteresse, das im Sinne von Joachim Bauer (2008a, 2010) eine grundlegende Voraussetzung für die Entstehung von Lern- und Leistungsbereitschaft darstellt (Leitz, 2015, S. 73).

2.4.3 Umgang mit Fehlern – die positive Fehlerkultur

Das Fehlermachen ist so alt wie das Unterrichten. Lehrende und Lernende sind meist bemüht, Fehler zu vermeiden, da sie doch meist mit Sanktionen, Angst und Beschämung assoziiert sind. Einen neuen Blick auf Fehler werfen die Arbeiten von Fritz Oser und dessen Mitarbeitenden (Leitz, 2015, S. 37). Deren Konzept der positiven Fehlerkultur plädiert auf einen konstruktiven Umgang mit dem Fehler – ja sogar darauf, dass Lehrpersonen und Schüler sowie Schülerinnen offen mit dem Fehler umgehen und ihn als ganz normale und wichtige Begleiterscheinung des Lernprozesses verstehen (vgl. ebd., 2015, S. 37).

Der Journalist Reinhard Kahl sagt in seiner Videografie 'Lob des Fehlers' Folgendes: «Nur wer mal was Falsches sagt, kommt weiter, denn aus maschinenhafter Routine kommt nichts Neues» (Kahl, 2001, S. 12).

Im Sinne der positiven Fehlerkultur gilt es also, Fehler zu nutzen und ernst zu nehmen, ohne sie zu verurteilen. Aus diesem Grund ist dieses Konzept mit dem Aufbau einer Vertrauenskultur verbunden (Spychiger et al., 1999). Eine positive Einstellung zu Fehlern in einer Atmosphäre des Vertrauens wäre wünschenswert, das heisst die Aufgabe der Lehrperson ist es auch, den Schüler / die Schülerin, der/die einen Fehler gemacht hat, emotional zu unterstützen und Schülerreaktionen wie das Auslachen oder Blossstellen aktiv zu unterbinden. So müssen Fehler nicht mehr vertuscht werden und sogenannte «dumme Fragen» sind erlaubt und sogar wünschenswert (vgl. Leitz, 2015, S. 38).

Im folgenden Kapitel werden weitere Aspekte der Beziehungskompetenz erläutert.

2.5 Aspekte der Beziehungskompetenz

Diese Arbeit lehnt sich an Joachim Bauers Vorstellung eines beziehungskompetenten Lehrenden (2008a) an, die fünf Module umfasst, und wird diese in den folgenden Unterkapiteln genauer vorstellen (siehe Abbildung 5, Beziehungskompetenz nach J. Bauer). Bauer sieht die fünf Module als universelle Merkmale, die für die Beziehung in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Partnerschaft oder im Freundeskreis gelten. Ein dauerhafter Ausfall einer dieser Komponenten kann eine Beziehung schwächen oder gar zum Scheitern bringen (vgl. Leitz, 2015, S. 73). Darüber hinaus wird in dieser Arbeit noch ein weiterer wichtiger Aspekt der Beziehungskompetenz hinzugefügt: der Humor im Unterricht.

Abbildung 5: Beziehungskompetenzen in Anlehnung an Bauer (2008)

Im nächsten Kapitel werden die einzelnen Aspekte der Beziehungskompetenz genauer erläutert.

2.5.1. Sehen und gesehen werden

Menschen haben das Bedürfnis, als Person wahrgenommen zu werden. Aufmerksamkeit und Interesse anderer erhöhen den eigenen Selbstwert und führen zu einem Gefühl der Zugehörigkeit.

Ein wohlwollender Blick unterstützt Kinder, die etwas Neues ausprobieren, und erhöht deren Stolz, wenn wichtige Bezugspersonen zugegen sind. Auch der Aufbau des eigenen Fähigkeits-Selbstkonzepts ist an die Sichtweise bedeutender Bezugspersonen gebunden. Fehlen einem Kind diese Möglichkeiten, greift es zuweilen zu drastischen Mitteln, indem es die Aufmerksamkeit des Lehrenden durch Störverhalten oder Leistungsverweigerung zu erzwingen versucht. Dann können negative Zuwendungen wie Bestrafung oder ausgeschimpft werden das kleinere Übel darstellen und für den eigenen Selbstwert schlussendlich günstiger sein als die Nichtbeachtung (vgl. Leitz, 2015, S. 73).

Gerade im Hinblick auf die Prävention von Unterrichtsstörungen ist es entscheidend, ob Lehrende präsent sind, also vieles 'sehen' und von den Lernenden 'gesehen' werden.

Kounin (2006) beschreibt diese Dynamik mit den folgenden Worten: «Wenn Lernende das Gefühl haben, dass ihre Lehrerin alles mitbekommt und quasi «Augen im Hinterkopf» hat, so wächst daraus ein Gefühl der Sicherheit».

Eine besondere Form des 'Sehens' und des 'Gesehenwerdens' stellt der Beginn einer Unterrichtsstunde dar (Bauer, 2007; Nolting, 2002). Hier gilt es, die Schüler und Schülerinnen sowohl durch Rituale als auch durch einen persönlichen Blickkontakt vom Schulweg und vom Pausenplatz weg und hin zum Unterricht zu führen. Noch bevor etwas Inhaltliches zur Sprache kommt, soll die Lehrperson ihren Blick schweifen lassen und die Blicke der Schüler und Schülerinnen quasi 'aufsammeln'. Bei der Kontaktaufnahme durch die Lehrperson ist eine positive Ausstrahlung angezeigt, beispielsweise ein erwartungsvoller Blick, der Interesse, Optimismus und Zuversicht signalisiert. Die oft übliche Beschäftigung mit einzelnen Schülern oder Schülerinnen oder gar mit organisatorischen Dingen, die den Unterrichtsbeginn stark verzögern, belastet die motivational so wichtige Anfangsphase dagegen und trägt zu einer Zunahme von Unterrichtsstörungen bei (Leitz, 2015, S. 75).

2.5.2 Gemeinsame Aufmerksamkeit gegenüber etwas Drittem

Lehrpersonen sollen sich mit den Interessen und Beschäftigungen ihrer Schülerinnen und Schüler aufmerksam befassen. Sie müssen Anteil nehmen und zuhören können, denn viele Produkte wie die Heftführung, die Hausaufgaben oder Gebasteltes erhalten ihren Wert, wenn sie beachtet und geachtet werden. Hattie (2009) meint, dass Lernen gelingt, wenn es dem Lehrenden möglich ist, diese Aspekte aus der Perspektive der Schülerinnen und Schüler wahrzunehmen und informierende Feedbacks zu geben.

«The more the students becomes the teacher and the more the teacher becomes the learner, then the more successful are the outcomes» (Hattie, S. 25).

Daraus ergeben sich unterrichtsmethodische Konsequenzen hinsichtlich der Ausbalancierung der unterschiedlichen Sozialformen bzw. der Grundformen des Unterrichts (Meyer, 2004). Eine 'gemeinsame' Aufmerksamkeit ist das Ziel einer Partner-/Gruppenarbeit oder einer Projektarbeit, denn das gemeinsame Arbeiten hat eine motivationssteigernde Wirkung.

Eine gemeinsame Aufmerksamkeit ist insbesondere für Kinder mit ADHS/ADS von strategischer Bedeutung. Für sie wird eine intensive persönliche Zuwendung zu einer aufmerksamkeitsstiftenden Massnahme. Kinder, die sich während des Unterrichts gedanklich und körperlich abwenden, können durch einen kontaktaufnehmenden Blick, durch persönliche Nähe (zum Beispiel sich neben den Schüler stellen) oder durch körperliche Berührungen (zum Beispiel Hand auf die Schulter legen) schnell und sanktionsfrei in das Unterrichtsgeschehen eingebunden werden (Skrotzki et al., S. 200). Aufmerksamkeit auf die Lehrperson erleichtert diese Rückführung auf den Sachinhalt. Letztlich führt die Beziehung zur Sache über die Beziehung zur Lehrperson.

2.5.3 Emotionale Resonanz

Mit der emotionalen Resonanz ist die Fähigkeit gemeint, sich zu einem gewissen Grad auf die Stimmung eines anderen einzuschwingen oder andere mit der eigenen Stimmung anzustecken.

Dieses Bedürfnis ist uns angeboren und zeigt sich in den Spiegel-Nervenzellen des Gehirns (Bauer, 2008a), die immer dann aktiv sind, wenn sich zwei Menschen nahekomen. Die kommunikativen Signale dieser Annäherung sind weitestgehend nonverbaler und stimmlicher Natur. Als Teil des Emotionszentrums sind die Spiegelzellen verantwortlich für Mitgefühl und Empathie, aber auch für Lernvorgänge, die auf Beobachtung und Imitation beruhen. Bauer (2006, S. 57) sagt, dass die Spiegelzellen auf der Reise durch das Leben wichtige Utensilien sind. Ohne sie gibt es gemäss Bauer keinen Kontakt, keine Spontanität und kein emotionales Verstehen. Sie repräsentieren ein «soziales Orientierungssystem», das uns in die Lage versetzt, Signale von anderen wahrzunehmen und zu entschlüsseln.

Geglückte Resonanzerfahrungen wirken wie eine Droge: Sie sorgen für Glücksgefühle und Energie und stärken den Selbstwert. Dieser Zusammenhang zeigt sich zum Beispiel beim gemeinsamen Lachen, beim gemeinsamen Musizieren, Spielen und bei sportlichen Tätigkeiten (vgl. Leitz, 2015, S. 78).

Eine sehr intensive Resonanzerfahrung ist der gemeinsame Erfolg. Hier multipliziert sich die wechselseitige Anerkennung und spiegelt Optimismus und Stärke. Eine mildere Form der emotionalen Resonanz steckt im Lob. Bei richtiger Dosierung und sachgerechter Anwendung (Meyer, 2004) wirkt Lob motivierend, weil optimistische Erwartungen mitschwingen. Die motivationale Kraft eines Lobs kann sich aber nur in einem Klima des gegenseitigen Respektes und Vertrauens maximal entfalten.

Nur ein Lob, das von Herzen kommt, geht auch zum Herzen

Von Mitmenschen, die uns gleichgültig sind oder die wir nicht mögen, wollen wir auch nicht gelobt werden.

Auch Johann Wolfgang von Goethe muss das erkannt haben, denn er sagte: «Überall lernt man nur von dem, den man liebt» (ebd., S. 78).

2.5.4 Gemeinsames Handeln

Natürlich kann man auch allein wandern oder alleine einen Schneemann bauen, aber gemeinsam macht es sehr viel mehr Spass.

Gemeinsames Handeln erzeugt ein Wir-Gefühl und es bestätigt uns, Teil einer Gemeinschaft zu sein, gebraucht zu werden und wichtig zu sein. Jede Lehrperson kann von den positiven Wirkungen gemeinsamer Klassenaktionen wie Klassenlager, Ausflüge, Spiele, Fahrradtouren etc. berichten und oftmals bleiben sie den Beteiligten noch jahrelang im Gedächtnis. Diese Aktivitäten dienen der Beziehungsgestaltung. Wichtig ist, dass auch die Lehrpersonen mitmachen. Gemeinsamkeit kann die

Problemlösung in vielen Formen beflügeln, entscheidend ist, dass der 'Funken überspringen' und sich die Begeisterung des einen auf den anderen überträgt.

Wird eine Person vom gemeinsamen Handeln dagegen ausgeschlossen, erhöht sich deren Cortisol-Spiegel und erzeugt Schmerzempfindungen (Bauer, 2011). Diese Schmerzempfindung kann mit echten realen Schmerzen verglichen werden.

Im wirklichen Leben ist es also sehr wohl von psychologischer Bedeutung, wenn Kinder vom gemeinsamen Spielen ausgeschlossen werden (vgl. Leitz, 2015, S. 79).

2.5.5 Wechselseitiges Verstehen von Motiven und Absichten

Bauer nennt dieses Modul die «Königsklasse der Beziehungskunst» (Bauer 2008a, 192 f.).

Motive, Absichten oder Abneigungen richtig zu erkennen und anzusprechen, ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, bei anderen Potenziale zu entfalten. Um jemanden zu verstehen, bedarf es nicht nur einer guten Beobachtungsgabe und intuitiver Fähigkeiten, sondern vor allem auch des Gesprächs. Wo Beziehungen zwischen Lehrpersonen und Schülern oder Schülerinnen schwierig sind und der Rat laut wird, doch einmal miteinander zu sprechen, hört man von Schülern und Schülerinnen oft den von einem resignierten Achselzucken begleiteten Stossseufzer: 'Mit ihm oder ihr kann man gar nicht reden!'. Alltägliche Hetze und eine Überfülle an (auch organisatorischen) Aufgaben lassen oft keinen Raum für diese so wichtige Komponente der Beziehungsgestaltung (vgl. lehrerfortbildung-bw.de, 2009).

2.5.6 Humor im Unterricht

Das folgende Kapitel zeigt die Wichtigkeit des Humors im Unterricht.

«Gettinger & Kohler (2006, in Helmke 2009, 225) konnten empirisch nachweisen, dass eine entspannte Lernatmosphäre mit der Entstehung von Lernfreude und Lernmotivation einhergeht. Sie zeigt sich darin, dass auch mal gelacht wird, sich die Lehrenden selbst nicht immer uneingeschränkt ernst nehmen und oft lächeln ...Lernsituationen werden subjektiv als entspannter, offener, informativer, sach- und problemzentrierter wahrgenommen. Die Neugier kommt zum Zuge und Fehler brauchen nicht vermieden zu werden, weil man aus ihnen lernen kann. Mitschüler sind nicht Konkurrenten, sondern Lernpartner. Der Lehrer scheint nicht als Bewertungsinstanz, sondern als Lernberater» (Leitz, 2015, S. 48).

Menschen haben sich schon immer mit Humor beschäftigt. Hüther (2013) geht davon aus, dass Lachen aus eingefahrenen Denkmustern befreit. Es geht also nunmehr darum, Humor bewusst, gezielt und nachhaltig achtsam und würdevoll in das Leben und in den Unterricht zu integrieren.

Humor wird auch als eine Haltung verstanden. In der Regel haben sich Lehrpersonen eine berufliche Haltung erarbeitet, auf deren Grundlage sie ihren Unterricht gestalten und auf die sie sich insbesondere in schwierigen Situationen beziehen können. Diese berufliche Haltung gilt es nun, mit Humor anzureichern, um diesen als soziale und personale Kompetenz spontan einsetzen zu können. Mit einer solchen Haltung gelingt es, genau in denjenigen Situation humorvoll zu agieren, in denen es ansonsten wahrlich nichts zu lachen gäbe (Schinzilarz, 2020, S. 23).

Es ist allgemein bekannt, dass Humor im Unterricht ein wichtiger Aspekt der Beziehungskompetenz ist, da ein bewusster und gezielter Humoreinsatz das Lernen als 'Lernbeschleuniger' nachhaltig beeinflusst. Eine lockere und entspannte Atmosphäre baut Lern- und Schulängste ab, und über Humor kann ein positives Lernklima entstehen (vgl. Meyer, 2016).

Aktuelle Studien der Hirnforschung zeigen, dass mit ritualisierten Übungen gerade bei Ängsten, Wutausbrüchen, Stress und bei gesundheitlichen Störungen Veränderungen erreicht werden können. Denn das Gute am menschlichen Gehirn ist dessen Lernfähigkeit (vgl. Jäncke, 2019).

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, Rituale einzubauen, die die gute Laune fördern (vgl. Schinzilarz, 2018, S. 24).

Zahlreiche **empirische Befunde** weisen darauf hin, dass Humor sozial-emotionale Beziehungen positiv beeinflusst und für eine angenehme Lernumgebung (*enjoyable learning environment*) sorgt. So belegen verschiedene Studien (Banas, 2011)¹, dass Lehrpersonen, die eigene Fehler akzeptieren und über sich lachen können, ein fehlerfreundliches Klima fördern, in dem sich Schüler und Schülerinnen eher trauen, Risiken einzugehen und sich vermehrt zu äussern. Zudem sorgt der Humoreinsatz für eine Reduzierung von Ängsten in Leistungssituationen und für einen Abbau von Spannungen.

Diese Ausführungen zeigen, dass Humor und Lachen einen positiven Effekt auf die Lehrer-Schüler-Beziehung haben. Darüber hinaus kann die Rolle der Lehrperson durch einen **angemessenen!** Humoreinsatz gestärkt werden.

Im folgenden Kapitel wird aufgezeigt, was Beziehungsdidaktik bedeutet und welche fünf Elemente in der Beziehungsdidaktik wichtig sind.

2.6 Beziehungsdidaktik

Der Ausdruck 'Beziehungsdidaktik' wurde erst Ende des 20. Jahrhunderts geprägt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts herrschte eine strenge und autoritäre Erziehungshaltung vor: Distanz und Dominanz beschreiben das damalige Verhältnis der Erwachsenen zum Kind. Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Personen waren kaum relevant.

Die Erfahrungen im Schulalltag und die neuesten Erkenntnisse der Humanwissenschaften haben ein Umdenken der Lehrpersonen notwendig gemacht: 'Erziehen' und Beziehungsarbeit müssen genauso gelernt werden wie Tätigkeiten anderer Berufe auch (siehe Miller, 2011, S. 36). Eine Beziehungsdidaktik beinhaltet nach Miller (2011) die drei folgenden Schwerpunkte:

- die Beziehungskompetenzen der Lehrperson, also deren eigenes Beziehungslernen
- die Vermittlungskompetenzen der Lehrperson, also deren Fähigkeit des Beziehungslehrens
- die Beziehungskompetenzen der Schülerinnen und Schüler, also deren eigenes Beziehungslernen

Nach Miller (2011) ist es das Ziel der Beziehungsdidaktik, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie das Selbst gestärkt, wie Beziehungen untereinander entwicklungsfördernd, belastungsarm, stressreduziert und sozialverträglich (= gewaltfrei) gestaltet werden können und wie demokratische und humane Einstellungen und Verhaltensweisen erlernt werden können (S. 48).

Da Didaktik als Praxis und Theorie des Lernens und Lehrens definiert ist, ergibt sich für die *Beziehungsdidaktik* folgende Zuteilung:

- 'Beziehungslernen' als Verhaltensänderung innerhalb zwischenmenschlicher Beziehungen durch Handeln und Erfahrung
- 'Beziehungslernen' als Wissensvermittlung und theoretischer Aufarbeitung von Vorgängen innerhalb zwischenmenschlicher Beziehung durch Wissenserwerb und Reflexion (ebd. S. 48)

¹ Banas, J. A., Dunbar, N., Rodriguez, D., and Liu, S. (2011). A review of humor in education settings: Four decades of research. *Communication Education*, 60 (1), 115–144.

In der folgenden Abbildung zeigt Miller (2011) die Elemente der Beziehungsdidaktik auf.

Abbildung 6: Elemente der Beziehungsdidaktik gemäss Miller (2011)

Im Folgenden werden die fünf Elemente der Beziehungsdidaktik erläutert.

1. Die Wahrnehmung und Reflexion von Verhaltensweisen in Schüler-Lehrer-Beziehungen:

Miller (2011) weist darauf hin, dass Lehrpersonen im Studium und im Alltag gelernt haben, sich vorwiegend auf die Bildungsinhalte und den Lernstoff zu konzentrieren. Diese Einseitigkeit hat den Verlust einer echten Beziehung zur Folge, weil das eigene Ich im Kontext Schule zu wenig beachtet wird. Eine Ich-Du-Beziehung kann nicht gelingen, wenn das eigene Ich übersehen wird. Aus diesem Grund ist es für Lehrpersonen zentral, ihre Konzentration weg vom Schülerverhalten respektive weg vom Gedanken, was man machen soll, wenn sich ein Schüler oder eine Schülerin nicht wie erwartet verhält, und hin zur Wahrnehmung des *Selbst* bzw. zur Frage, wie verhalte ich mich, wenn sich ein Schüler oder eine Schülerin nicht so verhält, wie man es sich wünscht. Aus diesem Grund sind die Wahrnehmung und gezielte Beobachtung der eigenen Person wichtige Bestandteile einer Beziehungsdidaktik in der Aus- und Weiterbildung (S. 49).

Dies kann auch auf eine Beziehung zu anderen aus dem System Schule und dessen Umfeld übertragen werden (siehe Abbildung 7).

Abbildung 7: Beziehungszusammenhang Schule (Miller, 2011, S. 53)

2. Die Klärung von Haltungen und Einstellungen

Welche Haltungen, Einstellungen, Absichten und Motive leiten Lehrpersonen, die anderen etwas beibringen wollen? Geht es um Liebe, Beeinflussung, Macht, Durchsetzung, Herrschaft und Akzeptanz, um Ermöglichung der Selbstfindung und Selbstbestimmung, um das Fördern, Loslassen und Lassen und um dialogisches Begleiten oder um einen monologischen Egotrip?

Wer die unterschiedlichen Verhaltensweisen in zwischenmenschlichen Beziehungen verstehen will, muss die dahinterliegenden *Haltungen und Einstellungen* thematisieren und aufarbeiten (vgl. Miller, 2011, S.48-52).

3. Lehren von Beziehungsfähigkeit

Da sich Lehrpersonen bisher häufig als Einzelkämpfer oder Einzelkämpferinnen verstanden haben, besteht ein Weiterbildungsbedarf nach fundiertem Wissen über Kommunikation und Interaktion, über zwischenmenschliche Beziehungen und gruppensdynamische Prozesse, über Grundphänomene in menschlichen Beziehungen, über mögliche Konfliktregelung, über den Umgang mit 'Widerständen' und über Erkenntnisse der Tiefenpsychologie. Theoriewissen als Basis des Beziehungslehrens und Lernens ist daher sehr wichtig. Einen grossen Wissensschatz bietet daher die Psychologie (vgl. Miller, 2011, S. 48-52).

4. Wertvorstellungen und Normen der Lehrer-Schüler-Beziehungen in Bezug auf ethischen Fragen

Neben der Klärung der Wahrnehmung und des Verhaltens sind auch ein Bewusstsein und eine Darlegung der Werte und Haltungen notwendig. Die Klärung menschlicher Beziehungen beruht nicht nur auf Wahrnehmungen, Beobachtungen und Analysen von Verhaltensweisen, sondern insbesondere auch auf der Transparenz des 'Bodens', auf dem die Beziehungen beruhen, zum Beispiel:

- Recht auf Unantastbarkeit der Würde des Menschen
- Sicht der Gleichwertigkeit der Menschen
- Forderung von Selbst- und Mitbestimmung
- Recht auf freie Entfaltung und die Realisierung von Autonomie
- Überzeugung der Notwendigkeit von Solidarität und Gemeinsinn
(vgl. Miller, 2011, S.48-52).

5. Lernen in 'Übungsfeldern'

'Beziehungslernen' ist nur möglich, wenn 'Übungsfelder' angeboten werden, in denen zwischenmenschliche Beziehungen entstehen und sich entfalten können, zum Beispiel im schulischen Kontext in der Klasse oder in einer Gruppe. Das Individuum erfährt sich selbst nur durch die Reaktion anderer Menschen (vgl. Miller, 2011, S. 48–52).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Beziehungsdidaktik beim Ich und mit der Stärkung des Selbst beginnt und weiter zur Reflexion der eigenen Verhaltensweisen und zu den allem zugrunde liegenden Werten und Haltungen führt, um anschliessend mit Gelassenheit, Einfühlungsvermögen und Wertschätzung auf andere eingehen und in Beziehung treten zu können. Die Beziehungsdidaktik liegt dabei in erster Linie in der Verantwortung der Lehrperson, indem diese beziehungsförderliche Verhaltensweisen vorlebt und lehrt sowie den Schülerinnen und Schülern wertschätzendes Feedback und Raum für Mitgestaltung gibt.

«*Beziehung ist nicht alles in der Schule, aber ohne Beziehung ist alles nichts*» (Stadler, 2014).

Im nachfolgenden Kapitel wird auf ein weiteres wichtiges Thema im Zusammenhang mit dem Beziehungsverhalten des Kindes und der Lehrperson eingegangen, nämlich auf die Bedeutung der Bindungstheorie für die Lehrer-Schüler-Beziehung.

2.7 Die Bedeutung der Bindungstheorie für die Lehrer-Schüler-Beziehung

«Ohne Sicherheit bietende Beziehungen entwickeln Kinder keine sicheren Bindungen, und ohne sichere Bindungen können sich Kinder nicht zu eigenständigen, sozial kompetenten und verantwortlichen Persönlichkeiten entwickeln» (Hüther, in Leitz, 2015, S. 101).

Das Wort 'Bindung' wird im alltäglichen Sprachgebrauch verschieden verwendet. Im pädagogischen Kontext bezieht sich der Begriff hauptsächlich auf die Theorien von Bowlby und Ainsworth (1987). Bowlbys Theorie besagt, dass der Säugling das angeborene Bedürfnis hat, in bindungsrelevanten Situationen die Nähe, die Zuwendung und den Schutz vertrauter Personen zu suchen. Er sichert sich mit seinem angeborenen Verhaltensrepertoire im ersten Lebensjahr die Nähe der Bezugsperson, zu der er ein interaktives Bindungssystem aufbaut. Das Bindungsverhalten zeigt sich insbesondere im Suchen der Bindungsperson, im Weinen, Nachlaufen, Festklammern an derselben und durch Protest, Ärger, Verzweiflung und Trauer sowie emotionalen Rückzug und Resignation beim Verlassenwerden. Die wichtigste Funktion der Bindungsperson ist es, den Säugling bzw. das Kind in Situationen von Bedrohung zu schützen und ihm emotionale und reale Sicherheit zu geben. Erst wenn das Bindungsbedürfnis durch eine sichere emotionale Basis befriedigt ist, wird Explorationsverhalten möglich (Stegmaier).²

Die Theorie von Bowlby wurde durch die empirische Untersuchung von Ainsworth erst richtig akzeptiert. Ainsworth ergänzt zu Bowlbys Theorie das Konzept der Feinfühligkeit. Dieses besagt, dass es für die Entwicklung des Kindes von Bedeutung ist, wie feinfühlig sich die Bindungsperson dem Kind gegenüber verhält. Dies bedeutet, dass die Bindungsperson die kindlichen Verhaltensweisen wahrnimmt, die Signale des Kindes richtig interpretiert und angemessen und prompt dem Alter des Säuglings entsprechend auf die Bedürfnisse des Kindes reagiert (vgl. Stegmaier, 2008, S. 2).

Fühlt sich ein Kind sicher, so stellt die primäre Bezugsperson eine sichere Basis dar, von der aus das Kind die Umwelt explorieren kann. Das Explorationsverhalten ist damit aktiviert. Erfährt ein Kind Unsicherheit, strebt es nach Nähe und das Bindungsverhalten ist aktiviert und das Explorationsverhalten eingestellt. Sowohl das Bindungsverhalten als auch das Explorationsverhalten stehen damit in Abhängigkeit zum Fürsorgeverhalten der Eltern (oder anderen Bezugspersonen) (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978).

Kinder mit einer feinfühligem und responsiven Bezugsperson haben Vertrauen in die Welt und sind zuversichtlich, Hilfe zu erhalten, wenn sie diese benötigen. Sie können Selbstvertrauen und Vertrauen in andere Personen entwickeln. Kinder mit nicht verfügbaren und wenig responsiven Bezugspersonen erleben die Welt als unvorhersehbar und die Bezugsperson als wenig zuverlässig. Sie haben weniger Vertrauen in sich und in andere Menschen (vgl. Bolz, Wittrock & Koglin, 2019, S. 2).

Im Folgenden werden die verschiedenen Bindungsmuster genauer vorgestellt. Bei Kindern kann zwischen vier verschiedenen Bindungsmustern unterschieden werden: dem sicheren Typ (B), dem unsicher-vermeidenden Typ (A), dem unsicher-ambivalenten Typ (C) und dem desorganisierten Typ (D) (Ainsworth et al., 1978; Main et al., 1985).

² Zugriff am 4.3.2021 unter: <https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/psychologie/1722>

Die sichere Bindung (B): Das sicher gebundene Kind hat Vertrauen in die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Bindungsperson und erkundigt in derer Anwesenheit ungestört seine Umwelt. Die Bindungsperson wird als sichere Ausgangsbasis zur Erkundung der Umwelt wahrgenommen. Bei einer Trennung von ihr, zeigt das Kind deutliches Bindungsverhalten mit Rufen, Suchen und Weinen. Bei der Rückkehr der Bindungsperson zeigt das Kind Freude und sucht sofort den körperlichen Kontakt. Es kann sich schnell wieder beruhigen und die Gegend weiter erkunden. Das sicher gebundene Kind verfügt über ein internes Arbeitsmodell, in dem die Bezugsperson als zuverlässig repräsentiert ist (vgl. Stiegmeier, S. 4–5).

Die unsicher-vermeidende Bindung (A): Das unsicher vermeidende Kind zeigt bei Abwesenheit der Bindungsperson kein Anzeichen der Beunruhigung oder des Vermissens. Es erkundigt scheinbar ohne Einschränkung weiter, zeigt nur wenig Bindungsverhalten und akzeptiert eine fremde Person als Ersatz. Innerlich ist das Kind jedoch sehr aufgewühlt. Bei Rückkehr der Bindungsperson wird diese ignoriert und Körperkontakt abgelehnt. Das Kind hat die Bezugsperson als zurückweisend verinnerlicht und um diese Zurückweisung nicht ständig erfahren zu müssen, wird der Kontakt vermieden und möglichst keine Verunsicherung gezeigt. Die Bindungsperson zeichnet sich durch einen Mangel an Affektäusserungen, durch Ablehnung und Aversion gegen Körperkontakt sowie häufige Zeichen von Ärger aus. Das Kind kann kein Vertrauen auf Unterstützung entwickeln, sondern erwartet Zurückweisung (vgl. Stiegmeier, S. 4–5).

Die unsicher ambivalente Bindung (C): Das unsicher-ambivalente Kind ist stark auf die Bindungsperson fixiert. Es reagiert fast panisch, wenn die Bindungsperson das Zimmer verlässt. Von einer Bezugsperson kann es fast nicht beruhigt werden und es kommt auch nicht sofort zur Entspannung, wenn die Bindungsperson wieder in das Zimmer kommt, da das Kind ihr mit gewissen Argwohn und Widerstand begegnet. Grund dafür kann sein, dass die Kinder die Reaktion ihrer Bindungsperson nicht vorhersagen können und erlebt haben, dass diese unterschiedlich (nicht verlässlich) ausfallen können. Generell sind diese Kinder eher ängstlich und sehr daran interessiert, die Aufmerksamkeit der Bindungsperson auf sich zu ziehen. Ihr Verhalten wird teilweise aggressiv bis unterwürfig beschrieben (vgl. Stiegmeier, S. 4–5).

Die desorganisierte Bindung (D): Bei Kindern mit desorganisierter Bindung zeigt sich eine wenig durchgängige Verhaltensstrategie. Diese zeichnet sich stattdessen durch emotional widersprüchliches und inkonsistentes Bindungsverhalten aus. Es kann davon ausgegangen werden, dass im familiären Bereich psychische Probleme der Mutter, häusliche Schwierigkeiten und/oder andere Herausforderungen vorhanden sind. Auf Trennung von der Mutter können Kinder mit konfusen und plötzlich auftretenden Handlungen reagieren, zum Beispiel mit eingefrorener Mimik, Hin- und Herschwingen oder ungeschickten Bewegungen (vgl. Stiegmeier, S. 4–5).

Die oben dargestellten Bindungsmuster neigen zur Stabilität, sind aber keinesfalls unveränderlich (vgl. Zimmermann, Spangler, Schieche & Becker-Stoll, 2015). Dennoch wird die Veränderung im Verlauf der Lebensphasen schwieriger. Die internalen Arbeitsmodelle haben damit einen bedeutsamen Einfluss auf die Bewertung von Situationen und auf die zukünftige soziale und emotionale Entwicklung eines Kindes (vgl. Bowlby, 1969; Hoffmann & Castello, 2014).

Die Bindung an die Eltern bleibt bestehen. Zwei der bedeutsamsten sozialen Beziehungen, die die Kinder und Jugendlichen während der mittleren Kindheit und Adoleszenz intensivieren und aufrechterhalten, sind die Beziehungen zu Peers und den Lehrkräften. Im pädagogischen Bereich gibt es kaum eine andere Profession, die mehr Zeit mit Kindern verbringt als Lehrpersonen (Julius, 2002). Somit ist das Wissen um die Bedeutung der Bindungstheorie für alle Lehrpersonen ein wichtiger Aspekt im Umgang mit ihren Schülerinnen und Schülern.

2.8 Bindungsrelevante Eigenschaften von Schülern und Schülerinnen als Einflussfaktor auf die Lehrer-Schüler-Beziehung

Kinder kommen mit unterschiedlichen Bindungsrepräsentationen in die Schule und es ist davon auszugehen, dass sich ihre Beziehungen an ihren bisherigen Bindungserfahrungen und am herausgebildeten internalen Arbeitsmodell orientieren. Sie übertragen ihre Bindungskonzepte auf die Interaktion mit ihren Lehrpersonen. Wie in der unteren Abbildung 8 dargestellt, steht die Beeinträchtigung der Regulation von Emotion, Kognition und Verhalten demnach im direkten Zusammenhang mit unsicheren Bindungsrepräsentationen (vgl. Zimmermann, 2000).

Abbildung 8: Wirkung von Bindungserfahrungen auf die Bewältigungsfähigkeit in der Schule (In Anlehnung an Zimmermann, 2000, S. 121)

Für die heilpädagogische Arbeit bedeutet dies, dass die Verhaltensweisen der Schülerinnen und Schüler gegenüber deren Mitschülern und Mitschülerinnen sowie Lehrpersonen, beispielsweise in Form von Aggressivität, starkem Klammern o. ä., als Hinweis auf das individuelle Bindungsverhalten interpretiert werden können. Entsprechen die Lehrpersonen oder die Mitschülerinnen und Mitschüler mit ihrem Verhalten den im Bindungsmuster etablierten Erwartungen, kann davon ausgegangen werden, dass das Bindungsmuster stabilisiert wird. Wenn Lehrpersonen genügend über diese Zusammenhänge wissen, können sie in den Interaktionen mit ihren Schülerinnen und Schülern angemessen darauf reagieren (vgl. Bolz, Wittrock & Koglin, 2019, S. 564).

Das nachfolgende Modell von Pianta (1999) erweitert das Modell von Zimmermann (2000) um die Wechselwirkungen zwischen Schüler bzw. Schülerinnen und den Lehrpersonen. Demnach stellt das Konstrukt der Lehrer-Schüler-Beziehung aus bindungstheoretischer Perspektive ein dynamisches Zusammenspiel der Ebene Kind, Lehrperson und Umweltbedingungen dar (vgl. Abbildung 9).

Abbildung 9: Konzeptionelles Lehrer-Schüler-Beziehungsmodell, orientiert an Pianta (1999, S. 77); S = Schüler bzw. Schülerin, L = Lehrkraft

Aspekte wie familiäre Herkunft, die Beziehung zu Gleichaltrigen, übergeordnete Gesellschaftssysteme, kulturelle Wertvorstellungen, soziale Prozesse, individuelle Eigenschaften des Kindes und der Lehrperson sowie die Klassenstruktur bzw. das Schulsystem wirken als Umwelteinflüsse auf die Lehrer-Schüler-Beziehung ein.

Ausgehend vom Modell von Pianta (1999) werden nachfolgend bindungsrelevante Einflussfaktoren durch:

- individuelle Eigenschaften des Kindes,
- individuelle Eigenschaften der Lehrperson und
- Umwelteinflüsse

beschrieben.

Insbesondere im Förderschwerpunkt 'Emotionale und soziale Entwicklung' befinden sich Schülerinnen und Schüler mit unsicheren Bindungsrepräsentationen und Beeinträchtigungen in der emotionalen und sozialen Entwicklung (vgl. Julius, 2001). Somit ist es für die heilpädagogische Arbeit von besonderer Wichtigkeit, über die Bedeutung bindungsrelevanter Schülereigenschaften Bescheid zu wissen. Leider gibt es bisher nur sehr wenig empirische Auseinandersetzung mit Thema.

Eine zentrale Rolle auf der Ebene der Schüler-Lehrer-Beziehung ist, wie bereits mehrfach erwähnt, die Feinfühligkeit der Lehrperson gegenüber ihren Schülerinnen und Schüler. Das bedeutet: wie reagiert die Lehrperson auf ihre Kinder? Reagiert sie sensibel, prompt und angemessen? Des Weiteren bestätigen Buyse, Verschueren und Doumen (2011), dass feinfühliges Verhalten von Lehrpersonen ein Schutzfaktor für aggressives Verhalten bei Kindern mit unsicheren Bindung darstellt. Feinfühlige Lehrpersonen schaffen es zudem, auch zu Kindern mit unsicherer Bindung eine enge Lehrer-Schüler-Beziehung aufzubauen.

In einer Untersuchung von Schülerinnen und Schülern mit einer reaktiven Bindungsstörung, das ist eine Mischung aus Annäherung und Vermeidung, haben Spilt et al. (2016) gezeigt, dass der Einfluss der Feinfühligkeit der Lehrpersonen eine Abnahme aggressiver Verhaltensweisen hervorruft. Auch die eigene Beziehungserfahrung der Lehrpersonen hat eine grosse Auswirkung auf die Lehrer-Schüler-Beziehung. So berichten Lehrpersonen von engeren Beziehungen zu ihren Schülerinnen und Schülern, wenn sie selbst als Kind durch ihre Eltern eine sichere Bindung erfahren haben (S. 566).

Wenn Lehrpersonen besser über den Einfluss der Feinfühligkeit auf die soziale-emotionale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler Bescheid wissen, können sie in Zukunft angemessener auf die verschiedenen Verhaltensweisen der Schülerinnen und Schüler reagieren. Lehrpersonen agieren insbesondere im Förderschwerpunkt der emotionalen und sozialen Entwicklung in vielen schulischen Situationen als 'Beziehungspartner'/'Bindungspartnerin' oder gar als temporäre Bindungsperson. Diese Rolle wirkt sich unmittelbar auf die schulische Situation aus. Insbesondere in den ersten Schuljahren ist es wichtig, dass Lehrpersonen als sichere Basis, also als 'sicherer' Hafen, fungieren. Bindungsbezogene Prozesse sind während dieser Lebensphase sehr dynamisch und bedeutsam und Lehrpersonen können diese Prozesse mithilfe bindungstheoretischer Erkenntnisse unterstützen (vgl. ebd., S. 568).

2.9 Schlussfolgerung

Abschliessend kann festgehalten werden, dass sich die Wissenschaft mit der Lehrer-Schüler-Beziehung bereits differenziert auseinandersetzt hat. Es bestehen bereits fortgeschrittene Tendenzen, die Didaktik der Lehrer-Schüler-Beziehung in die Lehrerbildung zu etablieren. Es gibt gute Ideen, wie ein beziehungsfähiger Unterricht gestaltet werden kann. Grundlegende Pfeiler eines solchen Unterrichts sind ein wertschätzender Umgang mit jedem einzelnen Schüler und mit jeder einzelnen Schülerin sowie ein grosses Wissen und Können in sozialen Interaktionen und Didaktik, wozu auch eine positive Fehlerkultur, das Schaffen von Vertrauen und der Humor im Unterricht gehören.

Darüber hinaus ist eine hohe Reflexionskompetenz der Lehrperson von grosser Bedeutung.

Dennoch gibt es laut Miller (2011) in der Forschung, Lehre und Praxis der Pädagogik noch viel zu tun, um einer eigenen Beziehungsdidaktik mehr Raum zu geben (S. 181). Für die Entwicklung der Hilfestellung lehnt sich diese Arbeit an Bauers Vorstellung eines beziehungskompetenten Lehrenden (2008a) an, die fünf Module umfassen (siehe Kapitel 2.5). Aufgeteilt auf diese fünf Komponenten zeigt diese Arbeit passende Übungen, die in die Hilfestellung integriert werden. Im folgenden Kapitel werden die Hilfestellung und die dazugehörigen Übungen genauer vorgestellt.

3. Eine Hilfestellung mit einfachen Ideen für die Praxis

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, soll die Hilfestellung die Bedeutung der Beziehungsarbeit im Bereich der Schule in Erinnerung rufen und zu einem bewussten und regelmässigen Umgang damit führen. Intuitiv wissen die meisten Lehrpersonen um die Wichtigkeit der Beziehungsgestaltung zu ihren Schülerinnen und Schülern, jedoch geht aus verschiedener Literatur (vgl. Bauer, 2006; Miller, 2011; Hattie & Yates, 2015) hervor, dass sich ein bewusster Umgang mit der Lehrer-Schüler-Beziehung besser und effektiver auf die Qualität der Beziehungsgestaltung auswirkt.

In der Hilfestellung gibt es neben den vielen Anregungen und Ideen zur Beziehungsarbeit auch theoretische Inputs zu den verschiedenen Themen. Dabei wurden die verschiedenen Texte möglichst kurz gehalten und leicht verständlich verfasst. Das Gleiche gilt für die Auswahl der Übungen. Mit dem Wissen um die meist knappen Zeitressourcen der Lehrpersonen wurden die Übungen absichtlich einfach gehalten, sodass sie mit wenig Aufwand leicht durchführbar sind.

Die Hilfestellung soll als Inspiration dienen, sich vermehrt um die Beziehungsarbeit in der eigenen Klasse zu kümmern.

3.1 Kriterien zur Auswahl der Inhalte und Übungen

Aus der aktuellen Literatur wurden die wichtigsten Bereiche und Inhalte zum Thema Lehrer-Schüler-Beziehungen zusammengefasst. Dabei wurden vor allem die bekannten Autoren und Autorinnen Leitz, Bauer, Hattie und Miller berücksichtigt. Diese Arbeit orientiert sich jedoch vor allem an den Beziehungskompetenzen von Bauer mit ihren fünf Komponenten, die folgendermassen genannt werden: sehen und gesehen werden, gemeinsame Aufmerksamkeit, emotionale Resonanz, gemeinsames Handeln und das Verstehen von Motiven und Absichten. Aufgeteilt auf diese fünf Komponenten beschreibt diese Arbeit passende Übungen dazu.

Der Beziehungsaspekt Humor wurde in der Hilfestellung ebenfalls berücksichtigt, da Humor das Lernen als 'Lernbeschleuniger' nachhaltig beeinflussen kann. Eine lockere und entspannte Atmosphäre baut Lern- und Schulängste ab. Darüber hinaus kann über Humor ein positives Lernklima entstehen (Schinzilarz, 2018, S. 23).

Die Übungen sollen folgenden Kriterien entsprechen:

- Auswirkungen auf die Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehung
- Verbesserung der Beziehung zu verhaltensauffälligen/schüchternen Kindern
- einfach umsetzbar
- leicht verständlich
- leicht in den Unterricht integrierbar
- geringer Vorbereitungsaufwand
- attraktiv für Schülerinnen und Schüler
- sind wiederholt einsetzbar
- passen zu den fünf Komponenten von Bauer (2008)

Die folgenden acht Übungen erfüllen die Kriterien und wurden in die Hilfestellung aufgenommen:

- tägliche Blitzlichtrunden
- Beurteilung von Klassendiensteleistungen
- Krankheitsnachricht
- Tootling
- klarer Ablauf von Hilfeleistungen
- Rollenübernahme
- sich ausgeschlossen fühlen
- kooperative Spiele

3.2 Gliederung und Gestaltung der Hilfestellung

Nach einer kurzen Einleitung zur Bedeutung der Beziehung für schulisches Lehren und Lernen folgt der Theorieteil, der die fünf Komponenten der Beziehungskompetenzen nach Bauer (2008) genauer erläutert. Die kurzen Inputs und die dazu passenden Übungen, die sich auf diese fünf Komponenten von Bauer (2008) beziehen, greifen wesentliche Aspekte der Theorie auf.

Für die Form der Hilfestellung wurde ein Querformat in A5-Form verwendet, da es sich um ein handliches, benutzerfreundliches und ansprechendes Layout handelt. Die Hilfestellung verfügt über eine Spiralbindung in der Absicht, dass die Lehrpersonen das Büchlein leicht handhaben und die passende Übung offen auf den Pult legen können (siehe Abbildung 10).

Abbildung 10: Hilfestellung für die bewusste Gestaltung der Lehrer-Schüler Beziehung

Im folgenden Kapitel werden die acht Übungen der Hilfestellung vorgestellt. Die dazu passende Theorie mit den fünf Komponenten von Bauer (2008) wurde bereits im Kapitel 2.5 ausführlich beschrieben.

3.3 Die Beschreibungen der Übungen 'sehen' und 'gesehen werden'

3.3.1 Tägliche Blitzlichtrunden

Vorgehen: Zu Beginn des Schultages versammeln sich alle Kinder mit der Lehrkraft im Stuhlkreis. Ein Gegenstand oder Würfel, der zum Sprechen berechtigt, wird herumgegeben mit der Anweisung, dass jeder den Satz 'Ich fühle mich heute glücklich, aufgeregt, wütend, ..., weil...' für sich vervollständigt. Dabei ist es die Aufgabe der Lehrperson, darauf zu achten, dass es bei **einem** Satz bleibt und dass durch das Wort **weil** eine Begründung des Tagesgefühls erfolgt. Möchte das Kind sich nicht äussern, so gibt es den Gegenstand kommentarlos weiter. Niemand wird gezwungen, etwas zu sagen. Wichtig ist, dass die Lehrperson auch daran teilnimmt und ihr Tagesgefühl so authentisch wie möglich mitteilt.

Effekte: Der Lehrperson und den Kindern wird durch die Blitzlichtrunde es ermöglicht, alle Anwesenden zu sehen und in ihrer Individualität wahrzunehmen. Dieses Hintergrundwissen hilft im Schulalltag ungemein – es ist viel einfacher, mit einem Kind umzugehen, wenn man beispielsweise weiss, dass es schlecht geschlafen hat oder aufgeregt ist, weil es am Nachmittag in den Freizeitpark geht. Darüber hinaus wird auch das empathische Verständnis der Mitschüler und Mitschülerinnen gefördert. Ein Kind, das erzählt, dass gestern sein Haustier gestorben ist, wird getröstet und ganz anders behandelt, als es der Fall wäre, wenn das Vorgefallene nicht bekannt ist (vgl. Leitz, 2015, S. 238).

3.3.2 Beurteilung der Klassendienstleistungen

Vorgehen: Die Klassenorganisation beinhaltet in der Regel, dass einzelne Kinder Dienste (meist wochenweise) übernehmen, die den Schulalltag erleichtern, zum Beispiel Wandtafel putzen, Ordnungsdienst in der Garderobe, Verteilen oder Blumen giessen. Diese wichtigen sozialen Leistungen werden im Normalfall nicht gewürdigt und kommen nur dann zur Sprache, wenn es nicht gut gelingt, weil ein Kind es vergisst oder ungenau arbeitet. Um die täglichen Arbeiten zu würdigen und um eventuell Verbesserungsvorschläge zu erhalten, empfiehlt es sich, am Ende der Dienstzeit eine Rückmeldung zu geben. Am besten geben die anderen Kindern auch eine Rückmeldung.

Das geht folgendermassen: Das Kind, das die Wandtafel geputzt hat, steht auf und erhält von den anderen Kindern eine Rückmeldung, wobei im Vorfeld die Kriterien für das Amt und das Vorgehen einer konstruktiven Rückmeldung besprochen sein müssen.

Beispiel: *'Marie, ich finde du hast es gut gemacht, weil die Tafel immer schön sauber war. Ich gebe dir aber noch den Tipp, dass du die Kreide wieder in den Behälter zurückkräumst.'*

Effekte: Eine solche Rückmeldung seitens der Klassenkameraden zeigt: Meine Arbeit wird wahrgenommen und gewürdigt. Das spornt an, weiterhin für die Gemeinschaft tätig zu sein und stellt weniger die fachlichen Leistungen in den Vordergrund als vielmehr die Sozialleistungen.

Dieses Vorgehen ist auch für die schwächeren Schüler und Schülerinnen eine Möglichkeit, Erfahrungen des Kompetenzerlebens und der sozialen Eingebundenheit zu machen (vgl. Leitz, 2015, S. 239).

3.3.3 Krankheitsnachricht

Vorgehen: Ist ein Kind krank und muss zuhause bleiben, werden ihm die Hausaufgaben und Arbeitsblätter des Schultages meistens vorbeigebracht. Es bietet sich an, dass die Lehrperson eine kurze persönlich Nachricht mitgibt: *‘Lieber Vincent, schade, dass du krank bist. Wir vermissen dich schon in der Schule und hoffen, du kommst bald wieder! Deine Klasse 4a und Frau Gretener’*.

Die Klasse zeigt damit, dass sie an das kranke Kind denkt. Gleichzeitig steht der Name des Kranken an der Wandtafel als Zeichen, dass er nicht vergessen ist. Für die Kinder ist es beruhigend zu wissen, was geschieht, wenn sie selber einmal krank sind und fehlen müssen.

Effekte: Besonders in denjenigen Situationen, in denen es uns schlecht geht, brauchen wir Familie und Freunde, die uns helfen. Ein freundliches Wort ist wie eine Brücke heisst es – hier soll dem Kind gezeigt werden: Wenn du nicht da bist, fällt es auf und wir vermissen deine Anwesenheit. Du wirst nicht allein gelassen! Du bist uns wichtig! Dieses Vorgehen ist auch bei auffälligen Kindern unbedingt einzuhalten, denn gerade diese erfahren im Schulalltag oft Ablehnung (vgl. Leitz, 2015, S. 240).

3.4 Die Beschreibung der Übungen zu ‘Gemeinsame Aufmerksamkeit gegenüber etwas Drittem’

3.4.1 Tootling – ‘Du wurdest bei einer guten Tat beobachtet’

Tootling ist eine schulpraktische Handlungsweise, die von Skinner, Skinner und Cashwell (2000) entwickelt wurde und zum ‘positive behaviour support’ gezählt wird. Mit Tootling kann es gelingen, herausfordernde Verhaltensweisen proaktiv zu begegnen und die Aufmerksamkeit der Schüler und Schülerinnen sowie der Lehrperson im Schulalltag stärker und expliziter auf die Wahrnehmung und auf die Anerkennung positiver Verhaltensweisen zu lenken. Tootling ist ein Kunstwort, das sich aus den englischsprachigen Begriffen für lästern (engl. ‘tattling’) und sich selber loben (engl. ‘tooting your own horn’) zusammensetzt und im Deutschen so viel bedeutet wie ‘Gutes über jemand anderen berichten’ (vgl. Zeitschrift für Heilpädagogik, 2014).

Im Schulalltag ist es für Lehrpersonen oft herausfordernd, dem positiven Verhalten ebenso viel Aufmerksamkeit zu schenken wie den störenden Verhaltensweisen. Beim Tootling liegt nun die Aufgabe, auf positives Verhalten zu achten und dieses lobend anzuerkennen, nicht länger allein nur bei den Lehrpersonen, sondern wird auch auf die Schüler und Schülerinnen übertragen (Peer Monitoring). So kann die Wahrscheinlichkeit, dass positives Verhalten bemerkt wird, zum Beispiel das Trösten eines Mitschülers / einer Mitschülerin, das Teilen von Arbeitsmaterial oder das Weiterhelfen bei nicht verstandenen Aufgaben, deutlich erhöht werden. Das beobachtete erwünschte Verhalten wird auf vorgefertigte Tootle-Tickets festgehalten und kann so mit Lob gezielt gewürdigt werden (vgl. Abbildung 11).

Tootle Ticket
Jemand wurde bei einer guten Tat beobachtet!

Wer? _____
Tat was? _____
Für wen? _____
Name des Beobachters: _____

Copyright © www.kinderkino.de (www.kinderkino.de)

Abbildung 11: Beispiel eines Tootle-Tickets

Vorgehen: Tootling umfasst grundsätzlich drei Schritte: Der erste Schritt besteht darin, das Ziel und die Belohnung gemeinsam festzulegen. In der Klasse wird vereinbart, wie viele gültige Tootle-Tickets zur Zielerreichung benötigt werden und welche realistische und attraktive Belohnung dafür in Aussicht gestellt wird.

Im zweiten Schritt wird täglich das beobachtete positive Verhalten auf den Tootle-Tickets notiert. Dazu erhalten die Schüler und Schülerinnen drei bis maximal 5 Tickets pro Tag. Zudem wird für das Ausfüllen ein dafür vorher bestimmtes Zeitfenster zur Verfügung gestellt. Die ausgefüllten Tickets werden in einer Box gesammelt und am Ende des Tages gemeinsam mit der Lehrperson reflektiert sowie auf ihre Gültigkeit hin überprüft. Hier dürfen auch einige ausgewählte Tickets vorgelesen und öffentlich gelobt werden. Für jedes gültige Ticket erhält die Klasse einen Punkt. Die Anzahl gesammelter Punkte wird öffentlich dargelegt. Hintz et al. (2014) empfehlen, bei einem ersten Durchgang von 1,5 gültigen Tickets pro Schüler oder Schülerin auszugehen, damit das Ziel rasch erreicht werden kann. So sind also bei einer Klasse von 20 Schüler und Schülerinnen 30 Punkte zu erreichen, um eine Belohnung zu erhalten.

Im dritten Schritt wird die vereinbarte Belohnung eingelöst. Wichtig ist, dass die Belohnung möglichst zeitnah realisiert wird. Nach der Belohnung wird ein neues Klassenziel vereinbart, das etwas anspruchsvoller, aber dennoch realisierbar ist.

Um das Tootling erfolgreich durchzuführen, sind einige Voraussetzungen zu beachten. So ist es wichtig, dass die Schüler und Schülerinnen in der Lage sind, erwünschtes Verhalten zu erkennen und benennen zu können. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass die Lehrperson die Tickets zu Beginn ausfüllt und die Schüler und Schülerinnen am Modell lernen können. Sie müssen die Voraussetzung für ein gültiges Ticket kennen und wissen, wie mit einem ungültigen Ticket umgegangen wird. Ungültig ist ein Ticket, wenn nicht alle drei Zeilen ausgefüllt sind, mindestens einer der drei Einträge erfunden ist oder wenn weniger als drei Personen daran beteiligt waren (vgl. Abbildung 12).

Grüne Karte – kurz erklärt

1. Euer Auftrag
gute Taten von euren Mitschülerinnen und Mitschülern beobachten

2. Tootle Ticket richtig ausfüllen

a) Das Ticket muss vollständig ausgefüllt sein.

b) Es müssen mindestens drei Personen bei der guten Tat dabei sein.

1. die Person, welche die gute Tat zeigt
2. die Person, für die es eine gute Tat ist
3. die Person, welche die gute Tat sieht ----- nur sie darf das Ticket ausfüllen!

Tootle Ticket

Jemand wurde bei einer guten Tat beobachtet!

Wer? _____

Tat was? _____

Für wen? _____

Name des Beobachters: _____

Copyright © 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/2464/2465/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/2473/2474/2475/2476/2477/2478/2479/2480/2481/2482/2483/2484/2485/2486/2487/2488/2489/2490/2491/2492/2493/2494/2495/2496/2497/2498/2499/2500/2501/2502/2503/2504/2505/2506/2507/2508/2509/2510/2511/2512/2513/2514/2515/2516/2517/2518/2519/2520/2521/2522/2523/2524/2525/2526/2527/2528/2529/2530/2531/2532/2533/2534/2535/2536/2537/2538/2539/2540/2541/2542/2543/2544/2545/2546/2547/2548/2549/2550/2551/2552/2553/2554/2555/2556/2557/2558/2559/2560/2561/2562/2563/2564/2565/2566/2567/2568/2569/2570/2571/2572/2573/2574/2575/2576/2577/2578/2579/2580/2581/2582/2583/2584/2585/2586/2587/2588/2589/2590/2591/2592/2593/2594/2595/2596/2597/2598/2599/2600/2601/2602/2603/2604/2605/2606/2607/2608/2609/2610/2611/2612/2613/2614/2615/2616/2617/2618/2619/2620/2621/2622/2623/2624/2625/2626/2627/2628/2629/2630/2631/2632/2633/2634/2635/2636/2637/2638/2639/2640/2641/2642/2643/2644/2645/2646/2647/2648/2649/2650/2651/2652/2653/2654/2655/2656/2657/2658/2659/2660/2661/2662/2663/2664/2665/2666/2667/2668/2669/2670/2671/2672/2673/2674/2675/2676/2677/2678/2679/2680/2681/2682/2683/2684/2685/2686/2687/2688/2689/2690/2691/2692/2693/2694/2695/2696/2697/2698/2699/2700/2701/2702/2703/2704/2705/2706/2707/2708/2709/2710/2711/2712/2713/2714/2715/2716/2717/2718/2719/2720/2721/2722/2723/2724/2725/2726/2727/2728/2729/2730/2731/2732/2733/2734/2735/2736/2737/2738/2739/2740/2741/2742/2743/2744/2745/2746/2747/2748/2749/2750/2751/2752/2753/2754/2755/2756/2757/2758/2759/2760/2761/2762/2763/2764/2765/2766/2767/2768/2769/2770/2771/2772/2773/2774/2775/2776/2777/2778/2779/2780/2781/2782/2783/2784/2785/2786/2787/2788/2789/2790/2791/2792/2793/2794/2795/2796/2797/2798/2799/2800/2801/2802/2803/2804/2805/2806/2807/2808/2809/2810/2811/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2818/2819/2820/2821/2822/2823/2824/2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833/2834/2835/2836/2837/2838/2839/2840/2841/2842/2843/2844/2845/2846/2847/2848/2849/2850/2851/2852/2853/2854/2855/2856/2857/2858/2859/2860/2861/2862/2863/2864/2865/2866/2867/2868/2869/2870/2871/2872/2873/2874/2875/2876/2877/2878/2879/2880/2881/2882/2883/2884/2885/2886/2887/2888/2889/2890/2891/2892/2893/2894/2895/2896/2897/2898/2899/2900/2901/2902/2903/2904/2905/2906/2907/2908/2909/2910/2911/2912/2913/2914/2915/2916/2917/2918/2919/2920/2921/2922/2923/2924/2925/2926/2927/2928/2929/2930/2931/2932/2933/2934/2935/2936/2937/2938/2939/2940/2941/2942/2943/2944/2945/2946/2947/2948/2949/2950/2951/2952/2953/2954/2955/2956/2957/2958/2959/2960/2961/2962/2963/2964/2965/2966/2967/2968/2969/2970/2971/2972/2973/2974/2975/2976/2977/2978/2979/2980/2981/2982/2983/2984/2985/2986/2987/2988/2989/2990/2991/2992/2993/2994/2995/2996/2997/2998/2999/3000/3001/3002/3003/3004/3005/3006/3007/3008/3009/3010/3011/3012/3013/3014/3015/3016/3017/3018/3019/3020/3021/3022/3023/3024/3025/3026/3027/3028/3029/3030/3031/3032/3033/3034/3035/3036/3037/3038/3039/3040/3041/3042/3043/3044/3045/3046/3047/3048/3049/3050/3051/3052/3053/3054/3055/3056/3057/3058/3059/3060/3061/3062/3063/3064/3065/3066/3067/3068/3069/3070/3071/3072/3073/3074/3075/3076/3077/3078/3079/3080/3081/3082/3083/3084/3085/3086/3087/3088/3089/3090/3091/3092/3093/3094/3095/3096/3097/3098/3099/3100/3101/3102/3103/3104/3105/3106/3107/3108/3109/3110/3111/3112/3113/3114/3115/3116/3117/3118/3119/3120/3121/3122/3123/3124/3125/3126/3127/3128/3129/3130/3131/3132/3133/3134/3135/3136/3137/3138/3139/3140/3141/3142/3143/3144/3145/3146/3147/3148/3149/3150/3151/3152/3153/3154/3155/3156/3157/3158/3159/3160/3161/3162/3163/3164/3165/3166/3167/3168/3169/3170/3171/3172/3173/3174/3175/3176/3177/3178/3179/3180/3181/3182/3183/3184/3185/3186/3187/3188/3189/3190/3191/3192/3193/3194/3195/3196/3197/3198/3199/3200/3201/3202/3203/3204/3205/3206/3207/3208/3209/3210/3211/3212/3213/3214/3215/3216/3217/3218/3219/3220/3221/3222/3223/3224/3225/3226/3227/3228/3229/3230/3231/3232/3233/3234/3235/3236/3237/3238/3239/3240/3241/3242/3243/3244/3245/3246/3247/3248/3249/3250/3251/3252/3253/3254/3255/3256/3257/3258/3259/3260/3261/3262/3263/3264/3265/3266/3267/3268/3269/3270/3271/3272/3273/3274/3275/3276/3277/3278/3279/3280/3281/3282/3283/3284/3285/3286/3287/3288/3289/3290/3291/3292/3293/3294/3295/3296/3297/3298/3299/3300/3301/3302/3303/3304/3305/3306/3307/3308/3309/3310/3311/3312/3313/3314/3315/3316/3317/3318/3319/3320/3321/3322/3323/3324/3325/3326/3327/3328/3329/3330/3331/3332/3333/3334/3335/3336/3337/3338/3339/3340/3341/3342/3343/3344/3345/3346/3347/3348/3349/3350/3351/3352/3353/3354/3355/3356/3357/3358/3359/3360/3361/3362/3363/3364/3365/3366/3367/3368/3369/3370/3371/3372/3373/3374/3375/3376/3377/3378/3379/3380/3381/3382/3383/3384/3385/3386/3387/3388/3389/3390/3391/3392/3393/3394/3395/3396/3397/3398/3399/3400/3401/3402/3403/3404/3405/3406/3407/3408/3409/3410/3411/3412/3413/3414/3415/3416/3417/3418/3419/3420/3421/3422/3423/3424/3425/3426/3427/3428/3429/3430/3431/3432/3433/3434/3435/3436/3437/3438/3439/3440/3441/3442/3443/3444/3445/3446/3447/3448/3449/3450/3451/3452/3453/3454/3455/3456/3457/3458/3459/3460/3461/3462/3463/3464/3465/3466/3467/3468/3469/3470/3471/3472/3473/3474/3475/3476/3477/3478/3479/3480/3481/3482/3483/3484/3485/3486/3487/3488/3489/3490/3491/3492/3493/3494/3495/3496/3497/3498/3499/3500/3501/3502/3503/3504/3505/3506/3507/3508/3509/3510/3511/3512/3513/3514/3515/3516/3517/3518/3519/3520/3521/3522/3523/3524/3525/3526/3527/3528/3529/3530/3531/3532/3533/3534/3535/3536/3537/3538/3539/3540/3541/3542/3543/3544/3545/3546/3547/3548/3549/3550/3551/3552/3553/3554/3555/3556/3557/3558/3559/3560/3561/3562/3563/3564/3565/3566/3567/3568/3569/3570/3571/3572/3573/3574/3575/3576/3577/3578/3579/3580/3581/3582/3583/3584/3585/3586/3587/3588/3589/3590/3591/3592/3593/3594/3595/3596/3597/3598/3599/3600/3601/3602/3603/3604/3605/3606/3607/3608/3609/3610/3611/3612/3613/3614/3615/3616/3617/3618/3619/3620/3621/3622/3623/3624/3625/3626/3627/3628/3629/3630/3631/3632/3633/3634/3635/3636/3637/3638/3639/3640/3641/3642/3643/3644/3645/3646/3647/3648/3649/3650/3651/3652/3653/3654/3655/3656/3657/3658/3659/3660/3661/3662/3663/3664/3665/3666/3667/3668/3669/3670/3671/3672/3673/3674/3675/3676/3677/3678/3679/3680/3681/3682/3683/3684/3685/3686/3687/3688/3689/3690/3691/3692/3693/3694/3695/3696/3697/3698/3699/3700/3701/3702/3703/3704/3705/3706/3707/3708/3709/3710/3711/3712/3713/3714/3715/3716/3717/3718/3719/3720/3721/3722/3723/3724/3725/3726/3727/3728/3729/3730/3731/3732/3733/3734/3735/3736/3737/3738/3739/3740/3741/3742/3743/3744/3745/3746/3747/3748/3749/3750/3751/3752/3753/3754/3755/3756/3757/3758/3759/3760/3761/3762/3763/3764/3765/3766/3767/3768/3769/3770/3771/3772/3773/3774/3775/3776/3777/3778/3779/3780/3781/3782/3783/3784/3785/3786/3787/3788/3789/3790/3791/3792/3793/3794/3795/3796/3797/3798/3799/3800/3801/3802/3803/3804/3805/3806/3807/3808/3809/3810/3811/3812/3813/3814/3815/3816/3817/3818/3819/3820/3821/3822/3823/3824/3825/3826/3827/3828/3829/3830/3831/3832/3833/3834/3835/3836/3837/3838/3839/3840/3841/3842/3843/3844/3845/3846/3847/3848/3849/3850/3851/3852/3853/3854/3855/3856/3857/3858/3859/3860/3861/3862/3863/3864/3865/3866/3867/3868/3869/3870/3871/3872/3873/3874/3875/3876/3877/3878/3879/3880/3881/3882/3883/3884/3885/3886/3887/3888/3889/3890/3891/3892/3893/3894/3895/3896/3897/3898/3899/3900/3901/3902/3903/3904/3905/3906/3907/3908/3909/3910/3911/3912/3913/3914/3915/3916/3917/3918/3919/3920/3921/3922/3923/3924/3925/3926/3927/3928/3929/3930/3931/3932/3933/3934/3935/3936/3937/3938/3939/3940/3941/3942/3943/3944/3945/3946/3947/3948/3949/3950/3951/3952/3953/3954/3955/3956/3957/3958/3959/3960/3961/3962/3963/3964/3965/3966/3967/3968/3969/3970/3971/3972/3973/3974/3975/3976/3977/3978/3979/3980/3981/3982/3983/3984/3985/3986/3987/3988/3989/3990/3991/3992/3993/3994/3995/3996/3997/3998/3999/4000/4001/4002/4003/4004/4005/4006/4007/4008/4009/4010/4011/4012/4013/4014/4015/4016/4017/4018/4019/4020/4021/4022/4023/4024/4025/4026/4027/4028/4029/4030/4031/4032/4033/4034/4035/4036/4037/4038/4039/4040/4041/4042/4043/4044/4045/4046/4047/4048/4049/4050/4051/4052/4053/4054/4055/4056/4057/4058/4059/4060/4061/4062/4063/4064/4065/4066/4067/4068/4069/4070/4071/4072/4073/4074/4075/4076/4077/4078/4079/4080/4081/4082/4083/4084/4085/4086/4087/4088/4089/4090/4091/4092/4093/4094/4095/4096/4097/4098/4099/4100/4101/4102/4103/4104/4105/4106/4107/4108/4109/4110/4111/4112/4113/4114/4115/4116/4117/4118/4119/4120/4121/4122/4123/4124/4125/4126/4127/4128/4129/4130/4131/4132/4133/4134/4135/4136/4137/4138/4139/4140/4141/4142/4143/4144/4145/4146/4147/4148/4149/4150/4151/4152/4153/4154/4155/4156/4157/4158/4159/4160/4161/4162/4163/4164/4165/4166/4167/4168/4169/4170/4171/4172/4173/4174/4175/4176/4177/4178/4179/4180/4181/4182/4183/4184/4185/4186/4187/4188/4189/4190/4191/4192/4193/4194/4195/4196/4197/4198/4199/4200/4201/4202/4203/4204/4205/4206/4207/4208/4209/4210/4211/4212/4213/4214/4215/4216/4217/4218/4219/4220/4221/4222/4223/4224/4225/4226/4227/4228/4229/4230/4231/4232/4233/4234/4235/4236/4237/4238/4239/4240/4241/4242/4243/4244/4245/4246/4247/4248/4249/4250/4251/4252/4253/4254/4255/4256/4257/4258/4259/4260/4261/4262/4263/4264/4265/4266/4267/4268/4269/4270/4271/4272/4273/4274/4275/4276/4277/4278/4279/4280/4281/4282/4283/4284/4285/4286/4287/4288/4289/4290/4291/4292/4293/4294/4295/4296/4297/4298/4299/4300/4301/4302/4303

Untersuchungen aus der USA haben ergeben, dass Tootling einerseits bei den beteiligten Lehrpersonen eine hohe Akzeptanz genießt und andererseits positive Effekte auf der Ebene der Klasse als auch des Individuums hat. So konnte gezeigt werden, dass durch Tootling Störverhalten in der Klasse abnahm und positive Verhaltensweisen zunahm. Dabei wird betont, dass folgende Aspekte für den Erfolg von Tootling ausschlaggebend sind:

- Eine adäquate Einführung der Methode
- Regelmässige Gelegenheit zum Ausfüllen von Tickets
- Regelmässige und wertschätzende Reflexion zu den Tickets in Verbindung mit Lob und einem Gruppenkontingent
- Transparente und zeitnahe Umsetzung der realisierten und reizvollen Belohnungen. (vgl. Hintz & Krull, 2014, S. 8).

Es kann davon ausgegangen werden, dass Tootling dem Bedürfnis der Schüler und Schülerinnen, wahrgenommen und beachtet zu werden, entspricht und somit förderlich auf die Lehrer-Schüler-Beziehung wirkt. So erfahren die Schüler und Schülerinnen ritualisiertes tägliches Lob durch Peers (auf den Tickets) und durch die Lehrperson. Zudem kann das gemeinsame Vereinbaren von Zielen und Belohnungen sowie das partnerschaftliche Realisieren der Belohnung im Sinne eines gemeinsamen Handelns beziehungsstiftend wirken.

3.4.2 Klare Strukturen in der Hilfeleistungen

a) **Vorgehen:** Auf dem Lehrerpult befindet sich ein zweifarbiger Aufsteller, die 'Hilfeampel'. Die eine Seite ist rot und bedeutet 'Ich kann dir jetzt nicht helfen, ich bin beschäftigt'. Sehen die Schüler und Schülerinnen die grüne Seite, können sie zur Lehrkraft gehen und um Hilfe bitten, denn diese bedeutet 'Ich habe Zeit, dir zu helfen'. Dieses System verhindert Unzufriedenheiten auf beiden Seiten. Die Lehrperson hat die Möglichkeit, kurzzeitig ohne Störungsunterbrechungen zu arbeiten, wenn sie die rote Seite angezeigt wird. Auf der Schülerseite werden Enttäuschungen vermieden, da es nicht zu einer Abweisung oder zu einem Vertrösten auf später kommt. Zeigt die Hilfeampel die grüne Seite, ist die Lehrkraft allerdings verpflichtet, die volle Aufmerksamkeit auf die Schüler und Schülerinnen zu richten.

b) **Vorgehen:** Jemand anderem zu helfen und Hilfsbereitschaft zu zeigen, ist ein soziales Lernziel der Schulzeit. Eine Unterrichtsorganisation, die gegenseitige Hilfe fördert, ist demnach anzustreben. Eine Umsetzungsmöglichkeit ist die Hilfetafel: Dabei wird ein Brett durch eine Mittellinie in zwei Hälften unterteilt. Die beiden Spalten sind überschrieben mit: 'Ich brauche Hilfe' und 'Ich kann helfen'. Mit einer Wäscheklammer, die mit ihrem Namen beschriftet ist, können die Schüler und Schülerinnen nun anzeigen, ob sie Hilfe benötigen oder Hilfe anbieten können.

Effekte: Beide Systeme zielen darauf ab, Hilfe zur richtigen Zeit anzubieten, um Enttäuschungen oder Frustrationen zu vermeiden.

3.5 Die Beschreibung der Übungen zu 'gemeinsames Handeln'

Im Folgenden Kapitel werden drei Spiele vorgestellt, bei denen das 'gemeinsame Handeln' geübt werden kann.

3.5.1 Kooperative Spiele

Spiel 1: bis 21 zählen

Vorgehen: Ziel des Spiels ist die Verständigung untereinander, ohne dabei zu sprechen. Die Gruppenmitglieder sollen nacheinander bis 21 zählen, ohne dass zwei Personen gleichzeitig sprechen. Wenn dies doch passiert, geht es wieder von vorne los.

Variante: Das Spiel wird mit geschlossenen Augen gespielt.

Effekte: Die Schüler und Schülerinnen lernen, aufeinander einzugehen und sich zurückzuhalten.

Spiel 2: Fliegender Teppich falten

Vorgehen: Die Kinder stellen sich auf eine Plane, die möglichst nicht viel grösser als die Gruppe der Kinder ist. Gemeinsam muss die Gruppe die Plane von der Oberseite auf die Unterseite drehen. Dabei darf niemand die Plane verlassen. Sobald ein Körperteil den Boden berührt, muss die Gruppe von vorn anfangen.

Effekte: Die Kinder lernen, sich abzusprechen und aufeinander einzugehen.

Spiel 3: Burgspiel

Vorgehen: Die Spieler und Spielerinnen werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe verlässt den Raum, während die andere eine Burg darstellt. Zu diesem Zweck stellen sich die Kinder im Kreis eng beisammen auf. Gemeinsam vereinbaren sie eine Handlung, mit deren Hilfe ein Angreifer oder eine Angreiferin in die Burg eindringen kann, zum Beispiel ein bestimmtes Wort (etwa 'Bitte') oder eine Aktion (wie sich am Kinn zu kratzen). Wenn die Eintrittsmöglichkeit vereinbart wurde, darf die 'Angreifer/Angreiferin'-Gruppe den Raum betreten und versuchen, die Burg zu stürmen. Schafft sie das, werden die Rollen getauscht.

Effekte: Die Kinder lernen, miteinander zu kooperieren, sich auszutauschen und aufeinander einzugehen.

3.5.2 Gemeinsames Spielen

Vorgehen: Gemeinsames Spielen empfinden viele Kinder als angenehme Bereicherung des Schullalltags. Besonders reizvoll wird es dann, wenn sich die Lehrperson aktiv am Spiel beteiligt – allerdings nicht als Spielführerin oder Organisatorin, sondern als gleichwertiger Mitspielerin. Es eignen sich dazu in erster Linie kooperative Spiele, die nicht auf Wissensfragen basieren.

Effekte: Die Lehrperson als Spielpartnerin wird aus ihrer ursprünglichen Rolle herausgehoben. Als Teil der Kindergemeinschaft ist das Spiel eine Möglichkeit, die üblichen Grenzen der Schüler und Schülerinnen ein Stück weit zu übertreten – beispielsweise indem die Lehrperson bei einem Fangspiel abgeklatst wird. Gemeinsam über ein Spiel zu lachen, schafft Vertrauen und ist klimaförderlich (vgl. Leitz, 2015, S. 254).

3.6 Die Beschreibungen der Übungen zur emotionalen Resonanz

3.6.1 Rollenübernahme (Perspektivenwechsel)

In Interaktionsspielen ergeben sich Möglichkeiten, das Einnehmen anderer Perspektiven zu üben.

Vorgehen 1: Heute bin ich mal...

Die Lehrperson verteilt zusammengefaltete Zettel, die Bilder oder Namen von Gegenständen, Personen oder Tieren enthalten. Die Kinder schreiben zu den genannten Dingen drei Sätze auf, zum Beispiel zu 'Heute bin ich mal die Kasse im Supermarkt': 'Meine Schublade geht dauernd auf. Ich sammle etwas, das viel Wert hat. Vor mir sitzt jemand und bedient mich'. Anschliessend lesen die Kinder ihre Sätze vor, die anderen müssen raten. Weitere Ideen: 'Heute bin ich mal ein Busfahrer, ein Fussball, eine Ameise...' (Clausen, 2014, S. 59).

Vorgehen 2: Wunschzettel

Auf Zetteln beantworten die Kinder einzelne Fragen wie:

- Welche Musik hörst du am liebsten?
- Welche berühmte Person würdest du gerne kennenlernen?
- Welche Eigenschaften muss jemand haben, wenn er dein Freund sein möchte?

Die Zettel werden gemischt und die Gruppe versucht herauszufinden, wer welchen Zettel geschrieben hat. Damit das Spiel nicht so schwierig wird, soll es in Kleingruppen gespielt werden (Portmann 2010, S. 26).

3.6.2 Sich ausgeschlossen fühlen (Spiel ab 8 Jahren)

Nach Vopel (1992) macht es Sinn, auch das Gefühl des Ausgeschlossenenseins zu erfahren - zumindest spielerisch in sogenannten Interaktionsspielen.

Vorgehen: 'Wer hat es schon erlebt, dass andere Kinder euch nicht mitspielen lassen? Stellt euch in einem grossen Kreis auf und hakt die Arme unter. Ein Kind soll draussen vor dem Kreis stehen und versuchen, in die Mitte des Kreises zu gelangen. Wenn das Kind es geschafft hat, soll ein anderes Kind den Kreis verlassen und versuchen, in den Kreis einzudringen. Passt auf, dass sich niemand wehtut!'

Auswertung:

- Was haben die Kinder getan, um in den Kreis einzudringen?
- Wie hast du dich gefühlt, als du zum Kreis gehört hast?
- Wie hast du dich gefühlt, als du versucht hast, einzudringen?
- Wie hast du dich gefühlt, als du es geschafft hast?
- Was passiert, wenn ein Kind immer abgelehnt wird?
- Was machen Kinder falsch, die immer abgelehnt werden?
- Wie wird man ein beliebtes Kind?

Effekte: Kinder, die sich aus irgendeinem Grund ausgeschlossen fühlen, neigen dazu, entweder die Rolle des Tyrannen zu übernehmen und damit besonders aggressives Verhalten zu praktizieren oder sie wählen die Rolle des Opfers. Dieses Spiel hilft den Kindern, die Gefühle des Sich-ausgeschlossen-Fühlens zu analysieren und Möglichkeiten zu besprechen, wie man vorgehen kann, um mitmachen zu können (vgl. Vopel, 1992, S. 44).

In den folgenden Kapiteln werden die Projektplanung und die Forschungsmethodik zur Entwicklung des Fragebogens genauer erläutert.

4. Evaluation

Die Evaluation ist das Kernkapitel der vorliegenden Arbeit. Bevor die Evaluationsmethode eingesetzt werden konnte, war eine fundierte Vorbereitung für die Entwicklung und Durchführung des Fragebogens nötig. In diesem Kapitel wird die Auswahl der Lehrpersonen beschrieben, anschliessend folgen eine Begründung der Verwendung und Entwicklung des Fragebogens für die Evaluation der Hilfestellung und eine Diskussion der Evaluationsergebnisse.

4.1 Auswahl der Lehrpersonen

Wie im Leitfaden der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (2019) zu dieser Masterarbeit beschrieben, wird für die Auswertung des Entwicklungsprojekts, in diesem Fall der Hilfestellung, eine Erprobung deren empfohlen.

«In einem Entwicklungsprojekt wird ein Produkt oder (Unterrichts-) Verfahren für die heilpädagogische Praxis entwickelt. Ausgangspunkt bildet ein ausgewiesener Entwicklungsbedarf. Die Grundlagen für die Entwicklung des Produktes oder Verfahrens sowie die Erfolgskriterien dafür werden durch Theorie- bzw. Literaturbearbeitungen ...oder durch eine empirische Untersuchung erarbeitet... Die Masterarbeit besteht aus dem Projektbericht über die Erarbeitung und – falls erfolgt – über die Evaluation des Produkts/Verfahrens in der Praxis. Das entwickelte Produkt oder Verfahren ist ebenfalls Bestandteil der Masterarbeit» (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2019 S. 16–17).

Die entwickelte Hilfestellung wurde von ausgewählten Lehrpersonen in der Praxis erprobt. Diese erhielten den ersten Teil des Fragebogens vor der Erprobung und beantworteten die Fragen zu ihren aktuellen Beziehungen in ihren Klassen. Nach der Erprobung der Hilfestellung bekamen die Lehrpersonen den zweiten Teil des Fragebogens mit den Fragen zu den getesteten Übungen und zum Stand ihrer Beziehungen in ihrer Klasse.

Anfangs Januar 2021 wurden verschiedene Klassenlehrpersonen aus dem beruflichen Umfeld der Autorin (aus insgesamt vier Schulhäusern desselben Schulkreises) für die Mitarbeit an der Erprobung der Hilfestellung per E-Mail schriftlich angefragt.

Schlussendlich sagten von über 40 angefragten Lehrpersonen 20 Lehrpersonen zu. Dabei handelte es sich um weibliche und männliche Lehrpersonen im Altersspektrum von 25 bis 61 Jahren. Viele erklärten sich bereit, an der Untersuchung teilzunehmen. Gründe für die Absage waren meist eine zu hohe zeitliche Belastung oder intensive Projekte. Teilweise waren auch die hohen psychischen Belastungen durch die Coronakrise ein Thema. Da die vorliegende Arbeit unter anderem Veränderungen in der Beziehung in den Klassen untersuchen wollte, wurden ausschliesslich Klassenlehrpersonen angefragt, die möglichst viel in der eigenen Klassen unterrichten. So zählte die Testgruppe schlussendlich vier Kindergärtnerinnen, neun Unterstufen-(UST-)Lehrpersonen und sieben Mittelstufen-(MST-)Lehrpersonen.

Anfangs Februar 2021 haben die Testpersonen die Hilfestellung zusammen mit dem ersten Teil des Fragebogens und einem Begleitbrief erhalten.

Der beigelegte Brief hat die Hilfestellung erläutert und die Testpersonen darauf hingewiesen, den Fokus bei der Erprobung auf die folgenden Kriterien zu legen:

- Auswirkungen auf die Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehung
- Verbesserung der Beziehungen zu verhaltensauffälligen/schüchternen Kindern
- einfach umsetzbar
- leicht in den Unterricht integrierbar
- geringer Vorbereitungsaufwand
- regelmässig einsetzbar
- leicht verständlich

Circa sechs Wochen hatten die Testpersonen Zeit, die Übungen aus der Hilfestellung auszuprobieren. Die Hilfestellung durften die Testpersonen behalten. Nach etwa vier Wochen erhielten sie den zweiten Teil des Fragebogens zusammen mit einem Begleitbrief und der Bitte, den Fragebogen bis am 9. April 2021 ausgefüllt zu retournieren. Dem Fragebogen wurde ein frankiertes Antwortcouvert beigelegt in der Hoffnung, dass ganz viele Fragebogen zurückgesendet werden. Im Wissen über die vielfältigen und umfangreichen Herausforderungen wurde ein paar Tage vor dem Abgabetermin an alle Testpersonen ein Erinnerungsmail versendet.

4.2 Entwicklung des Fragebogens

Die Entscheidung, als Befragungsmittel einen Fragebogen einzusetzen, der zur quantitativen Forschung zählt, gründet auf dem Wissen, dass die Klassenlehrpersonen nur über knappe Zeitressourcen verfügen. Obschon beim Einsatz eines Fragebogens eine «Präzisierung der Frage oder Nachfragen» (Altrichter & Posch, 2007, S. 150) nicht möglich ist, erscheint die schriftliche Befragung als ökonomisch und für die Beantwortung der Fragestellung am geeignetsten. Die mehrheitlich geschlossenen und die einzelnen offenen Fragetypen ermöglichen eine einfache Datensammlung (vgl. ebd., S. 149) und eine rasche Zusammenstellung der von den Lehrpersonen favorisierten Übungen.

Ziel der Fragen ist es einerseits, herauszufinden, wo die aktuelle Beziehung der Lehrperson zur Klasse steht und ob die Übungen und Theorien der Hilfestellung etwas zur Verbesserung der Beziehung zur Klasse beigetragen haben. Andererseits war es wichtig, herauszufinden, ob die Theorie für die Testpersonen relevant war, die Übungen gut integrierbar und unkompliziert in der Klasse einzusetzen waren und von den Schülerinnen und Schülern als positiv wahrgenommen wurden oder ob es Probleme gab. Zu diesem Zweck wurden die Fragen unter Berücksichtigung der Theorie zusammengestellt.

Vordergründig scheint die Entwicklung eines Fragebogens als einfach, doch bei genauerem Hinsehen wird schnell klar, dass das Gegenteil der Fall ist. Nur wer die richtigen Fragen gezielt ausformuliert, erhält die gewünschten Antworten und Informationen.

Altrichter und Posch (2007) haben dazu Folgendes festgestellt: «Die Brauchbarkeit eines Fragebogens hängt zunächst entscheidend von der Qualität der Fragestellung ab, da ein Rückfragen und Präzisieren kaum möglich ist.»

4.2.1 Fragetypen

Es wird zwischen offenen, halboffenen und geschlossenen Antwortformaten unterschieden. Letztere gibt Antwortkategorien vor, die angekreuzt werden können. Der Vorteil von Fragebögen mit geschlossenen Fragen ist, dass die Verteilung unter den Testpersonen relativ einfach und schnell ist, dass das Ausfüllen der Fragen wenig Zeit benötigt und die Fragen von einer grösseren Anzahl an Personen in einem kurzen Zeitraum beantwortet werden können. Der unpersönliche Charakter

geschlossener Fragen und die Möglichkeit der anonymen Beantwortung erleichtern die Offenheit bei der Bearbeitung (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 157).

Die Nachteile von geschlossenen Fragen ist hauptsächlich, dass es keine sicheren Kontrollen gibt, ob die Fragen genauso verstanden wurden, wie die forschende Lehrperson es möchte. So wäre es denkbar, dass Fragen nicht beantwortet oder falsch angekreuzt werden, weil keine der vorgegebenen Antworten wirklich passen (vgl. ebd., S. 156).

Die offene Fragestellung schränkt die Befragten hingegen nicht durch vorgegebene Antwortmöglichkeiten ein, sondern bietet ihnen die Freiheit, ihre eigene Meinung in ihren Worten wiederzugeben. Jedoch sind Personen oft weniger bereit, sich selber Gedanken zu machen und Antworten zu formulieren (vgl. ebd., S. 157).

Um den Fragebogen etwas abwechslungsreicher zu gestalten und den Lehrpersonen die Möglichkeit für Kommentare und Inputs zu geben, wurde zwischen geschlossenen und offenen Fragen bewusst abgewechselt. Auf der letzten Seite wurde zusätzlich Raum gegeben, weitere Kommentare, Anregungen und Kritik zu äussern. Die Antworten aus diesem Bereich wurden beschreibend in Textform zusammengefasst.

4.2.2 Skalen

Um das Ausfüllen des Fragebogens für die Testpersonen und die anschliessende Auswertung einfach zu gestalten, wurden für den geschlossenen Fragetyp meist dieselben Antwortmöglichkeiten verwendet.

Mit den verschiedenen Arten der Antwortmöglichkeiten – zum Beispiel den Hinweis, dass die Lehrpersonen nur die Fragen zu den Übungen beantworten sollen, die sie wirklich ausprobiert haben – und der Gelegenheit, teilweise eigene Antworten zu formulieren, sollte ein bewusstes Ausfüllen des Fragebogens mit vermindertem Risiko eines ‘Response Set’ unterstützt werden. Es sollte damit also verhindert werden, dass die Befragten in ein Muster verfallen bzw. in einem Skalentyp immer dieseleben Antworten ankreuzen (vgl. Porst, 2014, S. 17). Eine ähnliche Gefahr birgt die nicht umstrittene verbalisierte 5-er-Skala. Eine ungerade Anzahl an Skalenpunkten kann dazu verleiten, dass der mittlere Punkt von den befragten Personen als Mittelpunkt interpretiert wird.

«Bringt man nämlich eine ungerade Skala zum Einsatz, gibt man also eine Mittelkategorie vor, läuft man Gefahr, dass sie vermehrt als «Fluchtkategorie» genutzt wird, weil die Befragungspersonen sich entweder nicht für die eine oder andere «Seite» der Skala entscheiden wollen oder können, oder weil die Entscheidung für die Mittelkategorie nichts anderes ist als der Versuch, zur nächsten Frage zu gelangen, ohne seine wirkliche Meinung oder auch Meinungslosigkeit zu dieser Frage kundtun zu müssen» (ebd., S. 83–84).

Dennoch wurde für die Beantwortung der Fragen zu den Übungen eine ungeraden (3er-)Skala verwendet, damit die Antworten einfach und kurz gehalten werden können und weil davon ausgegangen wird, dass die freiwilligen Testpersonen jede Frage bewusst lesen, bevor sie sich für eine Antwort entscheiden.

4.2.3 Fragenkonstruktion

Bei der Konstruktion der Fragen wurden die zehn Gebote der Frageformulierung von Porst (2014) berücksichtigt.

Porst (2014) fasst die zehn Gebote der Frageformulierung wie folgt zusammen:

«1. Du sollst einfache, unzweideutige Begriffe verwenden, die von allen Befragten in gleicher Weise verstanden werden!

2. Du sollst lange und komplexe Fragen vermeiden!

3. Du sollst hypothetische Fragen vermeiden!

4. Du sollst doppelte Stimuli und Verneinungen vermeiden!

5. Du sollst Unterstellungen und suggestive Fragen vermeiden!

6. Du sollst Fragen vermeiden, die auf Informationen abzielen, über die viele Befragte mutmasslich nicht verfügen!

7. Du sollst Fragen mit eindeutigem zeitlichen Bezug verwenden!

8. Du sollst Antwortkategorien verwenden, die erschöpfend und disjunkt (überschneidungsfrei) sind!

9. Du sollst sicherstellen, dass sich der Kontext einer Frage nicht auf deren Beachtung auswirkt!

10. Du sollst unklare Begriffe definieren!»

(Porst, 2014, S. 99–100).

Ob den obenstehenden Punkten ausreichend Beachtung geschenkt wurde, wurde geprüft, indem der Fragebogen von einer Testperson ausgefüllt wurde. Die Testperson hat den Fragebogen als übersichtlich und verständlich beurteilt, weshalb er anschliessend an die Umfrageteilnehmer und Umfrageteilnehmerinnen verschickt wurde.

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Umfrage dargestellt.

4.3 Evaluationsergebnisse

Von den 20 Lehrpersonen, die zugesagt haben, haben 19 den Hauptfragebogen ausgefüllt oder teilweise ausgefüllt zurückgeschickt. Bei diesen 19 Lehrpersonen handelt es sich um vier Kindergartenlehrpersonen, neun Lehrpersonen der UST und sechs Lehrpersonen der MST (siehe Abbildung 15). Der erste Teil des Fragebogens wurde von 15 Lehrpersonen ausgefüllt. Dabei handelt es sich um vier Kindergartenlehrpersonen, fünf UST-Lehrpersonen und sechs MST-Lehrpersonen (siehe Abbildung 14).

Abbildung 14: Verteilung des retournierten ersten Teils des Fragebogens auf Kindergarten, UST und MST der Stichprobengruppe

Alle 15 Fragebogen des ersten Teils waren gültig und konnten für die Auswertung verwendet werden.

Abbildung 15: Verteilung des retournierten Hauptfragebogens auf den Stufen Kindergarten, UST und MST

Alle 19 Hauptfragebogen waren gültig und konnten für die Auswertung verwendet werden. Eine Testperson konnte die Übungen aufgrund von Zeitmangel nicht ausprobieren und verzichtete deshalb auf eine Beurteilung. Die anderen Bereiche wurden vollumfänglich bewertet und sind in die Auswertung eingeflossen. Viele Testpersonen haben die Gelegenheit genutzt, um kurze schriftliche Bemerkungen, Anregungen, Kritik und weitere Übungsideen festzuhalten.

4.3.1 Evaluation des Theorie- und Inputteils

Die Testpersonen wurden als Erstes bezüglich des Bekanntheitsgrades des Theorie- und Inputteils befragt (vgl. Abbildung 16).

Abbildung 16: Beurteilung des Theorie- und Inputteils

Auf den ersten Blick wird deutlich, dass die Testpersonen die Inhalte des Theorie- und Inputteils als bereits bekannt oder als teilweise neu beurteilen. Es fällt auch auf, dass die meisten Testpersonen den Theorie- und Inputteil als wertvoll und leicht verständlich erachten. Eine Testperson hat betont, dass sie das Büchlein sehr gut findet, auch wenn ihr Vieles schon bekannt ist, da sie so auf einen Blick das Wesentliche sehen kann. Zwei weitere Personen haben erwähnt, dass eine Auffrischung gut tut, auch wenn der Inhalt des Theorie- und des Inputteils bekannt ist. Weiter haben sie angegeben, dass Inhalt des Theorieteils sehr wichtig und wertvoll sei.

Eine Testperson hat den Inhalt des Theorie- und des Inputteils teilweise als überflüssig empfunden, während eine weitere Person nur den Inhalt des Theorieteils als teils überflüssig beurteilt hat. Alle Testpersonen haben den Theorie- und Inputteil als leicht verständlich empfunden. Drei Personen haben diese Kategorie nicht beantwortet (siehe Abbildung 16).

4.3.2 Evaluation der Übungen

Mit dem Versand der Hilfestellung wurden die Testpersonen gebeten, die verschiedenen Übungen im Schulalltag auszuprobieren. In der Wahl der Übungen waren sie völlig frei. Sie konnten die Übungen je nach Situation, persönlichen Vorlieben und Zeitressourcen einsetzen. Die nächste Abbildung zeigt, wie oft die einzelnen Übungen ausprobiert wurden. Alle Übungen sind mehrfach zum Einsatz gekommen. Mit 14 Nennungen sticht 'Krankheitsnachricht' heraus, dicht gefolgt von den 'kooperativen Spielen' (12), dem 'Tootling' (11) und den 'täglichen Blitzlichtrunden' (11). Die 'Beurteilung von Klassendienstleistungen' (10) war auch sehr beliebt. Die Übungen 'Klarer Ablauf von Hilfeleistungen', 'Rollenübernahme' und 'sich ausgeschlossen fühlen' wurden zwischen sechs- und achtmal erwähnt und liegen damit im Mittelfeld (siehe Abb. 17).

Abbildung 17: Getestete Übungen

Im Fragebogen haben die Testpersonen nur die von ihnen ausgewählten Übungen beurteilt. Zudem hat der Fragebogen den Testpersonen die Gelegenheit geboten, zu jeder getesteten Übung ein kurzes Feedback abzugeben, was teilweise genutzt wurde. Eine Testperson konnte die praktische Arbeit aus zeitlichen Gründen nicht leisten und hat diesen Teil des Fragebogens daher nicht ausgefüllt. Damit umfasst die Auswertungsgruppe 18 Personen. Im Folgenden werden alle acht Übungen der Hilfestellung einzeln ausgewertet.

Beurteilung der Übung 'tägliche Blitzlichtrunden'

Die Übung 'tägliche Blitzlichtrunden' wurde von 11 Personen getestet, davon waren zwei Kindergartenlehrpersonen, drei UST-Lehrpersonen und sechs MST-Lehrpersonen (siehe Abbildung 18).

Abbildung 18: Beurteilung der Übung 'täglichen Blitzlichtrunden'

Eine Mehrheit der Testpersonen hat angegeben, dass die Übung gut in den Unterricht integrierbar und nicht kompliziert ist. Bezüglich der Resonanz der Schülerinnen und Schüler waren die Testpersonen mehrheitlich positiv. Fünft kreuzten die Mitte an, was bedeutet, dass sie die Übung weder positiv noch negativ finden. Auch bei der Frage, ob die Übung zeitintensiv ist, hat die Mehrheit der Personen die Mitte favorisiert, was bedeutet, dass es etwas Zeit braucht, um die Übung durchzuführen.

Bei den Feedbacks sticht hervor, dass sich die Kinder teilweise schwergetan haben, sich täglich über ihre Gefühlslage zu äussern und entweder gar nichts gesagt oder angefangen haben, herumzublödeln. Die Testpersonen äusserten, dass eine tägliche Blitzlichtrunde etwas viel ist und sich die Übung im wöchentlichen Klassenrat aber gut etabliert hat. Eine Testperson hat angegeben, dass das Blitzlicht zu einem wöchentlichen Ritual geworden ist und dass die Kinder es sehr mögen. Die Übung ist sehr förderlich für das Klassenklima, weil die Kinder lernen, auf die Gefühle und Befindlichkeiten der anderen einzugehen.

Beurteilung von Klassendienstleistungen

Die Übung 'Beurteilung von Klassendienstleistungen' wurde von zehn Testpersonen getestet, davon eine Kindergartenlehrperson, vier UST-Lehrpersonen und fünf MST-Lehrpersonen. Alle zehn Testpersonen haben die Übung als gut in den Unterricht integrierbar empfunden. Die Mehrheit bewertet die Übung als zeitintensiv (6), aber nicht kompliziert (9). Die Resonanz der Schülerinnen und Schüler war bei sieben Personen positiv (siehe Abbildung 19).

Abbildung 19: Beurteilung der Übung 'Klassendienstleistungen'

Beurteilung der Übung 'Krankheitsnachricht'

Die Übung 'Krankheitsnachricht' wurde von 14 Testpersonen getestet, davon zwei Kindergartenlehrpersonen, fünf UST-Lehrpersonen und sieben MST-Lehrpersonen. Die Mehrheit hat die Übungen als gut in den Unterricht integrierbar (8) und nicht kompliziert (10) empfunden. Neun haben von einer guten Resonanz der Schülerinnen und Schüler berichtet und sieben haben die Übung als nicht zeitintensiv beurteilt (vgl. Abbildung 20).

Abbildung 20: Beurteilung der Übung 'Krankheitsnachricht'

Aus den Feedbacks geht mehrheitlich hervor, dass eine gute Organisation wichtig ist, zum Beispiel eine Nachricht für das kranke Kind vorgängig vorzubereiten, sodass das Überbringer-Kind nicht zu lange warten muss.

Beurteilung der Übung 'Tootling'

Die Übung 'Tootling' wurde von 11 Testpersonen getestet, davon zwei Kindergartenlehrpersonen, vier UST-Lehrpersonen und fünf MST-Lehrpersonen. Die Mehrheit hat die Übung als gut in den Unterricht integrierbar (9) empfunden. Die Resonanz der Schülerinnen und Schüler war grösstenteils positiv (9), obwohl die Übung etwas zeitaufwändig (6) ist (siehe Abbildung 21).

Abbildung 21: Beurteilung der Übung «Tootling»

Aus dem Feedback dreier Testpersonen geht hervor, dass die Übung zwar viel Zeit braucht, sich der Aufwand aber sehr lohnt. Zwei Testpersonen haben zurückgemeldet, dass sie die Übungen in den Klassenrat integriert haben. Eine Testperson hat den Namen der Übung in 'Spotlight on' geändert und betont, dass diese Übung für sie und ihre Schüler und Schülerinnen ein persönliches Highlight gewesen sei.

Beurteilung der Übung 'Klarer Ablauf für Hilfeleistungen'

Diese Übung wurde von acht Testpersonen getestet, davon zwei Kindergartenlehrpersonen, zwei UST-Lehrpersonen und vier MST-Lehrpersonen. Die Rückmeldungen bezüglich der Integrierbarkeit in den Unterricht, der Resonanz der Schülerinnen und Schüler, der Zeit, die aufgewendet werden muss, und bezüglich der Kompliziertheit der Übungen sind mehrheitlich positiv (vgl. Abbildung 22).

Abbildung 22: Beurteilung der Übung 'klarer Ablauf von Hilfeleistungen'

Beurteilung der Übung 'Rollenübernahme'

Diese Übung wurde von sechs Testpersonen getestet, davon drei UST-Lehrpersonen und drei MST-Lehrpersonen. Vier Testpersonen haben die Übung als gut in den Unterricht integrierbar empfunden und von einer guten Resonanz der Schülerinnen und Schüler berichtet. Drei haben die Übung als eher zeitintensiv beurteilt und drei weitere haben sie gar nicht kompliziert empfunden (vgl. Abbildung 23).

Abbildung 23: Beurteilung der Übung 'Rollenübernahme'

Beurteilung der Übung 'sich ausgeschlossen fühlen'

Diese Übung wurde von sechs Testpersonen ausprobiert, bestehend aus einer Kindergartenlehrperson, zwei UST-Lehrpersonen und drei MST-Lehrpersonen. Die Mehrheit der Testpersonen hat betont, dass die Übungen in die Klasse gut integrierbar sind, dass die Resonanz der Schülerinnen und Schüler positiv war und dass die Übung gar nicht kompliziert ist. Drei Testpersonen haben die Übung als teilweise zeitintensiv empfunden (siehe Abbildung 24).

Abbildung 24: Beurteilung der Übung 'sich ausgeschlossen fühlen'

Eine Testperson hat geäußert, dass sie sich nicht getraut hat, die Übung durchzuführen, da sie momentan ein Kind mit dieser Problematik in ihrer Klasse hat. Aber sie hat auch gemeint, dass es vielleicht gerade deshalb wichtig gewesen wäre.

Beurteilung der Übung 'Kooperative Spiele'

Diese Übung wurde von 12 Testpersonen getestet, davon waren zwei Kindergartenlehrpersonen, drei UST-Lehrpersonen und sieben MST-Lehrpersonen. Alle Testpersonen haben die Übungen als gut in den Unterricht integrierbar empfunden und die Resonanz der Schülerinnen und Schüler als durchwegs positiv beschrieben. Eine Testperson hat zusätzlich betont, dass ihre Schülerinnen und Schüler die Spiele lieben und sich jedes Mal darauf freuen. Sieben Personen haben die Spiele als teilweise zeitintensiv und neun als gar nicht kompliziert beurteilt (vgl. Abbildung 25).

Abbildung 25: Beurteilung der Übung 'kooperative Spiele'

Eine Kindergartenlehrperson hat in ihrem Feedback erwähnt, dass Kooperation noch stark geübt werden muss, da die Kinder noch sehr ich-bezogen sind. Eine andere Kindergartenlehrperson hat berichtet, dass es ihr gefallen hat, dass es gemeinsame Erlebnisse gibt, dass sie zusammen Spass gehabt hatten und die Übung ein gutes Klassenklima bewirkt. Sie hat betont, dass Hilfsbereitschaft grossgeschrieben wird. Eine andere Lehrperson hat bemerkt, dass kooperative Spiele die Klassengemeinschaft auf spielerische Art stärken und dass die Schülerinnen und Schüler spüren, dass sie nur miteinander zu einer guten Lösung kommen. Bei der Frage, welche kooperativen Spiele zu den Favoriten gehören, hat die Mehrheit 'bis 21 zählen' angegeben. Aber auch das 'Burgspiel' und der 'fliegende Teppich' wurden einige Male erwähnt.

Beurteilung der Aussage 'Ich habe den Eindruck, dass sich meine Beziehung zu denjenigen Schülerinnen und Schülern verbessert hat, die im Unterricht häufig durch störende Verhaltensweisen auffallen'

16 Testpersonen haben diese Aussage beurteilt. Sieben haben eine kleine Verbesserung und zwei sogar eine deutliche Veränderung ins Positive festgestellt. Drei haben keine und vier kaum eine Veränderung bemerkt (vgl. Abbildung 26).

Abbildung 26: Beurteilung der Aussage 'Ich habe den Eindruck, dass sich meine Beziehung zu denjenigen Schüler und Schülerinnen verbessert hat, die im Unterricht häufig durch störendes Verhalten auffallen.'

Beurteilung der Aussage 'Ich habe den Eindruck, dass ich die Schüler und Schülerinnen nun besser kenne, die im Unterricht eher still sind'

Diese Aussage haben 15 Testpersonen beurteilt. Sieben haben eine kleine Verbesserung wahrgenommen, während drei sogar eine ziemliche und eine Person eine deutliche Verbesserung ins Positive festgestellt haben. Drei Personen haben kaum eine Veränderung und eine Person gar keine Veränderung bemerkt (vgl. Abbildung 27).

Abbildung 27: Beurteilung der Aussage 'Ich habe den Eindruck, dass ich die Schüler und Schülerinnen nun besser kenne, die im Unterricht eher still sind'

Beurteilung der Aussage 'Die Unterrichts Atmosphäre hat sich verbessert'

Auch diese Aussage haben 15 Personen mit ihrer Erfahrung abgeglichen. Sieben Personen haben angegeben, eine kleine Veränderung gespürt zu haben. Je zwei haben sogar eine ziemliche oder eine grosse Veränderung festgestellt, während drei zurückgemeldet haben, kaum eine Veränderung bemerkt zu haben (vgl. Abbildung 28).

Abbildung 28: Beurteilung der Aussage 'Die Unterrichts Atmosphäre hat sich verbessert'

Beurteilung der Aussage 'Der Umgang mit herausfordernden Kindern kostet mich nun weniger Kraft'

Auch die letzte Aussage haben insgesamt 15 Lehrpersonen beurteilt. Je fünf haben gespürt, dass der Umgang mit herausfordernden Kindern für sie etwas oder ein wenig leichter wurde. Für zwei ist der leichtere Umgang sogar ziemlich spürbar. Drei Lehrpersonen haben zurückgemeldet, dass sie keine Veränderung feststellen konnten, da es bereits vor der Erprobung sehr gut war (vgl. Abbildung 29).

Abbildung 29: Beurteilung der Aussage 'Der Umgang mit herausfordernden Schüler und Schülerinnen kostet mich nun weniger Kraft'

4.3.3 Evaluation zur Situation in der Klasse, vor und nach der Erprobung der Hilfestellung

Im Folgenden werden die Ergebnisse des ersten Fragebogenteils dargestellt und festgehalten. Dieser Teil besteht aus sieben Fragen zur aktuellen Situation in der Klasse und wurde den Lehrpersonen **vor der Erprobung** der Hilfestellung ausgehändigt. Der Fragebogen umfasst Fragen zur Situation in der Klasse bezüglich der Beziehung, des Umgangs mit herausfordernden Schülerinnen und Schülern und bezüglich des Vertrauens der Schülerinnen und Schüler zur Lehrperson. Die Antworten wurden mit den Angaben derselben Fragen im Hauptfragebogen verglichen, welche die Lehrpersonen **nach der Erprobung** der Hilfestellung erhalten haben. Es wurden absichtlich dieselben Fragen gestellt, um herauszufinden, ob sich in der Beziehung und im Umgang mit herausfordernden Schülerinnen und Schülern etwas verändert hat.

1. Aussage: Zwischen der Klasse und mir besteht eine gute und vertrauensvolle Beziehung.

Bei dieser Aussage geht es darum, herauszufinden, wie die Lehrperson ihre Beziehung zur eigenen Klasse vor und nach der Erprobung der Hilfestellung einschätzt. Die folgenden Abbildungen 30 und 31 zeigen die Verteilung der Antworten vor und nach der Erprobung der Hilfestellung.

Abbildung 30: Zwischen der Klasse und mir besteht eine vertrauensvolle Beziehung, erster Teil des Fragebogens

Abbildung 31: Zwischen der Klasse und mir besteht eine vertrauensvolle Beziehung, zweiter Teil des Fragebogens

Auf den ersten Blick fällt auf, dass alle Lehrpersonen den Beurteilungen 'stimmt ziemlich' (6) oder 'stimmt genau' (9) zustimmen. Vier Lehrpersonen haben nach der Erprobung die Einschätzung 'stimmt genau' (13) bestätigt. Vor der Erprobung waren es neun Lehrpersonen.

2. Aussage: Mit den Kindern, die herausforderndes Verhalten zeigen, scheine ich ständig in den Haaren zu liegen.

Bei dieser Aussage geht es darum, herauszufinden, ob die Lehrperson das Gefühl hat, mit ihren herausfordernden Schülerinnen und Schülern ständig zu streiten (in den Haaren zu liegen) und ob sich dieser Eindruck durch die Erprobung der Hilfestellung verändert hat (vgl. Abbildung 32 und 33).

Abbildung 32: Mit den Kindern, die herausforderndes Verhalten zeigen, scheine ich ständig in den Haaren zu liegen, erster Teil des Fragebogens

Abbildung 33: Aussage gemäss Abbildung 18, zweiter Teil des Fragebogens

Die Mehrheit der Lehrpersonen hat sich vor und nach der Erprobung für 'stimmt kaum' (7) oder 'stimmt etwas' (8) entschieden. Fünf Lehrpersonen haben nach der Erprobung der Hilfestellung der Aussage 'stimmt ziemlich' zugestimmt, während diese Kategorie vor der Erprobung von niemandem gewählt wurde.

3. Aussage: Wenn Kinder meiner Klasse Probleme haben, suchen sie bei mir vertrauensvoll Unterstützung

Bei dieser Aussage geht es darum, herauszufinden, ob die Lehrpersonen das Gefühl haben, dass ihre Schülerinnen und Schüler Vertrauen zu ihnen haben (vgl. Abbildung 34 und 35).

Abbildung 34: Wenn Kinder meiner Klasse Probleme haben, suchen sie bei mir vertrauensvoll Unterstützung, erster Teil des Fragebogens

Abbildung 35: Aussage gemäss Abbildung 20, zweiter Teil des Fragebogens

Bei dieser Frage haben wiederum alle Lehrpersonen vor und nach der Erprobung der Hilfestellung der Aussage 'stimmt ziemlich' oder 'stimmt genau' zugestimmt.

4. Aussage: Der Umgang mit herausfordernden Kindern kostet mich viel Kraft

Bei dieser Aussage geht es darum, herauszufinden, ob sich die Lehrperson im Umgang mit herausfordernden Schülerinnen und Schülern oft erschöpft fühlen und ob sich dieses Gefühl während der Erprobung der Hilfestellung etwas verbessert hat (vgl. Abbildung 36 und 37).

Abbildung 36: Der Umgang mit herausfordernden Kindern kostet mich viel Kraft, erster Teil des Fragebogens

Abbildung 37: Aussage gemäss Abbildung 23, zweiter Teil des Fragebogens

Die Mehrheit der Lehrpersonen hat vor und nach der Erprobung 'stimmt etwas' oder 'stimmt ziemlich' angekreuzt. Vier Lehrpersonen haben nach der Erprobung der Hilfestellung der Aussage 'stimmt genau' zugestimmt, während diese Kategorie vor der Erprobung von niemandem gewählt wurde.

5. Aussage: Die Schülerinnen und Schüler gehen respektvoll miteinander um

Bei dieser Aussage geht es darum, herauszufinden, ob die Lehrpersonen das Gefühl haben, in ihrem Unterricht herrscht ein respektvoller Umgang untereinander und ob sich dieser Umgang während der Erprobung der Hilfestellung verbessert hat (vgl. Abbildung 38 und 39).

Abbildung 38: Die Schüler und Schülerinnen gehen respektvoll miteinander um, erster Teil des Fragebogens
Abbildung 39: Frage gemäss Abbildung 24, 2. Teil des Fragebogens

Es zeigt sich deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler von einem Grossteil der Lehrpersonen vor und nach der Erprobung der Hilfestellung respektvoll miteinander umgegangen sind.

6. Aussage: Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich wohl in meiner Klasse

Bei dieser Aussage geht es darum, herauszufinden, ob die Lehrpersonen das Gefühl haben, es herrscht in ihrem Unterricht ein Klima, mit dem sich die Schülerinnen und Schüler wohlfühlen und ob sich dieses Gefühl während der Erprobung verstärkt hat (vgl. Abbildung 40 und 41).

Abbildung 40: Die Schüler und Schülerinnen fühlen sich wohl in meiner Klasse, erster Teil des Fragebogens
Abbildung 41: Aussage gemäss Abbildung 27, zweiter Teil des Fragebogens

Diese Aussage haben alle Lehrpersonen mit 'stimmt ziemlich' und 'stimmt genau' beurteilt. Es sticht hervor, dass nach der Erprobung der Hilfestellung deutlich mehr Lehrpersonen die Antwort 'stimmt genau' (11) angekreuzt haben als vor der Erprobung (6).

7. Frage: Wir lachen viel im Unterricht

Bei dieser Aussage geht es darum, herauszufinden, ob den Lehrpersonen Humor im Unterricht wichtig ist, ob in ihrem Unterricht gelacht werden darf und ob sich die Lehrpersonen nach der Erprobung der Hilfestellung bewusster darüber waren, was Humor im Unterricht bewirken kann (vgl. Abbildung 42 und 43).

Abbildung 42: Wir lachen viel im Unterricht, erster Teil des Fragebogens

Abbildung 43: Aussage gemäss Abbildung 29, zweiter Teil des Fragebogens

Die Beurteilung zum Humor im Unterricht ist vor und nach der Erprobung der Hilfestellung in etwa gleich. Die Mehrheit der Lehrpersonen hat der Aussage 'stimmt ziemlich' oder 'stimmt genau' zugestimmt.

Fazit zu den sieben Aussagen:

Die Ergebnisse zur ersten und dritten Aussage (Beziehung zur Klasse und Vertrauen der Schülerinnen und Schüler zur Lehrperson) lassen vermuten, dass viele Lehrpersonen ein grosses Bewusstsein bezüglich der Wichtigkeit einer guten Beziehung zur eigenen Klasse verfügen, denn alle Lehrpersonen haben diese Aussage positiv beurteilt.

Die Beurteilungen zur zweiten und vierten Aussage (Streit mit herausfordernden Schülern und Schülerinnen und hohe Kraftkosten) deuten darauf hin, dass es für die Mehrheit der Lehrpersonen anstrengend ist. Das Ergebnis der Beurteilung ist nach der Erprobung der Hilfestellung nicht ganz gleich, vier Lehrpersonen haben bei der Frage 'Der Umgang mit herausfordernden Schülerinnen und Schülern kostet mich viel Kraft', der Aussage 'stimmt genau' zugestimmt und fünf Lehrpersonen haben bei der Frage 'Mit den Kindern, die herausforderndes Verhalten zeigen, schein ich ständig in den Haaren zu liegen' der Aussage 'stimmt genau' zugestimmt. Während vor der Hilfestellung niemand diese Kategorie gewählt hat. Dieses Thema ist nicht so leicht zu handhaben und braucht viel Geduld.

Die fünfte, sechste und siebte Aussagen zielen auf ein gutes Verhältnis und auf einen respektvollen Umgang untereinander ab. Die Ergebnisse lassen annehmen, dass den Lehrpersonen ein guter Umgang untereinander und der Humor im Unterricht wichtig sind. Zudem hat sich gezeigt, dass sich das Wohlbefinden in den Klassen bei der Mehrheit der Lehrpersonen während der Erprobung der Hilfestellung verbessert hat.

Im Folgenden sind die Ergebnisse des Hauptfragebogens, die folgende Themen umfassen, aufgeführt: Beurteilung des Theorie- und Inputteils, die Erprobung der verschiedenen Übungen und die Auswirkungen auf die Beziehungen zu den Klassen. Auf der letzten Seite des Fragebogens hatten die

Testpersonen die Möglichkeit, Anregungen, Kritik und eigene bewährte Ideen zur Beziehungsgestaltung mit einzelnen Schülerinnen und Schülern oder der ganzen Klasse festzuhalten. Dieses Angebot wurde von den Testpersonen gut genutzt. Die Anregungen der Lehrpersonen fliessen in die betreffenden Kapitel der Auswertung ein.

4.3.4 Weiterempfehlung und Auswirkung auf die Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehung

Alle 18 Testpersonen haben angegeben, dass sie die Hilfestellung weiterempfehlen würden. Bezüglich der Auswirkung auf die eigene Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehung haben 12 Testpersonen von einem Einfluss der Hilfestellung auf ihren beruflichen Alltag berichtet. Fünf Testpersonen haben keine Auswirkungen festgestellt und zwei haben keine Angaben gemacht. In den Kommentaren hat sich gezeigt, dass diejenigen, die keine Auswirkungen festgestellt haben, angegeben haben, dass der Inhalt der Hilfestellung bereits Bestandteil ihres Alltags ist und verschiedene Ideen schon vorher in ähnlicher Art in der Klasse gepflegt wurden. Diejenigen, die eine Auswirkung auf die Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehung gespürt haben, haben in den Kommentaren Folgendes angegeben:

- Sie nehmen sich mehr Zeit, den Blick in die Runde schweifen zu lassen.
- Sie nehmen sich bewusster Zeit, die Übungen zu integrieren.
- Die Investition lohnt sich trotz Stoffdruck.
- Sie nehmen sich Zeit, um zu schauen, wie es den Schüler und Schülerinnen geht.
- Klassendienleistungen haben sich dank den Schülerrückmeldungen verbessert.
- Jedes Kind wird wertgeschätzt.
- Kooperative Spiele stärken den Klassenzusammenhalt.
- Humor ist wichtig.
- Mehr Ideen für ein gutes Klassenklima.
- Grossartig, wie man mit kleinen Übungen an der Beziehung arbeiten kann.

4.3.5 Von den Testpersonen eingebrachte Übungen

- Je ein Kind hält eine Schnur, in der Mitte ist ein Ball. Die Kinder gehen so im Kreis, dass der Ball nicht herunterfällt.
- Personenmemory: Ein Kind geht vor die Türe, die restliche Klasse bleibt im Schulzimmer. Jeweils zwei Kinder machen gemeinsam ein Zeichen aus, zum Beispiel ein Zeichen mit den Händen geben oder einen kleinen Tanz etc. Das Kind, das draussen ist, kommt herein und muss aus allen Kindern der Klasse die Paare mit denselben Zeichen finden. Dabei sagt es den Namen eines Kindes, das daraufhin seine Bewegung macht. Anschliessend wird das nächste Kind namentlich aufgerufen, das ebenfalls seine Bewegung zeigt. Passen die beiden aufgerufenen Kinder zusammen, ist es ein Treffer (analog zum normalen Memory).
- Coaching-Gespräche
- Bonuszeit: die Kinder sammeln gemeinsam als Klasse Punkte. Ein Punkt steht für eine Minute freie Spielzeit. Am Ende der Woche werden die Punkte eingelöst. Wichtig: Lehrperson spielt auch mit!
- Reflexionsblatt: Die Kinder nennen u. a. drei gute Dinge des Tages und was sie sich für den nächsten Tag vornehmen
- Kind der Woche
- kurzer persönlicher Kontakt bei der Begrüssung/Verabschiedung
- persönliche Gespräche

4.4 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Fragebögen interpretiert und diskutiert. Diejenigen Bereiche, die für die Beantwortung der Fragestellung von Bedeutung sind, stehen dabei im Fokus. Dabei werden die Beurteilung des Theorie- und Inputteils und des Übungsteils, die Auswirkungen auf die Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehung und die Beziehung der Lehrperson zur Klasse vor und nach der Ausübung der Hilfestellung genauer betrachtet und diskutiert.

4.4.1 Diskussion des Theorie- und Inputteils

Aufgrund der beachtenswert hohen Werte im Bereich der Bedeutsamkeit des Theorie- und Inputteils (über 80 % der Antworten liegen bei wertvoll) scheint die Annahme bestätigt, dass das Bedürfnis der Lehrpersonen nach kurzem, fundiertem und übersichtlich gestaltetem Hintergrundwissen mit der Auswahl der theoretischen Inhalte erfüllt wurde.

Die kritischen Stimmen, die den theoretischen Inhalt als überflüssig oder als teils überflüssig erachten, kommen von zwei Personen. Eine dieser beiden Personen hat hinzugefügt, dass ihr der theoretische Inhalt bereits bekannt war und die andere, dass sie sich mit dem Theorie- und Inputteil kaum befasst hat. Zwei Testpersonen haben diese Kategorie nicht beantwortet. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Grund Zeitdruck war.

Der Inhalt des Theorie- und Inputteils wurde von allen Testpersonen als teilweise bekannt oder bereits bekannt eingeschätzt. Eine Testperson hat betont, dass ihr eine Auffrischung des bereits bekannten Inhalts gut getan hat. Es ist anzunehmen, dass es einigen Testpersonen genauso ergangen ist.

4.4.2 Diskussion der Übungen

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Übungen hinsichtlich der Integrierbarkeit in den Unterricht, der Resonanz der Schülerinnen und Schüler und der Praxistauglichkeit (zeitintensiv, zu kompliziert), kritisch beleuchtet und diskutiert.

Die Übungen 'Krankheitsnachricht' wurde am meisten ausprobiert (14), dicht gefolgt vom 'kooperative Spiele' (12), den 'täglichen Blitzlichtrunden' (11) und 'Tootling' (11).

Die Übungen wurden mehrheitlich positiv bewertet. Jedoch haben alle etwas Zeit für die Einführung gebraucht. Bei der '**Krankheitsnachricht**' haben zwei Lehrpersonen bemerkt, dass es besser wäre, die Nachricht schon vorgängig zu schreiben, da sonst das Überbringer-Kind nach der Schule zu lange warten muss. Solche Inputs sind sehr wichtig, denn meistens scheitern solche Übungen an genau diesen kleinen organisatorischen Dingen, sodass die Übung für die Lehrperson mit der Zeit zu anstrengend und kompliziert wird, was dazu führt, dass die Übung nicht mehr durchgeführt wird. Bei den '**täglichen Blitzlichtrunden**' wurde mehrheitlich angemerkt, dass es für die Lehrpersonen besser ist, diese Runden nicht täglich, sondern wöchentlich durchzuführen, was angesichts des hohen Drucks, die erforderten Fachkompetenzen durchzubringen, verständlich ist. Doch genau deswegen sind solche kleinen Unterbrechungen im Alltag notwendig, um an der Beziehung zur Klasse zu arbeiten und den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, dass auch Hilfsbereitschaft, Gemeinschaft und Spass im Unterricht dazugehören und grossgeschrieben werden. Die Übung '**Tootling**' wurde von den meisten Lehrpersonen und Schülern sowie Schülerinnen positiv bewertet. Allerdings benötigt auch diese Übung etwas Zeit in der Vorbereitung und in der Herstellung der Tootle-Tickets. Um den erwünschten Effekt zu erzielen, braucht es zudem eine sorgfältige Einführung und eine regelmässige Durchführung. Die Erfahrung zeigt, dass viele SHP bereit wären, hierbei zu helfen und bei der Vorbereitung und Durchführung die Klassenlehrperson zu unterstützen. Schön ist es zu sehen, dass einige Lehrpersonen den Vorteil dieser Übung erkannt und diese sogar zu ihren Favoriten erkoren

haben. Die Übung **'kooperative Spiele'** hat die Mehrheit der Lehrpersonen als gut integrierbar und als nicht zu kompliziert empfunden. Zudem hatten die meisten Schüler und Schülerinnen viel Spass dabei. Natürlich brauchen solche Spiele auch Zeit und müssen gut geplant sein, wann sie im vollgepackten Schulalltag eingesetzt werden sollen.

Die Übungen **'Klassendienstleistungen', 'klarer Ablauf von Hilfeleistungen', 'Rollenübernahme' und 'sich ausgeschlossen fühlen'** wurden sehr ähnlich bewertet. Sie wurden von der Mehrheit der Lehrpersonen als positiv angesehen und auch von den Schülerinnen und Schülern haben sie ein gutes Feedback erhalten. Zu drei Übungen gab es von den Lehrpersonen kein persönliches Feedback.

Einzig bei **'sich ausgeschlossen fühlen'** hat eine Lehrperson angefügt, dass sie sich nicht getraut, diese Übung durchzuführen, da ein Schüler ihrer Klasse genau mit dieser Problematik zu kämpfen hat. Aber sie hat auch gemeint, dass es vielleicht deswegen gar nicht schlecht gewesen wäre. Es braucht ein wenig Mut, diese Übung durchzuführen. Umso wichtiger ist die anschliessende Diskussion mit den vorgeschlagenen Metafragen. Mit dieser Übung ist es möglich, den Schülerinnen und Schülern genau aufzeigen, wie sich ein Kind fühlt, wenn es ausgeschlossen wird und was dagegen getan bzw. wie dem betroffenen Kind geholfen werden kann.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Übungen vielseitig ausprobiert und grösstenteils als positiv erlebt und bewertet wurden. Die zusätzlich eingebrachten Übungen und Ideen der Lehrpersonen sind sehr vielseitig und es wäre schön, wenn solche Themen an einer Sitzung oder an einem Weiterbildungstag weiterverfolgt werden könnten. Viele Lehrpersonen besitzen nämlich einen Koffer voller Ideen und es ist immer hilfreich und ermutigend, wenn man eigene Ideen mit anderen teilen und diskutieren kann.

4.4.3 Diskussion der Abschlussfragen zu den Auswirkungen auf die Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehung

Bei der Aussage **'Ich habe den Eindruck, dass sich meine Beziehung zu denjenigen Schülerinnen und Schülern verbessert hat, die im Unterricht häufig durch störende Verhaltensweisen auffallen'** haben sieben angegeben, eine kleine bzw. zwei eine deutliche Verbesserung gespürt zu haben. Dies erfreut besonders, bedeutet es doch, dass diese Lehrpersonen die Hilfestellung als bedeutsam und hilfreich erachten. Es ist schwierig, in so einer kurzen Zeitspanne schon eine grosse Veränderung festzustellen, was auch nicht erwartet wurde. Die Hilfestellung soll ein Anstoss sein, sich vermehrt mit der Thematik auseinanderzusetzen.

Die vier Personen, die mit 'stimmt kaum' und die drei, die mit 'stimmt nicht' geantwortet haben, haben angegeben, dass die Beziehung schon von Anfang an gut gewesen ist.

Bei der Aussage **'Ich habe den Eindruck, dass ich die Schüler und Schülerinnen, die im Unterricht eher still sind, nun besser kenne'** haben sieben Personen mit 'stimmt etwas', drei mit 'stimmt ziemlich' und eine mit 'stimmt genau' geantwortet. Es erfreut besonders, dass viele Lehrpersonen das Gefühl haben, ihre stillen Schülerinnen und Schüler nun besser zu kennen, brauchen doch diese Kinder teilweise besonders viel Einfühlungsvermögen und gehen öfters im allgemeinen Trubel unter.

Bei den Aussagen **'Die Unterrichts Atmosphäre hat sich verbessert'** und **'Der Umgang mit herausfordernden Kindern kostet mich nun weniger Kraft'** ist die Verteilung der Antworten relativ ähnlich. Fünf Lehrpersonen sehen eine kleine Veränderung bei der Aussage 'die Unterrichts Atmosphäre hat sich verbessert' und sieben Personen sehen eine kleine Veränderung bei der Aussage 'Der Umgang mit herausfordernden Kindern kostet mich nun weniger Kraft' und je zwei sehen eine ziemliche oder sogar eine grosse Veränderung bei beiden Aussagen. Von denjenigen, die keine oder kaum eine Veränderung wahrgenommen haben, haben einige noch angefügt, dass die

Unterrichtsatmosphäre oder der Umgang mit herausfordernden Kindern vor der Erprobung der Hilfestellung schon gut gewesen ist.

Es freut besonders, dass alle Testpersonen angegeben haben, dass sie die Hilfestellung weiterempfehlen würden. Zur eigenen Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehung haben 12 Personen einen Einfluss der Hilfestellung auf ihren beruflichen Alltag erwähnt, fünf Personen haben keinen Einfluss festgestellt und zwei haben keine Angaben dazu gemacht (siehe Kapitel 7.3). Aus den Kommentaren derjenigen Personen, die keinen Einfluss auf ihre Beziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern festgestellt haben, kann entnommen werden, dass der Inhalt bereits Bestandteil ihres Alltags war. Trotzdem hat die Auffrischung gutgetan und neue Ideen zur Beziehungsarbeit ermöglicht. Weiter scheint die Hilfestellung einige Lehrpersonen zur Reflexion über ihre Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehung angeregt zu haben.

Folgende Aussagen einzelner Testpersonen belegen diese Beobachtung:

- Sie nehmen sich mehr Zeit, zu Unterrichtsbeginn den Blick in die Runde schweifen zu lassen.
- Sie nehmen sich bewusster Zeit, die Übungen zu integrieren.
- Die Investition lohnt sich trotz Stoffdruck.
- Jedes Kind wird wertgeschätzt.
- Humor ist wichtig.
- Grossartig, wie man mit kleinen Übungen an der Beziehung arbeiten kann.

Die Auswertung zeigt, dass das Thema durch die Erprobung der Hilfestellung den Lehrpersonen viel bewusster wurde und dass ein wichtiger Prozess in Gang gesetzt wurde, eigene Ideen in Richtung der konkreten Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehung umzusetzen. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass die Zeitvorgabe von sechs Wochen für die Erprobung der Hilfestellung eher knapp war. Jedoch wurde, wie die Rückmeldungen zeigen, ein Stein ins Rollen gebracht, wodurch die Relevanz des Themas allen Testpersonen präsenter wurde. Die Erfahrung zeigt, dass überfachliche Themen wieder rasch in den Hintergrund geraten, sofern kein Anstoss von aussen kommt oder eine Dringlichkeit wegen der Klassenzusammensetzung vorliegt. Die SHP wurden nicht in die Erprobung der Hilfestellung mit einbezogen, da ausschliesslich Lehrpersonen berücksichtigt wurden, die die ganze Klasse gut kennen und die meiste Zeit in der Klasse anwesend sind. Im schulischen Umfeld stehen den meisten SHP oftmals nur sehr wenige Lektionen in einer Klasse zur Verfügung. Darüber hinaus sind sie öfters in vielen verschiedenen Klassen anzutreffen. Dennoch können auch sie für die konkrete Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehung sensibilisiert und zur Anwendung von kurzen und einfachen Übungen ermutigt werden. Darüber hinaus ist ihre beratende Funktion nicht zu vergessen, wobei sie die Klassenlehrpersonen für die Wichtigkeit einer aktiv gestalteten Lehrer-Schüler-Beziehung sensibilisieren, die Lehrpersonen für eine regelmässige Beziehungsarbeit motivieren und sie dabei unterstützen.

4.4.4 Diskussion der Beziehung der Lehrperson zur Klasse vor und nach der Erprobung der Hilfestellung

Wie bereits in den vorhergehenden Kapiteln immer wieder erwähnt, gehört die Beziehungsgestaltung zwischen den Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern zu den wichtigsten Aufgaben einer Lehrperson. Eine positive Gestaltung wirkt sich einerseits auf das Lernverhalten und das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler und andererseits auch auf das Wohlbefinden, die Berufszufriedenheit und Gesundheit der Lehrpersonen aus. Bei der Befragung der Lehrpersonen hat sich deutlich gezeigt, dass eine gute Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern allen am Herzen liegt. So haben alle zugestimmt, dass zwischen den Kindern ihrer Klasse und ihnen

eine gute und vertrauensvolle Beziehung besteht, dass sich die Kinder in der Klasse wohlfühlen und bei Problemen vertrauensvoll nach Unterstützung suchen.

In Anbetracht der kurzen Zeit, welche die Lehrpersonen zur Verfügung hatten, um die Hilfestellung auszuprobieren, ist es schwierig, herauszufinden, ob sich nach der Erprobung der Hilfestellung bereits eine Veränderung eingestellt hat. Bei den Aussagen 'Mit den Kindern, die herausforderndes Verhalten zeigen, scheine ich ständig in den Haaren zu liegen' und 'Der Umgang mit herausfordernden Kindern kostet mich viel Kraft' haben interessanterweise mehr Lehrpersonen nach der Erprobung der Hilfestellung eine positive Rückmeldung gegeben. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren. Vielleicht wurde diese Thematik den Lehrpersonen während der Erprobung der Übungen erst bewusster oder sie haben den zweiten Teil des Fragebogens genauer ausgefüllt. Leider hat die Zeit gefehlt, dieser Frage genauer nachzugehen. Da alle Lehrpersonen das Thema als relevant und bedeutend erachtet haben, ist davon auszugehen, dass sich nun viele der befragten Lehrpersonen bewusster mit dem Thema auseinandersetzen und weiterhin mit der Klasse daran arbeiten werden. Zudem bleibt die Hilfestellung im Besitz der Testpersonen und steht ihnen somit weiterhin zur Verfügung. Auch bei der Aussage 'Wir lachen viel im Unterricht' hat sich vor und nach der Erprobung der Hilfestellung nicht viel verändert, aber einige Lehrpersonen haben explizit geäußert, dass sie Humor im Unterricht als sehr wichtig erachten.

5. Beantwortung der Fragestellung

Im folgenden Kapitel werden die Fragestellungen gemäss Kapitel 1.6 beantwortet.

Hauptfrage:

- Welche Erkenntnisse aus der aktuellen Literatur lassen sich für die Entwicklung einer Hilfestellung nutzen?

Die Literatur zeigt, dass Beziehungen im Gegensatz zu unterstützende Verhaltensweisen (Miller, 2011) und Beziehungskompetenzen (Bauer, 2014) nicht gelehrt werden können. Aus diesem Grund wird neben der bestehenden Allgemein- und Fachdidaktik auch eine Beziehungsdidaktik gefordert, welche die Lehrer-Schüler-Beziehung bewusst macht.

Die vorliegende Arbeit orientiert sich an Bauers Vorstellung eines beziehungskompetenten Lehrenden (2008a), die fünf Module umfasst. Ein dauerhafter Ausfall eines dieser Komponenten kann eine Beziehung schwächen oder gar zum Scheitern bringen (vgl. Leitz, 2015, S. 73). Darüber wird dem Modell in dieser Arbeit eine wichtige Komponente der Beziehungskompetenz hinzugefügt, der Humor im Unterricht (siehe Kapitel 2.5).

Die fünf Kompetenzen der Beziehungsgestaltung lauten folgendermassen:

- sehen und gesehen werden
- gemeinsame Aufmerksamkeit
- emotionale Resonanz
- gemeinsames Handeln
- das Verstehen von Motiven und Absichten

Diese fünf Komponenten und die Zusatzkomponente Humor bildeten die Grundlage für den Theorie- und Inputteil der Hilfestellung. Darauf basierend wurden die dazu passende Übungen herausgesucht.

Unterfrage 1:

- Wird die Hilfestellung von den Klassenlehrpersonen als bedeutungsvoll und förderlich für den Unterricht betrachtet?

Aufgrund der Antworten und Rückmeldungen der Lehrpersonen im Fragebogen kann davon ausgegangen werden, dass die Lehrpersonen die Hilfestellung als bedeutungsvoll und förderlich für ihren Unterricht erachten. 84 % der Lehrpersonen haben angegeben, dass die Hilfestellung wertvoll ist. 100 % der Lehrpersonen haben bestätigt, dass sie die Hilfestellung weiterempfehlen. Der Grund, warum einige wenige Lehrpersonen der Meinung sind, dass der Theorie- und der Inputteil überflüssig sind, ist der Umstand, dass sie den Inhalt bereits gekannt oder sich zu wenig damit befasst haben. Es wurden nur einige wenige kritische Stimmen laut. Damit kann die Fragestellung mit einem klaren Ja beantwortet werden.

Unterfrage 2:

- **Inwiefern kann diese Hilfestellung die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern verbessern?**

Diese Frage ist etwas schwieriger zu beantworten, da die zur Verfügung stehende Zeit zu kurz war, um eine klare Antwort auf diese Frage erhalten zu können. Bei den Fragen, die sich auf die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern beziehen, kann eine kleine Verbesserung festgestellt werden, was auch darauf zurückgeführt werden könnte, dass sich die Lehrpersonen in dieser Zeit verstärkt mit diesem Thema beschäftigt haben und ihnen die Beziehungsarbeit bewusster geworden ist. Bei der Frage, ob die Hilfestellung einen Einfluss auf die zukünftige Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehung hat, haben immerhin 12 Lehrpersonen zugestimmt. Aus diesem Grund kann diese Frage nicht mit einem klaren Ja beantwortet werden.

5.1 Reflexion der Entwicklungsarbeit

Als Produkt der Entwicklungsarbeit ist eine Hilfestellung für Lehrpersonen entstanden, die jederzeit und unkompliziert im Unterricht eingesetzt und an den Unterricht angepasst werden kann. Die einzelnen Inputs und die dazu passenden Übungen sind bewusst einfach gehalten, sodass sie mit wenig Aufwand durchführbar sind. Die Hilfestellung soll als Inspiration dienen, sich vermehrt um die Beziehungsarbeit in der eigenen Klasse zu kümmern.

Für die Form der Hilfestellung wurde ein Querformat verwendet, da es sich um ein handliches, benutzerfreundliches und ansprechendes Layout handelt. Die Hilfestellung verfügt über eine Spiralbindung in der Absicht, dass die Lehrpersonen das Büchlein leichter handhaben und die passende Übung offen auf das Pult legen können.

Die Hilfestellung ist bei den Lehrpersonen auf grosses Interesse gestossen. Sie haben bekundet, die Hilfestellung weiterhin in ihren Klassen einzusetzen. Sie erachte die Hilfestellung als wertvoll und würden sie auch anderen Lehrpersonen weiterempfehlen.

Für eine genauere Einschätzung, ob die Hilfestellung die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern verbessern kann, war die Erprobung eindeutig zu kurz. Es ist schlussendlich auch von grösserer Bedeutung, dass ein Stein ins Rollen gebracht wurde und sich die Lehrpersonen nun bewusster mit der Beziehungsarbeit in ihren Klassen beschäftigen. Diese Arbeit soll als Anstoss dienen, denn die Beziehungsarbeit ist unbedingt etwas, was das ganze Jahr hindurch ausgeübt werden sollte.

5.2 Reflexion des Arbeitsprozesses

Diese Arbeit gliederte sich in verschiedene Phasen: in die Arbeit am Theorieteil, in die Entwicklung der Hilfestellung und des Fragebogens, in die Auswertung des Fragebogens und in die Diskussion der Ergebnisse.

Die eingehende Recherche und das intensive Studium der Literatur haben sich ausgezahlt, denn so war es schon früh möglich, einen Überblick über das Thema und die verschiedenen Aspekte der Lehrer-Schüler-Beziehung zu erhalten, wodurch schnell geeignete Übungen für die Hilfestellung zusammengestellt werden konnten. Die Idee, eine Hilfestellung zu kreieren, war schnell geboren, da die konkrete Verbindung zur Praxis gegeben war. Die Erstellung einer Hilfestellung und das Eintauchen in die Theorie hat grosse Freude bereitet. Die wissenschaftliche Forschung war jedoch eine grosse Herausforderung. Die Auswertung und Interpretation der Ergebnisse haben interessante Erkenntnisse geliefert, haben aber auch mehr Zeit gebraucht als gedacht. Die Autorin war es sich nicht gewohnt, Handlungen und Interviewbestandteile so detailliert zu hinterfragen. Dennoch war

der Lernzuwachs in dieser Zeit immens und es war eine grosse Freude, sich über eine längere Zeit so intensiv mit nur einem Thema zu befassen.

6. Fazit und Ausblick

Die intensive Auseinandersetzung mit der Literatur zum Thema Beziehung und deren Gestaltung im schulischen Bereich war sehr interessant und lehrreich. Die Autorin freut sich sehr, nach Abschluss dieser Arbeit die eigenen Übungen in den verschiedenen Klassen auszuprobieren und die Beziehungsarbeit bewusster zu gestalten.

Die Befragung der Testpersonen hat gezeigt, dass alle bereits über ein Vorwissen verfügen und sich darum bemühen, im Unterricht eine gute Beziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern aufzubauen. Jedoch braucht es für eine gute Beziehungspflege ein professionelles Handeln und ein bewusstes Sich-Einlassen auf eine Thematik. Ausserdem braucht es die Erkenntnis, dass eine regelmässige und bewusste Beziehungspflege im Schulalltag eine grössere Zufriedenheit für die Lehrpersonen und für die Schülerinnen und Schüler mit sich bringt. Auf die Entlastung, auf das Klassenklima, die Motivation, die Lern- und Leistungsbereitschaft und auf die Gesundheit hat die Beziehungspflege einen zusätzlichen positiven Einfluss. Dafür benötigt es aber von den Lehrpersonen eine grosse Bereitschaft zur Selbstreflexion und zum Schaffen von Freiräumen für die Beziehungspflege im Schulalltag. Vielen Lehrpersonen wurde es durch die Hilfestellung nochmals stärker bewusst, dass es wichtig ist, solche Freiräume in der Schule zu schaffen. Es ist zu hoffen, dass die Lehrer-Schüler-Beziehung durch das Thematisieren nochmals tiefer ins Bewusstsein gerückt ist. Die SHP können bei diesem Thema als Vermittler und Vermittlerinnen fungieren, da sie im Klassengeschehen häufig dabei sind und vieles beobachten können. Sie haben die Gelegenheit, Ideen vorzuschlagen, niederschwellige Übungen aus der Hilfestellung einzubringen oder selbst mit der Klasse durchzuführen. In einem weiteren Schritt könnten die SHP vermehrt einbezogen werden, da sie, wie bereits erwähnt, ein wichtiges Bindungsglied zwischen den Klassenlehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern sind.

Für die eigene Berufspraxis hat diese Arbeit gezeigt, wie viel Lehrpersonen und SHP zu einem guten Klassenklima beitragen können, indem sie auf die beziehungsfördernden Aspekte eingehen und diese bewusst einsetzen.

Um die Ergebnisse dieser Arbeit miteinander vergleichen zu können, wäre es noch interessant, zu erforschen, was in den verschiedenen Primarschulen zur Beziehungsförderung der Kinder bereits getan wird. Der Lehrplan 21 ist das erste Curriculum, das explizit interaktive Fähigkeiten und Fachwissen über Beziehungsgeschehen und über das daraus folgende professionelle Handeln verlangt. Dadurch erhält die Beziehungsdidaktik zusätzliches Gewicht, das in der Ausbildung vertieft gelehrt werden sollte.

Besondere Situationen stellen ganze Gesellschaften vor extreme Herausforderungen wie gegenwärtig die Massnahmen des Bundesrats zur Eindämmung des Coronavirus (Lockdown, Quarantäne, Maskenpflicht). Es ist davon auszugehen, dass die Beziehungsarbeit in der Schule wichtiger ist denn je. Je bewusster sie eingesetzt wird, umso besser geht es allen beteiligten Personen, den Lehrpersonen sowie den Schülerinnen und Schülern.

Zum Schluss dieser Arbeit ist zu hoffen, dass die Bedeutung der Beziehung für das schulische Lehren und Lernen durch die Hilfestellung und durch das Einbringen der Thematik in die verschiedenen Teams neuen Schwung erhalten hat.

7. Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Ainsworth, Blehar, Water & Wall, (1978). *A Psychological Study of the Strange Situation*. Published 2015 by Psychology Press
- Banas, J. A., Dunbar, N., Rodriguez, D. & Liu, S. (2011). *A review of humor in education settings: Four decades of research*. *Communication Education*, 60 (1), 115–144.
- Bauer, J. (2006). *Warum ich fühle, was du fühlst*. München: Heyne
- Bauer, J. (2008). *Lob der Schule. Sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern*. München: Wilhelm Heine
- Bauer, J. (2010). *Die Bedeutung der Beziehung für schulisches Lehren und Lernen. Eine neurologisch fundierte Perspektive*. *Pädagogik*, 6–9
- Bauer, J. (2014). *Prinzip Menschlichkeit. Warum wir von Natur aus kooperieren* (8. Aufl.) München: Wilhelm Heine
- Bolz, T., Wittrock, M & Koglin, U. (2019). *Schüler-Lehrer-Beziehung aus bindungstheoretischer Perspektive im Förderschwerpunkt der Emotionalen und sozialen Entwicklung*. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, S. 560–571.
- Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation. Für Human- und Sozialwissenschaftler* (4. Aufl.). Heidelberg: Springer
- Bossard, C. (2016). *Bildung braucht Beziehung*. Kommentar von Carl Bossard im Journal21.ch
- Bowlby, J. (2014). *Bindung als sichere Basis. Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie* (3. Aufl.) München: Ernst Reinhard
- Buyse E., Verschouren H. & Doumen S. (2011). *Preschoolers' Attachment to Mother and Risk for Adjustment Problems in Kindergarten: Can Teachers Make a Difference?* Zugriff im März 2021: *Social Development*, 20(1), S. 33–50. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2009.00555>.
- Frick, J. (2011). *Die Kraft der Ermutigung. Grundlagen und Beispiele zu Hilfe und Selbsthilfe* (2. Aufl.) Bern: Hans Huber.
- Ginott, H. (1980). *Takt und Taktik im Klassenzimmer*. Freiburg: Herder
- Grossmann K. & Grossmann K. (2014). *Bindungen - das Gefüge psychischer Sicherheit* (8. Aufl.). Klett-Cotta Fachbuch
- Hascher T. (2004): *Wohlbefinden in der Schule*. Münster; New York; München; Berlin: Waxmann
- Hattie, J. (2017). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen* (3. Aufl.) Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Hattie, J. & Yates G. (2015). *Lernen sichtbar machen aus psychologischer Perspektive*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren
- Hintz, A., Krull, J. Paal, M., Schirmer, R., Boon, R.T. & Burke M. D. (2014). *«Du wurdest bei einer guten Tat beobachtet!» Förderung positiven Verhaltens durch Tootling*. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12, S. 440–453
- Hüther, G. (2010). *Wie funktioniert das Lernen im Kopf?* *Pädagogik* 4, S. 40–45.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. *Leitfaden Masterarbeit Departement 1 HfH*. Unveröffentlichtes Dokument. Zugriff im Januar 2021 unter <http://stud.hfh.ch/arbeiten/ilias>
- Jäncke L. (2019). *Interview mit Prof. Dr. Lutz Jäncke, Lehrstuhl für Neuropsychologie an der Universität Zürich*. www.swissgrid.ch
- Kahl R. (2001). *Lob des Fehlers*. Pädagogische Beiträge Verlag 2000
- Kühn A. (2018). *Lehrer-Schüler-Beziehungen erfolgreich gestalten. Erfolgreicher Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Kounin, J. (2006). *Techniken der Klassenführung*. Bern: Huber

- Largo, R. H. & Berglinger, M. (2009). *Schülerjahre. Wie Kinder besser lernen* (4. Aufl.). München: Piper.
- Looser, D. (2017). Lehren & Lehren. Zeitschrift für Schule und Innovation aus Baden-Württemberg. *Die Bedeutung der Lehrer-Schüler-Beziehung für die Lehr- und Leistungsmotivation von Schülern*, S. 4–10. Villingen-Schwenningen: Neckar-Verlag.
- Lehrplan Volksschule Kanton Zürich (2017). *Heft Grundlagen*. Unter <http://zh.lehrplan.ch>
- Leitz, I. (2015). *Motivation durch Beziehung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien
- Meyer, H. (2016). *Was ist guter Unterricht?* (8. Aufl.). Berlin: Cornelsen Scriptor
- Miller, R. (2011). *Beziehungsdidaktik* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Miller, R. (2015). *Beziehungstraining. 50 Übungseinheiten für die Schulpraxis*. Weinheim: Beltz.
- Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Omer, H. & A von Schlippe. (2016). *Autorität durch Beziehung. Die Praxis des gewaltlosen Widerstands in der Erziehung* (9. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH.
- Pädagogische Hochschule Zürich (2009). *Die fünf zentralen Dimensionen im Lehrberuf*. Zugriff am 22.3.2021 unter https://stud.phzh.ch/globalassets/stud.phzh.ch/pruefungen/eignungsabklaerung/merkblatt_dimensionen.pdf
- Petillon, H. (2017). *Soziales Lernen in der Grundschule. Das Praxisbuch*. Beltz GmbH
- Pianta, R.C. (2000). *Enhancing relationships between children and teachers* (2. Aufl.). Washington: American Psychological Association
- Porst, R. (2014). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch* (4. Aufl.) Wiesbaden: Springer
- Rosenberg, M. B. (2016). *Gewaltfreie Kommunikation* (12. Aufl.). Paderborn: Junfermann
- Schinzilarz, C. (2018). *Humor in Unterricht*. Weinheim: Beltz
- Schulz von Thun, F. (2004). *Klarkommen mit sich selbst und anderen: Kommunikation und soziale Kompetenz*. Reinbek: Rowolt.
- Schweer, M. & Padberg, J. (2002): *Vertrauen im Schulalltag. Eine pädagogische Herausforderung*. Neuwied: Luchterhand
- Schweer, M. K. W. (2008). *Lehrer-Schüler-Interaktion. Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge* (2. Aufl.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Skinner, C. H., Cashwell, T. H. & Skinner, A. L. (2000). *Increasing Tootling : The effects of a peer-monitored interdependent group contingencies program on students' reports of peers' prosocial behaviors*. *Psychology in the Schools*, 37, S. 263–270.
- Spychinger, M. et al. (1999): *Zur Entwicklung der Fehlerkultur in der Schule*. In: W. Althof (Hrsg.): *Fehlerwelten*. Opladen: Leske+Budrich, S. 43–70.
- Stegmaier, S. *Grundlagen der Bindungstheorie*. Zugriff im März 2021 unter <http://www.kindergartenpädagogik.de/1722.html>
- Tomasello, M. (2012). *Warum wir kooperieren* (2. Aufl.). Berlin: Suhrkamp
- Vopel, K. W. (1992): *Interaktionsspiele für Jugendliche*. Teil I-IV. Salzhäusen: Iskopress
- Watzlawick, P. (2011). *Man kann nicht nicht kommunizieren. Das Lesebuch. Zusammengestellt von Trude Trunk und mit einem Nachwort von Friedemann Schulz von Thun*. Bern: Hans Huber
- [www.Lehrplan 21.ch](http://www.Lehrplan21.ch), *didaktische Qualitätsmerkmale*
- www.lehrerfortbildung-bw.de, 2009
- Zierer K. (2016). *Hattie für gestresste Lehrer. Kernbotschaften und Handlungsempfehlungen aus Hatties «Visible Learning» und «Visible Learning for Teachers»* (2. Aufl.). Schneider Verlag Hohengehren

8. Abbildungsverzeichnis

Titelbild:	Titelseite der Hilfestellung: www.pfarrbriefservice.de	
Abbildung 1:	Personale, soziale und methodische Kompetenzen und ihre Überschneidungen (Kanton Zürich, Lehrplan 21, 2017, S. 14)	9
Abbildung 2:	Variablen der Lehrer-Schüler-Beziehung nach Cornelius-White (2007)	14
Abbildung 3:	Die drei Komponenten zwischenmenschlichen Vertrauens (Schweer & Padberg, 2002, S. 11)	16
Abbildung 4:	Wechselseitige Bezüge von Vertrauen und anderen Variablen (Petillon, 2017)	16
Abbildung 5:	Beziehungskompetenz in Anlehnung an Bauer (2008)	18
Abbildung 6:	Elemente der Beziehungsdidaktik gemäss Miller (2011)	23
Abbildung 7:	Beziehungszusammenhang Schule (Miller, 2011, S. 53)	27
Abbildung 8:	Wirkung von Bindungserfahrungen auf die Bewältigungsfähigkeit in der Schule (In Anlehnung an Zimmermann, 2000, S. 121)	27
Abbildung 9:	Konzeptionelles Lehrer-Schüler-Beziehungsmodell, orientiert an Pianta (1999, S. 77); S = Schüler bzw. Schülerin, L = Lehrkraft	28
Abbildung 10:	Hilfestellung für die bewusste Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehung.....	31
Abbildung 11:	Beispiel eines Tootle-Tickets	33
Abbildung 12:	Ablauf Tootling (vgl. Hintz & Krull, 2015, S. 9)	34
Abbildung 13:	Verteilung des retournierten ersten Teils des Fragebogens auf Kindergarten, UST und MST der Stichprobengruppe	42
Abbildung 14:	Verteilung des retournierten Hauptfragebogens auf den Stufen Kindergarten, UST und MST.....	42
Abbildung 16:	Beurteilung des Theorie-und Inputteils.....	43
Abbildung 17:	Getestete Übungen.....	44
Abbildung 18:	Beurteilung der Übung `tägliche Blitzlichtrunden`	45
Abbildung 19:	Beurteilung der Übung `Klassendienstleistung`	46
Abbildung 20:	Beurteilung der Übung `Krankheitsnachricht`	47
Abbildung 21:	Beurteilung der Übung `Tootling`	48
Abbildung 22:	Beurteilung der Übung `klarer Ablauf von Hilfeleistungen`	49
Abbildung 23:	Beurteilung der Übung `Rollenübernahme`	50
Abbildung 24:	Beurteilung der Übung `sich ausgeschlossen fühlen`	51
Abbildung 25:	Beurteilung der Übung `kooperative Spiele`	52
Abbildung 26:	Beurteilung der Aussage `ich habe den Eindruck, dass sich meine Beziehung zu denjenigen SuS verbessert hat, die im Unterricht häufig durch störendes Verhalten auffallen`	53
Abbildung 27:	Beurteilung der Aussage `Ich habe den Eindruck, dass ich die SuS nun besser kenne, die im Unterricht eher still sind`	53
Abbildung 28:	Beurteilung der Aussage `Die Unterrichts Atmosphäre hat sich verbessert`	54
Abbildung 29:	Beurteilung der Aussage `Der Umgang mit herausfordernden SuS kostet mich nun weniger Kraft`	54
Abbildung 30:	Zwischen der Klasse und mir besteht eine vertrauensvolle Beziehung, erster Teil des Fragebogens.....	55
Abbildung 31:	Zwischen der Klasse und mir besteht eine vertrauensvolle Beziehung, zweiter Teil des Fragebogens	55
Abbildung 32:	Mit den Kindern, die herausforderndes Verhalten zeigen, schein ich ständig in den Haaren zu liegen.....	56
Abbildung 33:	Zweiter Teil des Fragebogens.....	56
Abbildung 34:	Wenn Kinder meiner Klasse Probleme haben, suchen sie bei mir vertrauensvoll Unterstützung.....	56
Abbildung 35:	Zweiter Teil des Fragebogens.....	57
Abbildung 36:	Der Umgang mit herausfordernden Kindern kostet mich viel Kraft, erster Teil des Fragebogens	57
Abbildung 37:	Zweiter Teil des Fragebogens.....	58
Abbildung 38:	Die SuS gehen respektvoll miteinander um.....	58
Abbildung 39:	Zweiter Teil des Fragebogens.....	58
Abbildung 40:	Die SuS fühlen sich wohl in meiner Klasse.....	58
Abbildung 41:	Zweiter Teil des Fragebogens.....	58
Abbildung 42:	Wir lachen viel im Unterricht	59
Abbildung 43:	Zweiter Teil des Fragebogens.....	59

9. Anhang

- Anhang 1: Bild der Hilfestellung**
- Anhang 2: Die Hilfestellung**
- Anhang 3: Anfrage der Lehrpersonen (E-Mail)**
- Anhang 4: Begleitbrief zum Versand der Hilfestellung**
- Anhang 5: Erster Teil des Fragebogens**
- Anhang 6: Begleitbrief zum Versand des Fragebogens**
- Anhang 7: Ganzer Fragebogen**

ANHANG

Die Bedeutung der Beziehung für schulisches Lehren und Lernen

Eine Hilfestellung wie Lehrpersonen mit kleinen alltäglichen Handlungen eine Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern aufbauen und stärken können.

Eingereicht von: Claudia Gretener

Begleitung: Dr. phil. Xenia Müller und Dr. Phil. Claudia Hofmann

Datum der Abgabe: 23.Juni 2021

Anhang 1:

So sieht die Hilfestellung aus:

Anhang 2:

Die Hilfestellung

Die bewusste Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehung

Eine Hilfestellung mit einfachen Ideen für die Praxis

Abbildung 1

„Das Überleben der Menschheit hängt nicht davon ab, was wir wissen, sondern wie wir miteinander umgehen.“ Henry Soba

Inhaltsverzeichnis

Einleitung Die Bedeutung der Beziehung für schulisches Lehren und Lernen	3
Theorie Hintergrundinformationen	5
Input Sehen und gesehen werden	7
Übung Tägliche Blitzlichtrunden.....	9
Übung Beurteilung von Klassendienstleistungen.....	10
Übung Krankheitsnachricht.....	11
Input Gemeinsame Aufmerksamkeit gegenüber etwas Drittem.....	13
Übung Tootling.....	14
Übung Klarer Ablauf für Hilfeleistungen.....	16
Input Emotionale Resonanz.....	17
Übung Rollenübernahme.....	18
Übung Sich ausgeschlossen fühlen.....	19
Input Gemeinsames Handeln.....	21
Übung Kooperative Spiele.....	23
Input Humor im Unterricht.....	25
Literaturverzeichnis.....	27
Abbildungsverzeichnis.....	28

Einleitung: Die Bedeutung der Beziehung für schulisches Lehren und Lernen

Spätestens durch die Metastudie von Hattie (2015) wurde die Wichtigkeit einer guten Lehrer-Schüler-Beziehung ins Rampenlicht gerückt. Doch bereits Miller (2011) und Bauer (2008) lassen der Lehrer-Schüler-Beziehung besondere Bedeutung zukommen. Sie zeigen auf, dass sich die Beziehungsarbeit für alle Beteiligten lohnt. Laut Leitz I. (2015) führt sie zu:

- Entlastung der Lehrpersonen und der Schülerinnen und Schüler
- Höhere Arbeitszufriedenheit
- Weniger Unterrichtsstörungen
- Höhere Lernbereitschaft
- Wohlwollendem, lernförderlichem Klima
- Steigerung der Motivation und des Selbstbewusstseins
- Positivem Einfluss auf die Gesundheit

Daher kann sie als Voraussetzung für erfolgreichen Unterricht angesehen werden. Umso mehr ist im Aufbau der Beziehung bewusstes und systematisches Vorgehen gefordert, welches auf grundlegendem Wissen über die Gestaltung der Beziehungsarbeit beruht. Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten sind als Voraussetzung für eine positive Entwicklung ganz besonders auf Beziehungsangebote der Lehrkraft angewiesen.

Die Hilfestellung möchte gerne aufzeigen, wie wichtig die Beziehungsarbeit ist und dass sie heutzutage immer bedeutender wird. Nach einem kurzen theoretischen Input bietet sie Anregungen und Ideen zur Beziehungsarbeit.

Mit dem Wissen der knappen Zeitressourcen und der hohen Belastung der Lehrpersonen, wurde die Hilfestellung möglichst überschaubar gestaltet und die Theorie, und die Ideen sowie auch die Inputs, bewusst kurz und einfach umsetzbar gehalten. Die Übungen können unabhängig voneinander eingesetzt werden. Die Hilfestellung erhebt nicht den Anspruch, ein vollumfängliches Trainingsprogramm zu bieten, sondern dient lediglich als Ideenpool für die tägliche Beziehungsarbeit in der Schule.

Abbildung 2

«Wer Kinder zu kompetenten, starken und selbstbewussten Persönlichkeiten erziehen will, muss in Beziehung denken und in Beziehungsfähigkeit investieren. Das ist das Geheimnis einer Schulkultur, in der niemand als Verlierer zurückgelassen wird.» (Gerald Hüther)

Theorie zu den Hintergrundinformationen

Lehrpersonen können durch ihr persönliches Verhalten, die entscheidenden Bedingungen für selbstgesteuertes, selbstverantwortliches Verhalten der Schülerinnen und Schüler eine Atmosphäre von Freiheit, Echtheit und Verständnis schaffen und sie können entscheidend die gefühlsmässige und soziale Persönlichkeitsentwicklung ihrer Lernenden fördern (vgl. Frick, 2008).

Die Beziehungsfähigkeit der Lehrpersonen, wie zum Beispiel das Annehmen, Bejahen der Schülerinnen und Schüler und das Sich-in-sie-hineinfühlen-Können, sind wesentliche Voraussetzungen, für eine tragfähige Lehrer-Schüler-Beziehung, für eine gute Unterrichtsatmosphäre sowie für einen erfolgreichen Unterricht. Es geht vor allem um **eine allgemeine Grundstimmung** (vgl. Largo, 2015).

Auch die Bindungstheorie und die Neurowissenschaften haben erkannt, dass Kinder und Jugendliche ein angeborenes Bedürfnis nach Anerkennung, Aufmerksamkeit und Bedeutung haben. Neueste neurobiologische Studien zeigen, dass Interesse, soziale Anerkennung und persönliche Wertschätzung für die Ausschüttung von körpereigenen Botenstoffen unerlässlich sind. Werden diese Grundbedürfnisse nicht befriedigt, ist der Motivationsaufbau erschwert und eine gesunde Entwicklung gefährdet. Zusätzlich lässt das System der Spiegelneuronen das Kind erkennen, welche Reaktionen es bei anderen auslöst, was wiederum sein Selbstbild massgeblich beeinflusst. Dadurch erhalten Bezugspersonen eine wichtige Vorbildfunktion (vgl. Bauer, 2008).

Theorie zu den Beziehungskompetenzen nach Bauer

Die Beziehungskompetenz nach Bauer (2014) beinhaltet folgende 5 Komponenten, welche ausschlaggebend für eine gelingende zwischenmenschliche Beziehung sind:

Abbildung 3: Die Beziehungskompetenzen nach Bauer (2014)

Input

Sehen und gesehen werden

Ein wohlwollender Blick, unterstützt die Kinder, die etwas Neues ausprobieren und erhöht deren Stolz, wenn wichtige Bezugspersonen zugegen sind. Auch der Aufbau des eigenen Fähigkeits-Selbstkonzepts ist an die Sichtweise bedeutender Bezugspersonen gebunden. Fehlen einem Kind diese Möglichkeiten, greift es zuweilen zu drastischen Mitteln, indem es die Aufmerksamkeit des Lehrenden durch Störverhalten oder Leistungsverweigerung zu erzwingen versucht. Dann können die negativen Zuwendungen, wie Bestrafung oder ausgeschimpft werden, das kleinere Übel darstellen und für den eigenen Selbstwert schlussendlich günstiger sein als Nichtbeachtung (vgl. Leitz, 2015, S.73).

Gerade im Hinblick auf eine Prävention von Unterrichtsstörungen ist es entscheidend, ob Lehrpersonen präsent sind, also vieles «sehen» und von den Schülerinnen und Schülern gesehen werden.

Eine besondere Form des «Sehens und Gesehenwerdens», stellt der Beginn einer Unterrichtsstunde dar (Bauer 2007, Nolting 2002). Hier gilt es sowohl durch Rituale als auch durch einen persönlichen Blickkontakt die Schüler vom Schulweg, Pausenplatz weg zum Unterricht hinzuführen. Noch bevor etwas Inhaltliches zur Sprache kommt, soll die Lehrperson den Blick schweifen lassen und die Blicke quasi «aufsammeln». Bei der Kontaktaufnahme seitens der Lehrperson ist eine positive Ausstrahlung angezeigt, ein erwartungsvoller Blick etwa, der Interesse, Optimismus und Zuversicht signalisiert. Die oft übliche Beschäftigung mit einzelnen Schülern oder gar mit organisatorischen Dingen, die den Unterrichtsbeginn so stark verzögern, belastet dagegen die motivational so wichtige Anfangsphase und trägt zu einer Zunahme von Unterrichtsstörungen bei (Leitz, 2015, S.75).

Abbildung 4

Übungen in der Klasse:

1. Tägliche Blitzlichtrunden

Vorgehen: Zu Beginn des Schultages versammeln sich alle Kinder mit der Lehrkraft im Stuhlkreis. Ein Gegenstand oder Würfel, der zum Sprechen berechtigt, wird herumgegeben mit der Anweisung, dass jeder den Satz:» Ich fühle mich heute glücklich, aufgeregt, wütend, ... weil...» für sich selbst vervollständigt. Dabei ist die Aufgabe der Lehrperson darauf zu achten, dass es bei **einem** Satz bleibt und dass mit dem Wort **weil** eine Begründung des Tagesgefühls erfolgt. Möchte das Kind sich nicht äussern, so gibt es den Gegenstand kommentarlos weiter, niemand wird gezwungen, etwas zu sagen. Wichtig ist, dass die Lehrperson selbst auch teilnimmt und ihr Tagesgefühl so authentisch wie möglich mitteilt.

Effekte: Der Lehrperson und den Kindern wird durch die Blitzlichtrunden ermöglicht jedes Kind zu sehen und in seiner Individualität wahrzunehmen. Dieses Hintergrundwissen hilft im Schulalltag ungemein. Es ist viel einfacher mit Kindern umzugehen, wenn man beispielsweise weiss, dass sie schlecht geschlafen haben oder aufgeregt sind, weil sie am Nachmittag in den Freizeitpark gehen. Auch das empathische Verständnis der MitschülerInnen wird gefördert, ein Kind, das erzählt, dass gestern sein Haustier gestorben ist, wird getröstet und ganz anders behandelt, als wenn man dies nicht gewusst hätte.

2. Beurteilung der Klassendienstleistungen

Vorgehen: Die Klassenorganisation beinhaltet in der Regel, dass einzelne Kinder Dienste (meist wochenweise) übernehmen, die den Schulalltag erleichtern. Zum Beispiel: Wandtafel putzen, Ordnungsdienst in der Garderobe, Verteilen oder Blumen giessen. Diese wichtigen sozialen Leistungen werden im Normalfall nicht gewürdigt und kommen nur dann zur Sprache, wenn es nicht gut gelingt, weil ein Kind es vergisst oder ungenau arbeitet. Um aber die täglichen Arbeiten zu würdigen und um eventuell Verbesserungsvorschläge zu erhalten, empfiehlt es sich am Ende der Dienstzeit eine Rückmeldung zu geben, am besten von anderen Kindern.

Das geht folgendermassen: das Kind, das die Wandtafel geputzt hat, steht auf und erhält von den anderen Kindern eine Rückmeldung, wobei im Vorfeld die Kriterien für das Amt und auch das Vorgehen einer konstruktiven Rückmeldung besprochen sein müssen.

Beispiel:» *Marie, ich finde du hast es gut gemacht, weil die Tafel immer schön sauber war. Ich gebe dir aber noch einen Tipp, dass du die Kreide wieder in den Behälter zurückräumst.*»

Effekte: Eine solche Rückmeldung seitens der Klassenkameraden zeigt: Meine Arbeit wird wahrgenommen und gewürdigt. Dies spornt mich an, weiterhin für die Gemeinschaft tätig zu sein und stellt weniger die fachlichen Leistungen in den Vordergrund als vielmehr die Sozialleistungen.

Dies ist auch für die schwächeren Schülerinnen und Schülern eine Möglichkeit, Erfahrungen des Kompetenzerlebens und der sozialen Eingebundenheit zu machen.

3. Krankheitsnachricht

Vorgehen: Ist ein Kind krank und muss zuhause bleiben, werden ihm meistens die Hausaufgaben und die Arbeitsblätter des Schultages vorbeigebracht. Es bietet sich an, hier eine kleine persönliche Nachricht seitens der Lehrperson zu hinterlassen:» Lieber Vincent, schade, dass du krank bist. Wir vermissen dich schon in der Schule und hoffen, du kommst bald wieder! Deine Klasse 4a und Frau Gretener.«

Die Klasse zeigt ihm damit, dass sie an ihn denkt. Gleichzeitig steht der Name an der Wandtafel, als Zeichen, dass er nicht vergessen ist. Für die Kinder ist es beruhigend zu wissen, was geschieht, wenn sie einmal krank sind und fehlen müssen.

Effekte: Besonders in Situationen, in denen es uns schlecht geht, brauchen wir unsere Familie und Freunde, die uns helfen. Ein freundliches Wort ist wie eine Brücke heisst es, hier soll dem Kind gezeigt werden, wenn du nicht da bist, fällt es auf und wir vermissen deine Anwesenheit. Du wirst nicht allein gelassen! Du bist uns wichtig! Dies ist bei auffälligen Kindern unbedingt einzuhalten, denn gerade diese erfahren oft Ablehnung im Schulalltag.

Input

Gemeinsame Aufmerksamkeit gegenüber etwas Drittem

Lehrpersonen sollen sich mit den Interessen und Beschäftigungen ihrer Schülerinnen und Schüler aufmerksam befassen, sie müssen Anteil nehmen und zuhören können, denn viele Produkte erhalten ihren Wert, wenn sie beachtet und geachtet werden: Heftführung, Hausaufgaben, selbst Gebasteltes.

Hattie (2009) meint, dass wenn es den Lehrpersonen gelingt, dies alles aus der Perspektive der Schülerinnen und Schüler wahrzunehmen und informierende Feedbacks zu geben, sollte lernen gelingen.

Unterrichtsmethodische Konsequenzen ergeben sich hieraus hinsichtlich der Ausbalancierung der unterschiedlichen Sozialformen bzw. der Grundformen des Unterrichts (Meyer, 2004). Eine «gemeinsame» Aufmerksamkeit ist dabei das Ziel einer Partner-Gruppenarbeit oder auch einer Projektarbeit. Das gemeinsame Arbeiten erfährt eine motivationssteigernde Wirkung.

Übungen in der Klasse:

1. Tootling: Du wurdest bei einer guten Tat beobachtet

Tootling ist eine schulpraktische Handlungsweise, welche von Skinner, Skinner und Cashwell (1998) entwickelt wurde und zum «positive behavior support» gezählt wird. Mit Tootling kann es gelingen, herausfordernde Verhaltensweisen proaktiv zu begegnen und die Aufmerksamkeit der Schüler und Schülerinnen sowie der Lehrperson im Schulalltag stärker und expliziter auf die Wahrnehmung und Anerkennung positiver Verhaltensweisen zu lenken. Tootling ist ein Kunstwort, das sich aus den englischsprachigen Begriffen für lästern (engl. tattling) und sich selbst loben (engl. tooting your own horn) zusammensetzt und im Deutschen so viel bedeutet wie: Gutes über jemand anderen berichten.

Effekte: Die Lehrperson wird entlastet, da die Schülerinnen und Schüler mithelfen, das positive Verhalten anderer zu beleuchten, sie bei einer guten Tat zu «erwischen». Die Schülerinnen und Schüler lernen positive Verhaltensformen zu erkennen und wertschätzende Rückmeldungen zu geben. Die Schülerinnen und Schüler erfahren regelmässige Anerkennung durch Peers und Lehrperson.

Vorgehen: Zu Beginn werden die Klassenregeln wiederholt. Anschliessend wird das Tootling anhand von Beispielen eingeführt. Dabei werden die Kinder auf das Erkennen und Benennen von erwünschten Verhalten sensibilisiert. Solche erwünschten Verhaltensweisen werden auf das Tootle-Ticket (siehe Beispiel) vermerkt. Gemeinsam wird besprochen und eingeübt, wie ein Tootle-Ticket korrekt auszufüllen ist. Pro Schülerin und Schüler werden pro Tag 3 bis max. 4 Tickets ausgehändigt. Die Zeitfenster zum Ausfüllen der Tootle-Tickets sind vereinbart und sollen eingehalten werden. Die ausgefüllten Tickets kommen anschliessend in eine bereitgestellte Box. Gleichzeitig wird mittels eines Brainstormings, eine Liste möglichst reizvoller gemeinsamer Belohnungen erstellt. Weiter wird die Punktzahl, die in der Klasse für die Belohnung erreicht werden muss, festgelegt. Am Ende des Schultages findet die Reflexion statt. Eine Auswahl an Tootle-Tickets wird vorgelesen und öffentlich gelobt. Für jedes gültige Ticket bekommt die Klasse einen Punkt, ausser bei Tickets mit demselben Inhalt, hier wird z.B. nur noch ½ Punkt verteilt. Nach Erreichung der vereinbarten Punktzahl, wird die vereinbarte Belohnung eingelöst und ein neues, etwas höheres Klassenziel, sowie eine neue reizvolle Belohnung werden vereinbart.

Variante: Es besteht die Möglichkeit, dass zur Einführung der Übung die Lehrperson die Tootle-Tickets ausfüllt und die Schülerinnen und Schüler somit am Modell lernen, was positive Verhaltensweisen sind und wie sie benannt werden können.

Tootle Ticket

Jemand wurde bei einer guten Tat beobachtet!

Wer? _____

Tat was? _____

Für wen? _____

Name des Beobachters: _____

Copyright by AnneMarie Weiss 2010, www.kidsplan.de

Abbildung 5

2. Klarer Ablauf für Hilfeleistungen

Vorgehen a: Auf dem Lehrerpult befindet sich ein zweifarbiger Aufsteller, die «Hilfeampel»: Die eine Seite ist rot und bedeutet: Ich kann dir jetzt nicht helfen, ich bin beschäftigt. Sehen die Schülerinnen und Schüler die grüne Seite, können sie zur Lehrkraft gehen und um Hilfe bitten, denn dies bedeutet: Ich habe Zeit dir zu helfen. Dieses System umgeht Unzufriedenheiten auf beiden Seiten. Die Lehrperson hat die Möglichkeit ohne Störungsunterbrechungen kurzzeitig zu arbeiten, wenn sie die rote Seite anzeigt, und auf Schülerseite werden Enttäuschungen vermieden, da es nicht zu einer Abweisung oder verträsten auf später kommt. Zeigt die Ampel auf die grüne Seite, ist allerdings die Lehrperson verpflichtet, die volle Aufmerksamkeit auf die Schülerinnen und Schüler zu richten.

Vorgehen b: Jemand anderem zu helfen, Hilfsbereitschaft zu zeigen, ist ein soziales Lernziel der Schulzeit, eine Unterrichtsorganisation, die gegenseitige Hilfe fördert, ist demnach anzustreben. Eine Umsetzungsmöglichkeit ist die Hilfetafel: Ein Brett wird durch die Mittellinien in zwei Hälften unterteilt. Die beiden Spalten sind überschrieben mit: «Ich brauche Hilfe» und «Ich kann helfen». Durch eine Wäscheklammer mit ihrem Namen können die Schülerinnen und Schüler nun anzeigen, ob sie Hilfe brauchen oder Hilfe anbieten können.

Effekte: Beide Systeme zielen darauf ab, Hilfe zur richtigen Zeit anzubieten, um Enttäuschungen oder Frustrationen zu vermeiden.

Input

Emotionale Resonanz

Hier geht es um das wohlwollende aufeinander Reagieren und um sich aufeinander Ein- und Abstimmen. Das ist besonders in Situationen von Schwäche und Unsicherheit von Bedeutung und signalisiert Verstehen ebenso wie Unterstützungsbereitschaft. Emotionale Resonanz zeigt Aspekte des empathischen und einführenden Verstehens, der Echtheit und der Wertschätzung.

Petillon (2017, S.217) drückt es folgendermassen aus: «Die Fähigkeit und Bereitschaft, sich in die Rolle eines anderen zu versetzen, sich in die Lage einzufühlen und das Ergebnis dieser Bemühungen in das eigene Verhalten einzubeziehen, zeigt sich in den verschiedenen Phasen des sozialen Geschehens: Als vorausschauende soziale Fantasie, als Einfühlungsvermögen innerhalb der Interaktion und als nachfolgende Reflexion des Interaktionsverlaufes.» Diese Fähigkeiten sind eine wichtige Voraussetzung für einen zufriedenstellenden und achtsamen Umgang miteinander. Kinder können in der Grundschulzeit dabei grosse Fortschritte machen, wenn der Perspektivenwechsel gefördert wird.

Übungen für die Klasse:

1. Rollenübernahme (Perspektivenwechsel)

In Interaktionen ergeben sich Möglichkeiten, das Einnehmen anderer Perspektiven zu üben.

Vorgehen a: *Heute bin ich mal...*

Die Lehrperson verteilt zusammengefaltete Zettel, die Bilder oder Namen von Gegenständen, Personen oder Tieren enthalten. Die Kinder schreiben zu den genannten Dingen drei Sätze, zum Beispiel: Heute bin ich mal die Kasse im Supermarkt:» Meine Schublade geht dauernd auf. Ich sammle was, was viel wert ist. Vor mir sitzt jemand und bedient mich.» Danach lesen die Kinder ihre Sätze vor, die anderen müssen raten, wer oder was gemeint ist. Andere Ideen: «Heute bin ich mal Busfahrer, ein Fussball, eine Ameise.»

Vorgehen b: Wunschzettel

Auf Zetteln beantworten die Kinder einzelne Fragen wie z.B.:

- Welche Musik hörst du am liebsten?
- Welche berühmte Person würdest du gerne kennenlernen?
- Welche Eigenschaften muss jemand haben, wenn er dein Freund/ deine Freundin sein möchte?

Die Zettel werden gemischt und die Gruppe versucht herauszufinden, wer welchen Zettel geschrieben hat. Damit das Spiel für die Schülerinnen und Schüler einfacher zu lösen ist, soll das Spiel in Kleingruppen gespielt werden.

Effekte: Bei diesen zwei Spielen lernen sie, einmal eine ganz andere Rolle zu übernehmen, sich darauf einzulassen und sich in das Gegenüber einzufühlen.

2. Sich ausgeschlossen fühlen (Spiel ab 8 Jahren)

Nach Vopel (1996) macht es Sinn, auch das Gefühl des Ausgeschlossenenseins zu erfahren. Zumindest spielerisch in sogenannten Interaktionsspielen.

Vorgehen: Wer hat schon erlebt, dass andere Kinder euch nicht mitspielen lassen? Stellt euch in einem grossen Kreis auf und hakt die Arme unter. Ein Kind soll draussen vor dem Kreis stehen und versuchen, in die Mitte des Kreises zu gelangen. Wenn das Kind es geschafft hat, soll ein anderes Kind den Kreis verlassen und versuchen, in den Kreis einzudringen. Passt auf, dass sich niemand wehtut!

Auswertung:

- Was haben die Kinder getan, um in den Kreis einzudringen?
- Wie hast du dich gefühlt, als du zum Kreis gehört hast?
- Wie hast du dich gefühlt, als du versucht hast, einzudringen?
- Wie hast du dich gefühlt, als du es geschafft hast?
- Was passiert, wenn ein Kind immer abgelehnt wird?
- Was machen Kinder falsch, die immer abgelehnt werden?
- Wie wird man ein beliebtes Kind?

Effekte: Kinder, die sich aus irgendeinem Grund ausgeschlossen fühlen, neigen dazu entweder die Rolle des Tyrannen zu übernehmen und damit besonders aggressives Verhalten zu praktizieren oder sie wählen die Rolle des Opfers. Dieses Spiel hilft den Kindern, die Gefühle des sich ausgeschlossen-Fühlens zu analysieren und Möglichkeiten zu besprechen, wie man vorgehen kann, um mitmachen zu können (vgl. Vopel, 1996, Band 4, S.44).

Input

Gemeinsames Handeln

Natürlich kann man auch allein wandern oder einen Schneemann bauen, aber gemeinsam macht es sehr viel mehr Spass.

Gemeinsames Handeln erzeugt ein Wir-Gefühl, es bestätigt uns, Teil einer Gemeinschaft zu sein, gebraucht zu werden und wichtig zu sein. Jede Lehrperson kann von den positiven Wirkungen gemeinsamer Klassenaktionen berichten und oftmals bleiben sie den Beteiligten noch jahrelang im Gedächtnis. Klassenlager, Ausflüge, Spiele, Fahrradtouren, etc. Diese Anteile des Schullebens dienen der Beziehungsgestaltung. Wichtig ist, dass auch die Lehrpersonen mitmachen. Gemeinsamkeit kann bei vielen Formen der Problemlösung beflügeln. Entscheidend ist, dass *Funken überspringen* und sich die Begeisterung des einen auf den anderen überträgt (vgl. Leitz, 2015).

Wird eine Person allerdings vom gemeinsamen Handeln ausgeschlossen, erhöht dies den Cortisol-Spiegel und erzeugt Schmerzempfindungen (Bauer, 2011). Diese Schmerzempfindungen kann man mit echten körperlichen Schmerzen vergleichen.

Das Erleben sozialer Eingebundenheit wird auch in Spielen, in projektorientierten Verfahren sowie in Formen des kooperativen Lernens ermöglicht. Wenn Kinder kooperativ handeln, eröffnen sich vielversprechende pädagogische und didaktische Freiräume für soziales Lernen, die sich im Klassenunterricht sonst nicht bieten. Kooperatives Handeln bringt die Kinder dazu, miteinander besser auszukommen. Kinder machen dabei die Erfahrung, dass die Zusammenarbeit manchmal nützlicher sein kann als Einzelarbeit (Petillon 1993, S.116).

Abbildung 6

Übungen für die Klasse:

1. Kooperative Spiele

Spiel 1: Bis 21 zählen

Vorgehen: Ziel ist die Verständigung untereinander, ohne zu sprechen. Die Gruppenmitglieder sollen nacheinander bis 21 zählen, ohne dass zwei Personen gleichzeitig sprechen. Wenn dies doch passiert geht es wieder von vorne los.

Variante: Das Spiel wird mit geschlossenen Augen gespielt.

Effekte: Die Schüler lernen aufeinander einzugehen und sich zurückzuhalten.

Spiel 2: Fliegender Teppich falten

Vorgehen: Die Kinder stellen sich auf eine Plane, die möglichst nicht viel größer ist als die Gruppe der Kinder. Gemeinsam muss die Gruppe die Plane von der Oberseite auf die Unterseite drehen. Dabei darf niemand die Plane verlassen. Sobald ein Körperteil den Boden berührt muss die Gruppe von vorn anfangen.

Effekte: Die Kinder lernen sich abzusprechen und aufeinander einzugehen.

Spiel 3: Burgspiel

Vorgehen: Die Spieler werden in zwei Gruppen geteilt. Eine Gruppe verlässt den Raum. Die andere Gruppe stellt eine Burg dar, sie stellen sich im Kreis eng beisammen auf. Gemeinsam vereinbaren die Mitglieder eine Handlung, durch die ein Angreifer in die Burg eindringen kann. Dies kann ein bestimmtes Wort (etwa: "Bitte") oder eine Aktion (zum Beispiel am Kinn kratzen) sein. Wenn die Eintrittsmöglichkeit vereinbart wurde, darf die "Angreifer"-Gruppe den Raum wieder betreten und versuchen, die Burg zu stürmen. Schafft sie das, werden die Rollen getauscht.

Effekte: sie lernen miteinander zu kooperieren, sich auszutauschen und aufeinander einzugehen.

Allgemein: Gemeinsames Spielen empfinden viele Kinder als angenehme Bereicherung des Schulalltags. Besonders reizvoll wird es dann, wenn die Lehrperson sich aktiv am Spiel beteiligt, dies allerdings nicht als Spielführer oder Organisator, sondern als gleichwertiger Mitspieler. Es eignen sich dazu in erster Linie kooperative Spiele, die nicht auf Wissensfragen basieren.

Effekte: Die Lehrperson als Spielpartner hebt diese aus der ursprünglichen Rolle heraus. Als Teil der Kindergemeinschaft ist das Spiel eine Möglichkeit die üblichen Grenzen der Schülerinnen und Schüler ein Stück weit zu übertreten, gemeinsam über ein Spiel zu lachen, schafft Vertrauen und ist klimafördernd (vgl. Leitz, 2015).

Input

Humor

Es ist allgemein bekannt, dass der Humor im Unterricht auch ein wichtiger Aspekt der Beziehungskompetenz ist, da der bewusste und gezielte Humoreinsatz das Lernen als «Lernbeschleuniger» nachhaltig beeinflussen kann. Eine lockere und entspannte Atmosphäre baut Lern- und Schulängste ab und über Humor kann ein positives Lernklima entstehen (vgl. Meyer, 2004).

Aktuelle Studien der Hirnforschung zeigen, dass mit ritualisierten Übungen gerade bei Ängsten, Wutausbrüchen, Stress und auch bei gesundheitlichen Störungen, Veränderungen erreicht werden können (Jäncke, 2015; Wild, 2012). Denn das Gute am menschlichen Gehirn ist ja seine Lernfähigkeit.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, Rituale einzubauen, die die gute Laune fördern (vgl. Schinzilarz, 2018, S.24).

Zahlreiche **empirische Befunde** weisen darauf hin, dass Humor sozial-emotionale Beziehungen positiv beeinflusst und für eine angenehme Lernumgebung (*enjoyable learning environment*) sorgt. So belegen verschiedene Studien (Übersicht bei Banas, 2011), dass Lehrpersonen, die eigene Fehler akzeptieren und über sich lachen können, damit ein fehlerfreundliches Klima fördern, in dem sich Schülerinnen und Schüler eher trauen, Risiken einzugehen und sich vermehrt äußern. Zudem sorgt der Humoreinsatz für eine Reduzierung von Ängsten in Leistungssituationen und einen Abbau von Spannungen.

Humor und Lachen haben einen positiven Effekt auf die Lehrer-Schüler-Beziehung und die Rolle der Lehrperson als Vorbild kann durch einen **angemessenen!** Humoreinsatz gestärkt werden. Studien konnten nachweisen, dass Humor zu einer weniger «feindseligen» Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern führt und der Humor Lehrpersonen sympathischer macht (vgl. Schinzilarz, 2018).

Abbildung 7

Literaturliste

- Bauer, J. (2010). *Die Bedeutung der Beziehung für schulisches Lehren und Lernen. Eine neurologisch fundierte Perspektive*. Pädagogik, 6-9
- Bauer, J. (2008). *Lob der Schule. Sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern*. München: Wilhelm Heine
- Brünig L. & Saum S. (2017) *Erfolgreich unterrichten durch kooperatives Lernen*. Neue deutsche Schule
- Frick, J. (2011). *Die Kraft der Ermutigung. Grundlagen und Beispiele zu Hilfe und Selbsthilfe* (2. Aufl.) Bern: Hans Huber
- Hattie, J. (2017). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen* (3. Aufl.) Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren
- Leitz, I. (2015). *Motivation durch Beziehung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien
- Meyer H. (2016). *Was ist guter Unterricht?* (8. Aufl.). Berlin: Cornelsen Scriptor
- Miller, R. (2011). *Beziehungsdidaktik* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Miller, R. (2015). *Beziehungstraining. 50 Übungseinheiten für die Schulpraxis*. Weinheim: Beltz.
- Petillon H. (2018). *Soziales Lernen in der Grundschule-ein Praxisbuch*. Weinheim: Beltz
- Schinzilarz C. (2018). *Humor in Unterricht*. Weinheim: Beltz
- Skinner, C. H., Cashwell, T. H., Skinner, A. L. (2000). *Increasing Tootling: The effects of a peer-monitored interdependent group contingencies program on students' reports of peers' prosocial behaviors*. *Psychology in the Schools*, 37, 263-270.
- Volpel, K. (1989). *Interaktionsspiele für Kinder, Band 4, Kontakt-Wahrnehmung-Identität*. Verlag: Isko Press

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: www.pfarrbriefservice.de

Abbildung 2: www.istockphoto.com

Abbildung 3: Die Beziehungskompetenzen nach Bauer (2014)

Abbildung 4: www.istockphoto.com

Abbildung 5: www.schulentwicklung.nrw.de

Abbildung 6: www.peakstage.ch

Abbildung 7: www.pinterest.co.uk

Anhang 3

1. Mail an die Lehrpersonen: 1. Anfrage

Liebe Lehrperson

Seit einiger Zeit beschäftige ich mich intensiv im Rahmen meiner Masterarbeit mit dem **Thema «Lehrer-Schüler-Beziehung»**.

Spätestens durch die Metastudie von Hattie (2015) wurde die Wichtigkeit einer guten Lehrer-Schüler-Beziehung ins Rampenlicht gerückt. Doch bereits Miller (2011) und Bauer (2008) lassen der Lehrer-Schüler-Beziehung besondere Bedeutung zukommen. Sie zeigen auf, dass sich die Beziehungsarbeit für alle Beteiligten lohnt.

Schon bald ist meine kleine **Hilfestellung mit einfachen Ideen für die Praxis zur bewussten Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehung** fertig.

Gerne möchte ich dich anfragen, ob du bereit wärst, die Hilfestellung zu studieren, einzelne oder auch alle (es ist kein umfassendes Trainingsprogramm) darin enthaltenen, kurzen und einfachen Übungen für die Klasse auszuprobieren und mir via Fragebogen ein Feedback zu geben.

Termine:

Erhalt der Hilfestellung: vor den Sportferien

Zeitlicher Rahmen für die Erprobung: 1. März bis 1. April 2021 (4 ½ Wochen)

Erhalt des Fragebogens: In der Woche vom 29. März (KW 13)

Rückgabe des Fragebogens: 9. April 2021 (KW 14)

Wenn dich das Thema anspricht, dann würde ich mich ausserordentlich freuen, wenn du mitmachst, denn dein Feedback ist für mich sehr wertvoll und kann mir wichtige Hinweise für die Optimierung meiner Arbeit geben. Das Beantworten des Fragebogens wird nicht mehr als 20 Minuten in Anspruch nehmen.

Ich bin sehr froh, um eine kurze Rückmeldung von deiner Seite (Teilnahme oder nicht Teilnahme). Falls du dich für eine Teilnahme entscheidest, werde ich dir die ausgedruckte Hilfestellung (A5-Format), in dein Fächli legen!

Liebe Grüsse

Claudia

Anhang 4

2. Mail an die Lehrpersonen: Versand/ Abgabe der Hilfestellung

Liebe

Herzlichen Dank für deine Unterstützung!

Wie bereits angekündigt erhältst du nun meine Hilfestellung mit dem 1. Teil des Fragebogens. Den Fragebogen bitte ich **vor** der Erprobung der Hilfestellung auszufüllen und mir bis **spätestens am 1. März** ins Fächli zu legen oder mir zurückzusenden. Im ersten Teil des Fragebogens geht es darum herauszufinden, wie die Beziehung zwischen dir und deiner Klasse momentan ist. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert nicht mehr als 5 Minuten.

Mir ist bewusst, dass die Zeitressourcen von Lehrpersonen oft knapp sind und die Belastung im Berufsalltag hoch ist, deswegen habe ich einige wenige Übungen ausgewählt, die einfach umsetzbar und unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Die Hilfestellung möchte als Inspiration dienen, das Thema Beziehungsarbeit regelmässig in den Berufsalltag einfließen zu lassen.

Ich bitte dich, die Hilfestellung auf folgende Kriterien zu prüfen

- Relevanz des Themas
- Theorie (Verständlichkeit)
- Übungen (Highlights, bevorzugte Übungen, Umsetzbarkeit)

Mich interessiert auch besonders, ob die Übungen ansprechend sind und sich für die Praxis als geeignet erweisen. Auch die Reaktion der Schülerinnen und Schüler ist für mich besonders wichtig. Was geben sie für Feedback?

Ich bitte dich bis am 1. April die Hilfestellung auszuprobieren. In der Woche vom 29. März (KW 13), werde ich dir den Fragebogen zukommen lassen und ich wäre froh, wenn du ihn mir bis am 9. April ausfüllst und ins Fächli legst oder mir zurückschickst (per Mail oder per Post). Das Beantworten des Fragebogens wird nicht mehr als 20 Minuten dauern.

Für allfällige Fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung (Tel: 076 346 55 81, claudia.gretener@schulen.zuerich.ch).

Liebe Grüsse

Claudia

Anhang 5

1. Teil des Fragebogens

Fragebogen

«Die Bedeutung der Beziehung für schulisches Lehren und Lernen»

Mit diesem Fragebogen möchte ich gerne Aufschluss darüber bekommen, ob du den Theorieteil, die Inputs und die dazu passenden Übungen und Ideen der Hilfestellung im Unterricht anwenden konntest und ob du sie nützlich fandest. **Alle Informationen werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt.**

Im 1. Teil des Fragebogens möchte ich gerne noch mehr über die Qualität der Beziehung in deiner Klasse erfahren. ***Diesen Teil bitte ich dich, vor und nach der Erprobung der Hilfestellung auszufüllen.***

In welcher Funktion bist du tätig?

- Klassenlehrperson Kindergarten
 Klassenlehrperson Unterstufe
 Klassenlehrperson Mittelstufe

Teil 1: *(Diesen Teil bitte vor und nach der Erprobung der Hilfestellung ausfüllen!)*

Fragen zur Beziehung der Lehrperson zur Klasse:

	Stimmt nicht	Stimmt kaum	Stimmt etwas	Stimmt ziemlich	Stimmt genau
1. Zwischen der Klasse und mir besteht eine gute und vertrauensvolle Beziehung					
2. Mit den Kindern, die herausfordernde Verhaltensweisen zeigen, schein ich ständig in den Haaren zu liegen					
3. Wenn Kinder meiner Klasse Probleme haben, suchen sie bei mir vertrauensvoll Unterstützung					
4. Der Umgang mit den herausfordernden Kindern kostet mich viel Kraft					
5. Die Schülerinnen und Schüler gehen respektvoll miteinander um					
6. Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich wohl in meiner Klasse					
7. Wir lachen viel im Unterricht					
8. Die Schülerinnen und Schüler meiner Klasse helfen sich gegenseitig					

Anhang 6

Begleitmail zum Versand des ganzen Fragebogens

Liebe

Nun konntet ihr in den vergangenen Wochen die Hilfestellung studieren und ein paar Übungen ausprobieren.

Wie bereits erwähnt erhältst du jetzt den Fragebogen zur Evaluation.

Der Fragebogen beinhaltet die folgenden Kriterien:

- Fragen zur Beziehung zur Klasse
- Inhalt der Theorie
- Übungen (gut integrierbar in den Unterricht, zeitintensiv, Resonanz der SuS)
- Auswirkungen auf die Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehung

Ich bitte dich den Fragebogen bis **spätestens am 9. April** mir ins Fächli zu legen oder mir zurückzuschicken (per Mail oder per Post). Das Ausfüllen des Fragebogens wird nicht mehr als 20 Minuten dauern, je nachdem wie viele Übungen ausprobiert wurden.

Für allfällige Fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung (Tel: 076 346 55 81, claudia.gretener@schulen.zuerich.ch).

Ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit nimmst und mich dadurch sehr unterstützt!

Liebe Grüsse

Claudia

Anhang 7

Der Fragebogen

Fragebogen

«Die Bedeutung der Beziehung für schulisches Lehren und Lernen»

Mit diesem Fragebogen möchte ich gerne Aufschluss darüber bekommen, ob du den Theorieteil, die Inputs und die dazu passenden Übungen und Ideen der Hilfestellung im Unterricht anwenden konntest und ob du sie nützlich fandest. Ausserdem interessiert es mich auch, wie du als Lehrperson, nach der Erprobung der Hilfestellung, deine Klassen bezüglich der Lehrer-Schüler-Beziehung erlebst. Gibt es in dieser kurzen Zeit eventuell auch schon Veränderungen?

Alle Informationen werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt.

In welcher Funktion bist du tätig?

- Klassenlehrperson Kindergarten
- Klassenlehrperson Unterstufe
- Klassenlehrperson Mittelstufe

1. Fragen zur Beziehung der Lehrperson zur Klasse:

	Stimmt nicht	Stimmt kaum	Stimmt etwas	Stimmt ziemlich	Stimmt genau
1. Zwischen der Klasse und mir besteht eine gute und vertrauensvolle Beziehung.					
2. Mit den Schüler/innen, die herausfordernde Verhaltensweisen zeigen, kommt es ständig zu Konflikten.					
3. Wenn Schüler/innen meiner Klasse Probleme haben, suchen sie bei mir vertrauensvoll Unterstützung.					
4. Der Umgang mit herausfordernden Schüler/innen kostet mich viel Kraft.					
5. Die Schüler/innen gehen respektvoll miteinander um.					
6. Die Schüler/innen fühlen sich wohl in meiner Klasse.					
7. Wir lachen viel im Unterricht.					

1. Der Inhalt des Theorieteils war für mich: (Bitte eine Antwort pro Zeile)

<input type="checkbox"/> bereits bekannt	<input type="checkbox"/> teilweise neu	<input type="checkbox"/> neu
<input type="checkbox"/> überflüssig	<input type="checkbox"/> teils überflüssig	<input type="checkbox"/> wertvoll
<input type="checkbox"/> nicht verständlich	<input type="checkbox"/> teils verständlich	<input type="checkbox"/> leicht verständlich

2. Die Inputs zu den einzelnen Übungen waren für mich: (Bitte eine Antwort pro Zeile)

<input type="checkbox"/> bereits bekannt	<input type="checkbox"/> teilweise neu	<input type="checkbox"/> neu
<input type="checkbox"/> überflüssig	<input type="checkbox"/> teils überflüssig	<input type="checkbox"/> wertvoll
<input type="checkbox"/> nicht verständlich	<input type="checkbox"/> teils verständlich	<input type="checkbox"/> leicht verständlich

Hast du noch ein Kommentar zu Frage 1 und 2?: _____

Hat etwas gefehlt? Wenn ja was: _____

Übungen

1. Diese Übungen habe ich ausprobiert: (Mehrfachantworten möglich)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Tägliche Blitzlichttrunden | <input type="checkbox"/> Klarer Ablauf für Hilfeleistungen |
| <input type="checkbox"/> Beurteilung von Klassendienstleistungen | <input type="checkbox"/> Rollenübernahme |
| <input type="checkbox"/> Krankheitsnachrichten | <input type="checkbox"/> sich ausgeschlossen fühlen |
| <input type="checkbox"/> Tootling | <input type="checkbox"/> kooperative Spiele, Wenn ja, welche: |

Diese Übung ist mein Favorit: _____

Warum? _____

Nur die Fragen zu den ausgeführten Übungen ausfüllen.

2. Die Übung «tägliche Blitzlichtrunden» ist für mich: (Bitte eine Antwort pro Zeile)

Integrierbarkeit in den Unterricht

<u>gut integrierbar</u> ++	+ --	<u>schlecht integrierbar</u> --

Resonanz der Schüler/innen

<u>positiv</u> ++	+ --	<u>negativ</u> --

Zeitintensiv

<u>braucht wenig Zeit</u> ++	+ -	<u>braucht viel Zeit</u> --

Zu kompliziert

<u>gar nicht kompliziert</u> ++	+ -	<u>zu kompliziert</u> --

Falls es Probleme gab, würde ich mich über ein kurzes Feedback freuen:

3. Die Übung «Beurteilung von Klassendienstleistungen» ist für mich: (Bitte eine Antwort pro Zeile)

Integrierbarkeit in den Unterricht

<u>gut integrierbar</u> ++	+ --	<u>schlecht integrierbar</u> --

Resonanz der Schüler/innen

<u>positiv</u> ++	+ --	<u>negativ</u> --

Zeitintensiv

<u>braucht wenig Zeit</u> ++	+ -	<u>braucht viel Zeit</u> --

Zu kompliziert

<u>gar nicht kompliziert</u> ++	+ -	<u>zu kompliziert</u> --

Falls es Probleme gab, würde ich mich über ein kurzes Feedback freuen:

4. Die Übung «Krankheitsnachricht» ist für mich: (Bitte eine Antwort pro Zeile)

Integrierbarkeit in den Unterricht

<u>gut integrierbar</u> ++	+ --	<u>schlecht integrierbar</u> --

Resonanz der Schüler/innen

<u>positiv</u> ++	+ --	<u>negativ</u> --

Zeitintensiv

<u>braucht wenig Zeit</u> ++	+ -	<u>braucht viel Zeit</u> --

Zu kompliziert

<u>gar nicht kompliziert</u> ++	+ -	<u>zu kompliziert</u> --

Falls es Probleme gab, würde ich mich über ein kurzes Feedback freuen:

5. Die Übung «Tootling» ist für mich: (Bitte eine Antwort pro Zeile)

Integrierbarkeit in den Unterricht

<u>gut integrierbar</u> ++	+ --	<u>schlecht integrierbar</u> --

Resonanz der Schüler/innen

<u>positiv</u> ++	+ --	<u>negativ</u> --

Zeitintensiv

<u>braucht wenig Zeit</u> ++	+ -	<u>braucht viel Zeit</u> --

Zu kompliziert

<u>gar nicht kompliziert</u> ++	+ -	<u>zu kompliziert</u> --

Falls es Probleme gab, würde ich mich über ein kurzes Feedback freuen:

6. Die Übung «Klarer Ablauf für Hilfeleistungen» ist für mich: (Bitte eine Antwort pro Zeile)

Integrierbarkeit in den Unterricht

<u>gut integrierbar</u> ++	+ --	<u>schlecht integrierbar</u> --

Resonanz der Schüler/innen

<u>positiv</u> ++	+ --	<u>negativ</u> --

Zeitintensiv

<u>braucht wenig Zeit</u> ++	+ -	<u>braucht viel Zeit</u> --

Zu kompliziert

<u>gar nicht kompliziert</u> ++	+ -	<u>zu kompliziert</u> --

Falls es Probleme gab, würde ich mich über ein kurzes Feedback freuen:

7. Die Übung «Rollenübernahme» ist für mich: (Bitte eine Antwort pro Zeile)

Integrierbarkeit in den Unterricht

<u>gut integrierbar</u> ++	+ --	<u>schlecht integrierbar</u> --

Resonanz der Schüler/innen

<u>positiv</u> ++	+ --	<u>negativ</u> --

Zeitintensiv

<u>braucht wenig Zeit</u> ++	+ -	<u>braucht viel Zeit</u> --

Zu kompliziert

<u>gar nicht kompliziert</u> ++	+ -	<u>zu kompliziert</u> --

Falls es Probleme gab, würde ich mich über ein kurzes Feedback freuen:

8. Die Übung «sich ausgeschlossen fühlen» ist für mich: (Bitte eine Antwort pro Zeile)

Integrierbarkeit in den Unterricht

<u>gut integrierbar</u> ++	+ --	<u>schlecht integrierbar</u> --

Resonanz der Schüler/innen

<u>positiv</u> ++	+ --	<u>negativ</u> --

Zeitintensiv

<u>braucht wenig Zeit</u> ++	+ -	<u>braucht viel Zeit</u> --

Zu kompliziert

<u>Gar nicht kompliziert</u> ++	+ -	<u>Zu kompliziert</u> --

Falls es Probleme gab, würde ich mich über ein kurzes Feedback freuen:

9. Die Übungen «Kooperative Spiele» sind für mich: (Bitte eine Antwort pro Zeile)

Integrierbarkeit in den Unterricht

<u>gut integrierbar</u> ++	+ --	<u>schlecht integrierbar</u> --

Resonanz der Schüler/innen

<u>positiv</u> ++	+ --	<u>negativ</u> --

Zeitintensiv

<u>braucht wenig Zeit</u> ++	+ -	<u>braucht viel Zeit</u> --

Zu kompliziert

<u>gar nicht kompliziert</u> ++	+ -	<u>zu kompliziert</u> --

Falls es Probleme gab, würde ich mich über ein kurzes Feedback freuen:

Zum Abschluss

	Stimmt nicht	Stimmt kaum	Stimmt etwas	Stimmt ziemlich	Stimmt genau
1. Ich habe den Eindruck, dass sich meine Beziehung zu denjenigen Schüler/innen, die im Unterricht häufig durch störende Verhaltensweisen auffallen, verbessert hat.					
2. Ich habe den Eindruck, dass ich die Schüler/innen, die im Unterricht eher still sind, nun besser kenne.					
3. Die Unterrichtsatmosphäre in meiner Klasse hat sich verbessert.					
4. Der Umgang mit herausfordernden Schüler/innen kostet mich nun weniger Kraft.					

3. Würdest du die Hilfestellung jemandem empfehlen? Ja

Nein. Warum?

4. Hat der Inhalt der Hilfestellung Auswirkungen auf deine Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehung? Wenn ja, welche?
 Nein. Warum?

Kommentar zu: Wenn ja, welche?

Kommentar zu: Wenn nein, warum?

Hast du noch weitere Anregungen? :

Gibt es noch weitere Kritik? :

Diese interessiert mich nun besonders 😊! Falls du noch eigene bewährte Ideen/Spiele zur Beziehungsgestaltung hast, dann schreibe sie doch hier hinein (Stichworte genügen):

Herzlichen Dank für deine Mitarbeit und Unterstützung!